

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Abb. 1

Lösungsorientierte Lernberatung

Grundlagen und Ideen zur Umsetzung in der Primarschule

eingereicht von: Brigit Müller

Begleitung: Othmar Peter

Datum der Abgabe: 20. Juni 2015

Abstract

Mit dieser Literatuarbeit sucht die Autorin einen gangbaren Weg, wie lösungsorientierte Lernberatungen in der Primarschule durchgeführt werden können. Das konstruktivistische Verständnis vom Lernen und die lösungsorientierte Kurzberatung als Grundlagen werden beschrieben. Von Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen wird erwartet, dass sie die Schülerinnen und Schüler beim Lernen beratend unterstützen und fördern. Als Lernberater sollen sie Lernexperten sein und zugleich über gute Beratungskompetenzen verfügen. Die Autorin legt den Fokus auf die lösungsorientierte, systemische Lernberatung. Sie stellt ein durchführbares Modell vor zum Nutzen der Lernenden, der Lehrpersonen und anderen am Thema Lernberatung interessierten. Diese Arbeit soll zeigen, wie Lernberatung in einer Regelklasse möglich ist und auch auf Ebene Schule etabliert werden kann.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
Einleitung	5
1. Ausgangslage	5
1.1 Fragestellung	6
1.2 Zum Aufbau der Arbeit	7
1.3 Auswahl der Literatur	8
1.4 Klärung der Begriffe	9
2. Lerntheoretische Hintergründe	10
2.1 Lerntheoretische Zugänge	11
2.1.1 Behaviorismus: Lernen durch Verstärkung.....	11
2.1.2 Kognitivismus: Lernen durch Einsicht und Erkenntnis	12
2.1.3 Konstruktivismus: Lernen durch Erfahrung.....	13
2.1.4 Zusammenfassung	15
2.2 Lernvoraussetzungen	16
2.2.1 Neurowissenschaftliche Grundlagen des Lernens.....	17
2.2.2 Lernmotivation	18
2.2.3 Konzentration (Aufmerksamkeit) und Lernen	21
2.3 Lernstrategien.....	24
2.3.1 Kognitive Lernstrategien	24
2.3.2 Metakognitive Lernstrategien, Exekutive Funktionen.....	24
2.3.3 Ressourcenbezogene Lernstrategien.....	26
2.4 Lernen und Gedächtnis.....	26
3 Bedeutsame Beratungsansätze und Theorien	29
3.1 Kommunikationstheoretische Zugänge	29
3.1.1 Das Interaktionsmodell.....	29
3.1.2 Personenzentrierter Beratungsansatz	30
3.1.3 Kommunikationsmuster.....	32
3.1.4 Die Sprache bei der lösungsorientierten Lernberatung.....	33
3.2 Systemischer Beratungsansatz.....	34
3.2.1 Konstruktivismus als Grundlage der Beratung.....	35
3.2.2 Die lösungsorientierte Kurztherapie	36
3.2.3 Zusammenfassung	37
3.3 Kindgerechte Gesprächsführung im Rahmen der lösungsorientierten Beratung	38
3.3.1 Gesprächsführung mit Kindern.....	38
3.3.2 Altersgemässe Entwicklung und Gesprächsführung	39

3.3.3 Gesprächsbedingungen mit (jungen) Kindern	42
3.4 Das Gespräch im pädagogischen Kontext	45
4 Methodenkoffer	47
4.1 Grundlegende Fragen und Methoden der lösungsorientierten Gespräche	48
4.2 Die Lösung aufspüren mit lösungsorientierten Methoden	52
4.3 Lernberatung mit metakognitiven Fragen	54
4.4 Positive Leitsätze	56
4.5 Negative Denkmuster verlernen (ZRM)	57
4.6 Hilfsmittel zur Unterstützung der lösungsorientierten Beratung	59
5. Erfahrungen und Ansätze für die Umsetzung in der Primarschule	59
5.1 Lösungsorientierter Ansatz im Lerncoaching	60
5.2 Lerncoaching mit der Haltung des Nicht-Wissens	62
5.3 Leitfaden für eine lösungsorientierte Lernberatung	64
5.4 Lösungsorientierte Kurz-Lernberatung	65
5.5 Beispiel für eine länger dauernde lösungsorientierte Lernberatung	67
5.6 Rahmenbedingungen für die Lernberatungsgespräche	68
6. Beantwortung der Fragestellung	69
7. Schlusswort	70
Literaturverzeichnis	71
Abbildungsverzeichnis	74
Tabellenverzeichnis	75
Anhang	76

Abkürzungen:

SHP=Schulische Heilpädagogin, LP=Lehrperson, SuS=Schüler und Schülerinnen, Kap.=Kapitel

In dieser Arbeit wurde versucht, so oft als möglich geschlechtergerechte oder geschlechterneutrale Formulierungen zu verwenden.

Einleitung

Die Lehrpersonen sehen sich der immer komplexeren Aufgabe gegenüber der Heterogenität der Schulklassen gerecht zu werden. Der heutige Unterricht muss dieser Tatsache Rechnung tragen. Er muss stärker individualisiert werden. Das bedeutet ein schülerorientiertes Lehren und auf Schülerseite ein neues Verständnis vom Lernen hin zum eigenverantwortlichen, selbstgesteuerten Lernen. Dies sind hohe Anforderungen und oft auch eine Überforderung, gerade auch für die **lernschwächeren Kinder**. Sie brauchen **besondere Unterstützung** beim individuellen Lernen. Lösungsorientierte Lernberatungen sind eine Möglichkeit dies zu leisten. Mit dieser Masterarbeit möchte die Autorin das nötige Wissen über die **lösungsorientierte Lernberatung** vermitteln.

Diese Arbeit verfolgt das Ziel Pädagoginnen und Pädagogen zu zeigen, wie in der Primarschule mit den Schulkindern lösungsorientierte Lernberatungsgespräche geführt werden können. Die Einführung erfolgt idealerweise auf Ebene Schule. Dafür braucht es die Einsicht in den Sinn und die Nützlichkeit und die Bereitschaft der Lehrpersonen und der Schulleitung für diese Art der Förderung.

In Weinfelden, dem Arbeitsort der Autorin, ist der Entschluss zum Führen von Schülergesprächen von Seiten der Schulleitung bereits gefasst und kommuniziert worden. Im Sommer 2013 bekamen die Lehrpersonen den Auftrag mit ihren Schülerinnen und Schülern, Kindern zwischen 6 und 13 Jahren von der 1. bis zur 6. Klasse, Einzelgespräche zu führen. Es war also nur von allgemeinen Gesprächen die Rede. Die Umsetzung in die Tat scheiterte jedoch einerseits an den fehlenden Grundlagen für die Ausführung. Andererseits wurde noch gar nicht begonnen, weil eine Unsicherheit über das Vorgehen dabei besteht, wie die Autorin vermutet. Sie nutzt die Gelegenheit, um den Lehrpersonen die lösungsorientierten Lernberatungsgespräche vorzustellen und sie davon zu überzeugen, dass sie ein sehr wirkungsvolles Instrument darstellen, um ihre Schülerinnen und Schüler beim Lernen wirkungsvoll und nachhaltig zu fördern.

1. Ausgangslage

Zu den Aufgaben einer Schulischen Heilpädagogin gehört das Beraten von Kindern, Eltern, Lehrpersonen und weiteren Beteiligten im immer komplexeren System Schule. Der **Berufsauftrag** für LP im Thurgau enthält als Teilauftrag ebenfalls die Beratung von Kindern. Im Kanton St. Gallen sollen nach einer Vorlage im Kantonsrat zur Stärkung des Lehrberufs dafür sogar 5% der Arbeitszeit der LP eingesetzt werden. Trotz der Wichtigkeit dieser Art von Förderung fehlt im Unterricht oft die Zeit für diese geforderte **Lernberatung für die SuS** oder sie beschränkt sich auf zu wenig effektive und nachhaltige spontane Tipps und Hilfen durch die LP. Wird die Lernberatung an die SHP delegiert, findet sich oft kein passender Raum, zu ist zu wenig Zeit vorhanden und es gibt auch keine genaue Vorstellung davon, wie denn ein Schüler nun beraten werden soll. In den Lehrmittelverlagen der Kantone Zürich und St. Gallen ergibt die Suche nach einem Sachbuch zu diesem Thema nur einen einzigen Treffer, nämlich das Buch von Eschelmüller „Lerncoaching im Unterricht“. Im Lehrmittelverlag des Kantons Thurgau schaut man sogar vergebens nach. Auch die Recherche im Internet gestaltet sich bei der Literatursuche mühsam. Oft geht es in den Büchern lediglich um die Vermittlung von Lernstrategien oder es ist für Jugendliche oder Erwachsene ausgelegt. Sucht man die Verbindung von

Lernen und Beratung von Schulkindern wird es wirklich schwierig fündig zu werden. Das **Umsetzen der Lernberatung** erfordert auch passende Rahmenbedingungen. Dazu gehört eine grosse Portion Schulentwicklung und ein neues Verständnis vom Lernen in der sogenannten Wissensgesellschaft von heute, das von den Kindern eine neue Art von Lernen verlangt. Die Suche nach Büchern über die Kommunikation mit Kindern ist schwierig. Nach Delfos gibt es keines, das sich spezifisch mit dem Thema **Gesprächsführung mit Kindern** beschäftigt. Kinder brauchen je nach Alter eine ganz andere Art von Gespräch. Das beschreibt Delfos anschaulich vor dem Hintergrund des Entwicklungsstandes. Echte Gespräche mit Schülern finden nach ihr kaum statt. In 80% der Kontakte gehe es um Schulroutine, wobei meist das Kind nicht sehr viel sage (Delfos S. 67). Das gibt zu denken. In der Schule, wo Erwachsene professionell mit Kindern reden, also auch Gespräche führen müssen, tun sie das offensichtlich zu selten und offenbar ganz unprofessionell ohne Ausbildung nach dem berühmten gesunden Menschenverstand. Das neue Bild vom Kind als sehr kompetentem Lerner erfordert, dass das Kind in der Lernberatung die Hauptrolle spielen muss und die Beraterin vom Kind zu erfahren suchen soll, was sie noch nicht weiss über den aktuellen Stand seines Lernens. Die Realität zeigt, wie schwierig das ist. Adäquate **Techniken der Gesprächsführung** sind gefordert und ein neues Verständnis vom **Kind als Experten für sein Lernen**, einem sehr kompetentem Experten, von dem die Erwachsenen viel lernen könnten, wenn sie genau zuhören. Nach Eschelmüller (2013, S. 26) lernt ein Kind gut, wenn jeder weitere Wissenszuwachs auf dem Vorwissen aufgebaut und mit diesem verknüpft wird. Doch noch viel zu oft ist es so, dass die „**Zone der nächsten Entwicklung**“ unbekannt ist. Lehrpersonen sollten jedoch unbedingt den Kompetenzstand ihrer SuS kennen. Hier setzt das lösungsorientierte Lerngespräch ein: der SuS wird zu seinem Lernstand direkt befragt und kann mit der Beraterin einen Weg suchen um den nächsten Lernschritt in Angriff zu nehmen. Die Beraterin als Lernexpertin kann dabei die Lernstrategien des Kindes erweitern und stärken. Hier setzt diese Arbeit an. Wie Lernen oder Beratung ginge, könnte man in unzähligen Werken nachlesen. Die Kombination von beidem jedoch, das fundierte Wissen über das Lernen und die Beratung von Kindern im Primarschulalter sollen in dieser Masterarbeit verknüpft werden.

1.1 Fragestellung

Der Bedarf nach lösungsorientierter Lernberatung ist zweifellos da. Doch was braucht es für die Umsetzung an den Primarschulen?

Es stellt sich die Frage:

Welches sind die Gelingensfaktoren für die lösungsorientierte Lernberatung mit Primarschulkindern?

Für die Beantwortung dieser Frage untersucht die Autorin in der von ihr ausgewählten Literatur wichtige Erkenntnisse aus der neueren Forschung über die Faktoren, die das Lernen fördern. Lösungsorientierte Lernberatung stützt sich per se auf die Kompetenzen und Ressourcen der Lernenden. Die Autorin beschreibt, wie diese mit den speziellen Techniken der lösungsorientierten Beratung gefunden und dann gestärkt werden können. Die für diesen Prozess förderliche und nötige Haltung wird aufgezeigt. Es wird der Frage nachgegangen, welche Rahmenbedingungen die Umsetzung dieser förderorientierten Lernberatungen überhaupt erst ermöglichen. Erkenntnisse aus

der ausgewählten Literatur werden zusammengestellt und als Umsetzungshilfe für den Gebrauch durch die SHP oder auch der LP beschrieben.

Die Autorin möchte mit dieser Arbeit auf Grund der theoretischen Grundlagen Gelingensfaktoren beschreiben, die den Lehrpersonen bei den pädagogischen Gesprächen mit ihren Schülerinnen und Schülern hilfreich sind. In den heterogenen Klassen wollen sie möglichst effizient und nachhaltig Kinder mit Lernschwächen, Kinder ohne besonderen Förderbedarf oder auch hochbegabte SuS beim Lernprozess unterstützen. Bei der Umsetzung sind sie oft weitgehend auf sich gestellt. Sie bräuchten Rezepte die ihnen alle Zutaten und Beschreibungen der Handlungen aufzeigen. Effizient und nachhaltig bedingt nach Meinung der Verfasserin, dass lösungsorientiert beraten wird. Die Gründe dafür werden in den Kapiteln Lernen und Beraten dargestellt.

1.2 Zum Aufbau der Arbeit

Im ersten Kapitel wird die Fragestellung präsentiert. In den Kapiteln 2 und 3 werden die theoretischen Grundlagen des Lernens und der Beratung beschrieben. Im Kapitel 2 „Lerntheoretische Hintergründe“ wird eine Übersicht über die für die lösungsorientierte Lernberatung relevanten Lernthemen gegeben. **Gelingensfaktoren für das Lernen** werden dort dargestellt. Der Theorieteil über das Lernen ist bewusst umfangreich und detailliert, da **Lernberater unbedingt auch Experten für das Thema Lernen** sein sollen. Bei der Beratung im Kapitel 3 wird speziell die **lösungsorientierte Beratung unter Berücksichtigung von Kindern als Klienten** dargestellt. Die dazu förderliche Haltung und die Techniken werden untersucht und **Gelingensfaktoren für die lösungsorientierte Lernberatung** werden dargestellt. Die mit blauer Schrift hervorgehobenen Stellen weisen auf diese Gelingensfaktoren hin. Im Kapitel Beratung von Kindern stützt sich diese Arbeit vor allem auf die Werke von Delfos, Steiner und Pallasch. Pallasch deshalb, weil er Lerncoaching als eine **spezielle Form der Beratung** betrachtet und im Bereich der pädagogisch-psychologischen Beratung ansiedelt. Er ist einer der Begründer des Kieler Coachingmodells (KCM) ist, auf dessen Modell der **pädagogischen Gesprächsführung** auch das Lerncoaching – Verständnis der Pädagogischen Hochschule des Kantons Thurgau beruht. Für die Autorin war es äusserst spannend, aus dem grossen Angebot an Literatur auszuwählen. Nur bei den spezifischen Werken über Lernberatung an der Primarschule war die Auswahl doch recht bescheiden. Nach dem Theorieteil wird im vierten Kapitel in einer Art Methodenkoffer das Rüstzeug für die Beraterin (Gelingensfaktoren) eingepackt. Sie findet hier die Methoden und Techniken, die gebraucht werden für die lösungsorientierten Lerngespräche. Kapitel 5 macht den Schritt von der Theorie zur Umsetzung der lösungsorientierten Lernberatung in der Praxis an der Primarschule. Die konkrete Vorgehensweise bei der (heil-)pädagogischen Gesprächsführung mit Kindern während einer Beratung zur Verbesserung des Lernens wird dargestellt. Deshalb liegt ein Schwergewicht in der ganzen Arbeit auch auf Hinweisen zu möglichen Interventionen bei spezifischen und häufigen Lernschwierigkeiten. Im Kapitel 6 wird die Fragestellung beantwortet. Kapitel 7 setzt den Schlusspunkt hinter die Arbeit über die Frage, was lösungsorientierte Lernberatung ist und wie sie gelingen kann.

1.3 Auswahl der Literatur

Bei der Festlegung des Literaturkörpers für die vorliegende Arbeit zu Lernen und lösungsorientierter Beratung waren mehrere Auswahlkriterien wichtig: Aktualität, Lesbarkeit, Angebot in Buchhandlungen, Lehrmittelkatalogen, von der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich verwendete Literatur und vorgestellte Literatur von Pallasch & Kölln (2014, S.37-47). Das Ziel aller aufgelisteten Werke ist die Erweiterung und Verbesserung des lösungsorientierten, pädagogischen Gesprächsverhaltens in der Schule. Das Lernen als individueller Prozess auf der Grundlage der selbstentdeckenden Konstruktion braucht zusätzliche neue Kompetenzen der Lehrpersonen. Die Lernenden profitieren von Lernberaterinnen, die mit den theoretischen Grundlagen des Lernens vertraut sind, die eine Haltung im Sinne von Rogers (Kongruenz, Akzeptanz und Empathie) verinnerlicht haben und über gute lösungsorientierte Beratungskompetenzen verfügen.

Tab. 1 Auswahl der Literatur

Lernen	
Hanna Hinnen	Ich lerne lernen.
Amt für Volksschule Thurgau. Schulevaluation und Schulentwicklung.	Lern-und Unterrichtsverständnis Entwicklungen im Überblick Amt für Volksschule, Thurgau
Dominique Högger	Körper und Lernen. Mit Bewegung, Körperwahrnehmung und Raumorientierung das Lernen unterstützen.
Esther Brunner	Forschendes Lernen. Eine begabungsfördernde Unterrichtskonzeption.
Monika Brunsting	Lernschwierigkeiten- Wie exekutive Funktionen helfen können.
Andrea Emmer, Birgit Hofmann, Gerald Matthes	Elementares Training bei Kindern mit Lernschwierigkeiten
Beratung	
Steve de Shazer	Worte waren ursprünglich Zauber
Therese Steiner	Jetzt mal angenommen ...
Therese Steiner/ Insoo Kim Berg	Handbuch lösungsorientiertes Arbeiten mit Kindern
Martine Delfos	„Sag mir mal...“
Sabine Weinberger	Klientenzentrierte Gesprächsführung
Thomas Gordon	Lehrer-Schüler-Konferenz
Marshall B. Rosenberg	Gewaltfreie Kommunikation
Bachmair, Faber, Hennig, Kolb, Willig	Beraten will gelernt sein
Pädagogische Beratung	
Waldemar Pallasch/Detlef Kölln	Pädagogisches Gesprächstraining
Michele Eschelmüller	Lerncoaching im Unterricht. Grundlagen und Umsetzungshilfen.
Hanna Hardeland	Lerncoaching und Lernberatung
Kerstin Lehmann	Lehrer coachen Schüler
Andreas Müller	LernCoaching. Eigentlich wäre Lernen geil.

1.4 Klärung der Begriffe

In dieser Arbeit über Lernberatung in der Schule bezieht sich die Autorin auf den von ihr untersuchten Teil der sehr umfangreichen Fachliteratur zu diesem Thema. Dabei werden für das Unterstützen der Lernenden durch Beratung verschiedene Begriffe verwendet, welche hier untersucht werden. Eine eindeutige Definition mancher Begriffe ist schwierig bis unmöglich, da sich die verschiedenen Quellen widersprechen und die Begriffe unterschiedlich gedeutet und verwendet werden. Deshalb folgt hier nur kurz ein Erklärungsmodell, welches das Verständnis der vorliegenden Arbeit erleichtern soll. Das Lerncoaching oder die Lernberatung als spezielle Form der Beratung wird unterschiedlich definiert je nach dem Beratungsansatz, auf welchem es basiert. In dieser Arbeit wählte die Autorin den lösungs- und ressourcenorientierten Ansatz, der die Grundlage darstellt für den Beratungsansatz der aus ihrer Sicht für nachhaltige Lernförderung relevanten Literatur. Der Begriff **Lernen** umfasst die vielen das Lernen beeinflussenden Faktoren wie Motivation, Emotion, Konzentration, Lernstrategien, Selbstmanagement, Sozialkompetenz, Medienverhalten. Dieser Themenfächer scheint sehr breit. Das ist so, weil ein Lernender Teil eines sehr **komplexen Systems** ist, welches von einer grossen Anzahl Faktoren bestimmt wird. Dazu findet sich im Kapitel lerntheoretische Zugänge mehr. Betrachten wir also den anderen Teil des Begriffes. Googelt man das Wort Lerncoaching, informiert Wikipedia und gibt als Quellen Hardeland, Eschelmüller und Pallasch & Hameyer an. Auf diese Quellen stiess auch die Schreibende beim Zusammenstellen des Literaturkörpers und studierte sie als relevante Quellen für ihr Anliegen, einen gangbaren Weg zu finden, wie Lernende in der Regelschule zum Verbessern ihres Lernens beraten werden können. **Lerncoaching**: Nach Eschelmüller (2014) braucht es ein dialogisch-konstruktivistisches Lernverständnis. Wichtig ist es die Zone der nächsten Entwicklung zu kennen, wofür die dialogische Diagnostik eingesetzt wird. Es sollen für die Lebensthemen des Lernenden wichtige Kompetenzen gefördert werden. Der Coach soll Lern- und Verstehensprozesse optimieren und die Lernenden bei ihrem Verstehensprozess fördern. Er soll dabei ein Verständnis für möglicherweise auftretende **Lernschwierigkeiten** haben. Lernschwierigkeiten sind zeitlich vorübergehende Probleme im Gegensatz zu **Lernstörungen**, die vorübergehende als auch andauernde Probleme sein können, wie eine Lese-Rechtschreibschwäche beispielsweise (vgl. Eschelmüller, 2014, S.39). Sie entstehen, wenn zu wenig oder falsch gelernt wird oder/und das Gelernte nicht automatisiert wird. „Lerncoaching meint damit implizit Lernprozess-Coaching“ (Eschelmüller, 2014, S. 5). **Lernprozessberatung**: In der Literatur findet sich auch der Ausdruck Lernprozess-Coaching (Eschelmüller, 2013, S. 5). Hellrung versteht ihn so, dass darunter die beobachtungs- und verstehensbasierte Interaktion und Kommunikation zwischen Lehrendem und Lernendem verstanden wird. Das Ziel der Interaktion ist es Lernhandlungen nachzuvollziehen, nächste Lernschritte zu planen und die für den einzelnen Lerner in diesem Prozess notwendigen Bedingungen zu schaffen (vgl. Hellrung, 2010, S. 50). **Lernberatung**: Für den Begriff Lernberatung gibt es keine klare Definition. Oft werden Lernbetreuung, Lernbegleitung oder Lerncoaching dafür verwendet. Nach Hellrung (2010, S. 47) dient die Lernberatung der Aufgabenbearbeitung, enthält aber auch Elemente der Metakognition. Im Idealfall gelingt es mit regelmässig durchgeführten Lernberatungen Lernschwierigkeiten früh zu entdecken und präventiv zu arbeiten, solange die Störungen noch kleiner sind. **Abgrenzung zu Nachhilfe oder Stütz- und Förderunterricht**: Beim Lerncoaching oder bei der Lernberatung wird lernstoffunabhängiger und ganzheitlicher gearbeitet.

Nicht nur der aktuelle Lernstoff wird untersucht, sondern es werden die lernbeeinflussenden Faktoren angeschaut und **Voraussetzungen für effizientes Lernen geschaffen**. Im Gegensatz zur Nachhilfe oder dem Stütz- und Förderunterricht wird lösungsorientiert gearbeitet und eben nicht defizitorientiert. Dabei spielt auch der emotionale Teil des Lernens eine grosse Rolle. **Beratung**: In dieser Arbeit wird als Ansatz für die Beratung der lösungsorientierte verwendet. In Anlehnung an Peter (2014) definiert die Autorin die lösungsorientierte Lernberatung folgendermassen:

Die lösungsorientierte Lernberatung ist eine **kompetenz-, lösungsweg- und lösungsorientierte Intervention** nach dem Beratungsprinzip, bei der das Lernen im Mittelpunkt steht und das als reflexiver Austausch zwischen Lernendem und Berater/in stattfindet.

Es geht darum, biographisch erworbene Lernkompetenzen und Lernstrategien **dem subjektiven Bewusstsein** zugänglich zu machen als Voraussetzung für die **Weiterentwicklung dieser Kompetenzen** und Nutzung dieser Kompetenzen **im subjektiven Lernprozess**.

Lösungsorientierte Lernberatung ist eine Intervention, die dem Beratungsprinzip der **Hilfe zur Selbsthilfe** einerseits und der **Bereitstellung von Fachwissen** durch den Lehrenden/Berater andererseits unterliegt. Die Kunst des Lerncoachings zeigt sich in der Balance zwischen beiden Ausrichtungen.

2. Lerntheoretische Hintergründe

Das Internet liefert bei der Frage „Was ist lernen?“ in 0.53 Sekunden 84.6 Millionen Ergebnisse. Der Fokus der Autorin liegt speziell auf den Lernthemen, die für das Führen von lösungsorientierten Lernberatungen relevant sind. Im Unterschied zur allgemeinen lösungsorientierten Beratung braucht die lösungsorientiert arbeitende Pädagogin ein fundiertes **Fachwissen über das Lernen in der Regelschule**. Muss das Lernen wirklich auch gelehrt und gelernt werden? Sind doch beispielsweise Vorschulkinder in der Lage nebst Unmengen anderer Dinge ganz ohne Schule, Lehrer und Lehrbücher eine oder sogar mehrere Sprachen zu lernen. Sie machen es einfach, denn ihr plastisches Gehirn ist dafür angelegt. Wie kleine Lerncomputer schaffen sie es aus eigenem Antrieb, das Spanisch des Vaters, das Französisch der Mutter und das Deutsch in der Schweiz zu lernen. Als Pädagoginnen und Pädagogen können wir somit davon ausgehen, dass ein grosses **Lernpotenzial** im Menschen von der Evolution her vorhanden ist. Lernen findet immer und überall statt. Dafür sind wir auch bestens ausgerüstet. Schön ist, dass dieser Prozess niemals aufhört und wir bis ins Alter weiter lernen können und sollen. Dabei wäre es ganz falsch, nur das Gehirn allein als Lernorgan zu betrachten, lernt der Mensch doch mit allen Sinnen und dem ganzen Körper. Zurück zur Frage, ob Lernen gelernt werden muss. Das natürliche Lernen nicht, nein. Doch das schulische Lernen schon, denn dort sind **Lernstrategien und Lerntechniken** gefragt, die das Lernen für Schüler und Schülerinnen effektiver und erfolgreicher machen. Denn in der heutigen Zeit, in der das Wissen exponentiell zugenommen hat und weiterhin wird, macht es keinen Sinn mehr, Wissen zu speichern, indem es auswendig gelernt wird. Hinnen (2004, S.4) sagt dazu: „ Statt Wissen speicherndes Lernverhalten, das sich an Fakten und Details orientiert, ist das Denken in Zusammenhängen gefragt, das den Transfer auf andere Gebiete erlaubt.“

2.1 Lerntheoretische Zugänge

Nach Hinnen (2004, S. 8) können die Lerntheorien der letzten hundert Jahre in zwei grosse Gruppen eingeteilt werden. Zum einen sind es die der traditionellen Unterrichtsphilosophie, welcher hauptsächlich **Behavioristische Theorien** zugrunde liegen und zum anderen die **konstruktivistische** Unterrichtsphilosophie, die auf kognitivistischen Theorien aufbaut.

2.1.1 Behaviorismus: Lernen durch Verstärkung

Bei der Behavioristischen Theorie wird Lernen als ein Reagieren auf die Umwelt nach dem **Reiz-Reaktionsmuster** dargestellt. Der Mensch mit seinem Verhalten wird als ein Produkt der Umwelt gesehen. Sein Verhalten (Behavior), wird von aussen gesteuert. Ein bekanntes Beispiel für diese Art von Lernen ist der **Pawlow'sche Hund**. Bekam dieser sein Futter, lief ihm der Speichel aus dem Mund. Nun koppelte Pawlow den Reiz des Futters mit dem Reiz eines gleichzeitig erklingenden Tons. Schon bald verband der Hund die beiden Reize und der Speichel floss ebenso, auch wenn nur der Ton erklang, ohne dass gleichzeitig Futter gegeben wurde. Das Tier war auf eine neue Reaktion konditioniert worden: ein Ton löste Speichelfluss aus. Es geht also bei der Verhaltenstheorie darum, dass Lernprinzipien der **Konditionierung** angewendet werden, um ein Verhalten zu modifizieren. Schulkinder reagieren auf Pausenglocken, Triangel und eine grosse Anzahl verschiedenster Rituale als Reize mit dazu passendem erlerntem Verhalten. Der Mensch hat nach dieser Theorie nur einen angeborenen Lernmechanismus, nämlich die Verstärkung. Der amerikanische Linguist Chomsky stellte jedoch die These auf, dass die **Sprachfähigkeit angeboren** sei und die Menschen über eine Art Bauplan für die Sprachentwicklung, eine von der Intelligenz unabhängige Universalgrammatik verfügen, die den Spracherwerb steuert (vgl. Hübl, 2013, S. 68-74). „Unser Sprachzentrum im Kopf kann man sich als ein Organ wie das Herz oder die Leber vorstellen: Es arbeitet im Zusammenspiel mit anderen Fähigkeiten, hat aber seine eigene autonome Funktionsweise“ (ebd. S. 71). Es wird also nicht alles erlernt, es gibt auch **angeborene Fähigkeiten**. Ähnlich wie diese sogenannte **Klassische Konditionierung** finden sich auch viele Möglichkeiten für die **Operante Konditionierung** nach Skinner (vgl. Myers, 2008, S. 354-360). Wenn wir wieder einen Hund als Beispiel nehmen wollen, stellen wir uns vor, dass dieser einen Hundekeks bekommt, jedes Mal, wenn er sich so verhält, wie Frauchen es von ihm erwartet. Das Tier möchte die Belohnung haben, also wiederholt es das Verhalten, auch wenn es ein ganz untypisches Verhalten für einen Hund ist. Mit diesem Shaping, der Verhaltensformung mit Futter als Belohnung kann ein Verhalten verändert werden. **In der Schule kann dieses Lernen genutzt werden, um erwünschtes Verhalten mit Hilfe von Belohnungen zu verstärken oder unerwünschtes Verhalten durch negative Konsequenzen oder das Vorenthalten von Belohnung abzubauen. Belohnungen können alles Mögliche sein: Lob, Aufmerksamkeit, bunte Kleber, angenehme Aktivitäten.** Das Verhalten des Schülers wird von aussen durch wiederholte Reize gesteuert. Oft wird vergessen, dass es auch negative Verstärker gibt. Ein Schüler, der oft schlechte Noten bekommt, lernt, dass Mathe keinen Spass macht. Eine Schülerin, die oft schwatzt und den Unterricht stört, lernt, dass sie dadurch die Aufmerksamkeit der Lehrerin gewinnt. Als Skinner seine Erkenntnisse aus der Lernforschung mit Tieren auf den Menschen übertrug, stellte er fest, dass es bei diesen meist schon als Belohnung reichte, wenn sie wussten,

dass ihre Ergebnisse beim Lernen richtig waren (vgl. Naef, 1971, S. 46). Die Lernaufgaben wurden von ihm so gestellt, dass positive Rückmeldungen überwiegen konnten, also kleine Einheiten und zu Beginn leichte Aufgaben. Er verstärkte die richtigen Antworten auf seine Fragen zum Lerninhalt mit sofortigen Bestätigungen, mit **positivem Feedback**. Diese Erkenntnis Skinners ist für den Schulalltag von grösster Wichtigkeit. **Wenn der Lernende möglichst unmittelbar die Information über seinen Lernfortschritt erhält, trägt das entscheidend zum Lernerfolg bei, „denn gelernt wird, was befriedigende Resultate hervorbringt“** (Naef, 1971, S. 46. Auf der Rangliste von **Hattie** mit 138 Einflussgrössen und Effektstärken rangiert das Feedback auf Platz 10 mit einer Effektstärke von 0.73, also mit einer grossen Stärke. Feedback ist hilfreich, „wenn den Lernenden geholfen wird, eine andere Perspektive einzunehmen, den Lernenden bestätigt wird, dass sie richtig oder falsch liegen, ihnen gezeigt wird, dass weitere Informationen verfügbar sind oder benötigt werden, Richtungen vorgegeben werden, in die sich die Lernenden bewegen können, auf alternative Strategien hingewiesen wird, um eine bestimmte Information zu verstehen“ (Hattie, S. 207). Nach Hattie ist **ein Feedback effektiv, wenn die drei Fragen: Wohin gehst du? Wie kommst du voran? Wohin geht es danach?** beantwortet werden. Skinner glaubte fest daran, dass es im Bildungswesen möglich wäre, folgende zwei wichtige Erkenntnisse umzusetzen: „ **Den Schülern muss umgehend gesagt werden, ob sie etwas richtig oder falsch machen. Und wenn sie es richtig machen, muss ihnen gezeigt werden, welcher Schritt als nächster folgt**“ ((Myers, 2008, S. 365). Für eine Lehrperson ist das natürlich unmöglich zu leisten. Mit dem Einsatz von Computern und immer raffinierterer Lernsoftware ist eine Annäherung an sein Ziel mehr und mehr möglich. Die Lehrmittel in Mathematik und Sprache beispielsweise bieten auch Lernsoftware an, die den Lernenden auf verschiedenen Niveaus abholen, das Arbeiten im individuellen Tempo erlauben und sofort Feedback geben.

2.1.2 Kognitivismus: Lernen durch Einsicht und Erkenntnis

Diese und die nachfolgende Richtung beobachtet Verhalten, mit dem sich ein Individuum auf die Umwelt bezieht. Sie erklären aber Veränderung und Verhalten unterschiedlich. Bei den Kognitivistischen Theorien ist Lernen die Veränderung kognitiver Strukturen. Zum Kognitivismus gehören mehrere Modelle für das Lernen. Eines ist das **Lernen durch Einsicht**. Hier soll das Verhalten von Affen als Beispiel dienen. Köhler (vgl. Naef, 1971, S. 47) experimentierte mit Schimpansen. Sie sollten lernen, wie sie eine Banane, die sich ausserhalb ihrer Reichweite befand, mit Hilfsmitteln heranholen könnten. Die Tiere schafften dies durch Einsicht in die Situation. Und sie konnten das **Verhalten speichern und wiederholen**, hatten es also gelernt ohne Wiederholungen und langes Üben. Sie hatten sich ihr neues Wissen schnell angeeignet, behielten es im Gedächtnis und waren in der Lage in ähnlichen Situationen den Transfer zu machen. **In der Schule ist es also wichtig den Kindern eine anregende Lernumgebung anzubieten mit Aufgaben, bei deren Lösung Erkenntnisse gewonnen werden können, die sich dann auch auf andere Aufgabenstellungen übertragen lassen. Die Fähigkeit Lösungswege zu finden, Probleme zu lösen wird so gefördert.** Ein anderes ist das **Beobachtungslernen**, bei dem der Mensch andere beobachtet und nachahmt. Es wird auch **Lernen am Modell**, modeling genannt. Hier könnte die Verfasserin ebenfalls Experimente mit Affen beschreiben, denn Affen äffen ja schliesslich alles nach. Doch sie zieht hier ein Experiment von Meltzoff mit Kindern im Alter von 14 Monaten (vgl. Myers,

2008, S. 270-273) vor, welches auch die Gefahren des Nachahmens zeigt. In einem Forschungslabor beobachtet ein kleiner Junge aufmerksam, wie auf dem Bildschirm ein Erwachsener ein Spielzeug zerreisst. Nun bekommt er selber auch ein Spielzeug, welches er ebenfalls prompt zerreisst. Er hat das Verhalten, welches er bei keiner realen Person, sondern auf dem Bildschirm beobachtet hat, imitiert. Dies gibt nach Meinung der Autorin Grund zur Sorge, wenn man an die immens vielen Gewaltdarstellungen in allen Medien und in den immer realistischer aussehenden Games denkt. Dies ist ein Beispiel dafür, wie das Kind **negatives Verhalten durch Beobachtung gelernt** hat. **Soll das Lernen durch Beobachten in der Schule optimal genutzt werden, heisst die Forderung: die Kinder brauchen Modelle, gute Modelle für erwünschtes Verhalten.** Die Neurologen haben erkannt, was sich im Gehirn dabei abspielt. Die neuronale Grundlage für diese Art des Lernens bilden die **Spiegelneuronen** im Stirnlappenbereich. Sie heissen so, weil sie beim Beobachten aktiv werden. Sie spiegeln, was der andere tut (Myers, 2008, S. 370). Das Sozialverhalten wird so ebenfalls gelernt. Wir imitieren Moden, Gebräuche, Ideen, Traditionen, Essgewohnheiten, Sportarten. Diese Aufzählung liesse sich beliebig fortsetzen mit allen möglichen Aspekten unseres Lebens, auch negativen.

2.1.3 Konstruktivismus: Lernen durch Erfahrung

Abb. 2

Das „nicht vorhandene Dreieck“ kann diese Theorie gut veranschaulichen. Wird jemand gefragt, was da zu sehen sei, lautet die Antwort, dass da Kreise seien, ein weisses Dreieck und ein schwarz umrandetes Dreieck. Tatsächlich konstruiert unser Gehirn das Bild des weissen Dreiecks, das unsere Augen ja nicht sehen können, weil es gar nicht gezeichnet ist. Dies kann auf die Schule übertragen bedeuten, dass

die SuS dieses weisse Dreieck vielleicht auch nicht sehen, da es noch nicht zu ihrem Vorwissen gehört. Der Konstruktivismus geht von der Annahme aus, dass jeder seine eigene Wahrheit besitzt, jeder seine Welt auf Grund der eigenen genetischen Veranlagung, seiner Erfahrungen und Wahrnehmungen interpretiert und so seine eigene individuelle Wirklichkeit schafft. „Wir sehen nicht mit unseren Augen, sondern mit unserem Verstand“ (Bamberger, 2001, S. 8). Schulleistungsuntersuchungen wie PISA weisen seit Jahren auf eine **tiefe Nachhaltigkeit des schulischen Lernens** hin. Die Schülerinnen und Schüler verfügen wohl über Wissen, doch können sie damit salopp ausgedrückt wenig anfangen. Man nennt dies träges Wissen (vgl. Eschelmüller, 2013, S. 20-21). Ein Hauptgrund für dieses nur **oberflächlich angelesene Wissen** ist, dass die Lerninhalte nicht mit dem Vorwissen der Lernenden verknüpft worden waren und dass die Inhalte nur im Gedächtnis abgespeichert wurden ohne vorher gehendes Verstehen und Begreifen, das heisst **ohne aktive Lernerfahrung**. Viele Schüler glauben auf Grund der Erfahrungen während ihrer Schulzeit, Lernen bedeute auswendig lernen und abspeichern. Im Gegensatz dazu geht die konstruktivistische Lerntheorie davon aus, dass **neues Wissen aktiv und selbstentdeckend auf dem vorhandenen Vorwissen aufgebaut werden soll, damit echtes Lernen geschehen kann. Im Unterricht heisst dies, dass bei neuen Lerninhalten darauf geachtet werden muss, dem Lernenden die Möglichkeit zu geben selber, aktiv, auf seiner Stufe und in seinem individuellen Tempo zu arbeiten. Dabei versteht es sich von selbst, dass die Lerninhalte aus dem Lebensumfeld des Lernenden stammen sollen, denn nur so ist auch ein Transfer des Gelernten auf neue, ähnliche**

Situationen in der Welt des Lernenden möglich. Mit derart angepassten Lernaufgaben erhalten die Kinder die Möglichkeit selbständig Lernaktivitäten durchzuführen. Damit ist gemeint, dass die Lernenden die Handlungen selber ausführen. Es genügt nicht, wenn die Lehrpersonen die Handlungen vorzeigen, denn es ist äusserst wichtig, dass die Schülerin während des Unterrichts die Lerninhalte selber handelnd erfahren kann. Obwohl das Vorzeigen, wie schon lange bekannt und bei 2.1.2 beschrieben, eine gute Form der Wissensvermittlung darstellt (vgl. Grell & Grell, 1979, S. 236 und 244-245), ist es kein Ersatz für Lernaktivitäten, die man selber ausübt. Für diese Lernaktivitäten ist es sinnvoll, sowohl eine Struktur vorzugeben, als auch genügend Spielraum zu lassen. Lernende brauchen wie Grell und Grell schreiben ein mittleres Ausmass von Lenkung und gleichzeitig einen festen Rahmen. Dieser Rahmen mit einer übersichtlichen Anzahl von alternativen Lernangeboten kann unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten und Lernaktivitäten aufnehmen. „Die Schüler müssen klare Grenzen erkennen können und wissen, dass von ihnen verlangt wird, diese Grenzen zu respektieren. Innerhalb dieser Grenzen müssen sie jedoch grösstmögliche Freizügigkeit geniessen“ (ebd., 1979, S. 244). **Im Idealfall können sie Lernaufgaben auswählen, die zu ihrem Lernstand passen und zu ihrer Lernstufe.** Für die Schule gelten die folgenden fünf Prozessmerkmale eines gemässigten Konstruktivismus nach Eschelmüller:

Effektives Lernen ist nur über die Beteiligung der Lernenden möglich.

Situatives Interesse und Motivation sind wichtige Gelingensbedingungen.

Lernen ist ein selbst gesteuerter Prozess.

Lernen ist ein konstruktiver Prozess, der auf bestehende Kenntnisse und Fähigkeiten sowie auf Vorwissen aufbaut. Neue Informationen, die nicht „anschlussfähig“ sind an vorhandenes Vorwissen oder für die kein Vorwissen vorhanden ist, werden nicht verstanden.

Lernen ist ein sozialer Prozess. Lernende sind soziokulturellen Einflüssen ausgesetzt und in einem interaktiven Geschehen integriert. (Eschelmüller, 2013, S. 9)

Lehrpersonen oder SHP erfüllen mehr als nur die Aufgabe der Wissensvermittlung. **Sie bereiten zusätzlich Problemstellungen mit möglichst authentischen Kontexten aus der Lebenswelt der Lernenden vor, mit denen entdeckendes Lernen möglich ist, sie schaffen ein gutes Lernklima und fördern soziale Prozesse. Als Lernprozessbegleiter bauen sie eine wertschätzende Beziehung auf und ermuntern das Kind zu eigenverantwortlichem Lernen.** Diese Lernform fordert den Lernenden als Gesamtperson heraus. Der Gegensatz zwischen Stoffvermittler und Schüler wird überwunden, indem es zur Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand kommt, ohne die es kein echtes Verstehen und somit **kein tiefes, nachhaltiges Lernen** gibt. Der klassische Stoffvermittler wird zum Lernbegleiter, Coach, zum Prozessbegleiter. Da das **Lernen ein sozialer Prozess** ist, **trägt das Lernen in Gruppen, das kooperative Lernen dazu bei, dass die SuS ihr Lernen besser strukturieren. Es gehört beim selbstgesteuerten Lernen ganz natürlich dazu, dass Fehler passieren. Dies ist keineswegs negativ, auch wenn die SuS zu Beginn eine Angewöhnungszeit brauchen, bis sie erkennen, dass Fehler ganz selbstverständlich zum Lernprozess dazugehören.** „Die Auseinandersetzung mit Fehlüberlegungen wirkt verständnisfördernd und

trägt zur besseren Konstruktion des Wissens bei (Eschelmüller, 2013, S. 10). Damit die Lernenden genügend Zeit haben für die Konstruktion ihres Lernens, braucht es im Unterricht ein ausgewogenes Verhältnis zwischen lehrergesteuerter Instruktion und Phasen des selbstgesteuerten Lernens.

2.1.4 Zusammenfassung

Behaviorismus => Der Lernende reagiert auf einen Reiz von aussen.

Kognitivismus => Der Lernende muss aktiv auf den Reiz von aussen reagieren. Er muss einen Weg finden, wie er auf den Reiz reagieren kann.

Konstruktivismus => Der Lernende ist aktiv. Er wählt aus einem Lernangebot selber seine passende Aufgabe und sucht auf der Basis seines Vorwissens und mit Hilfe seiner Kompetenzen eine Lösung.

Keine dieser Theorien kann als allein gültige oder als beste Theorie angeschaut werden. Vielmehr ist es die Kombination derselben, die je nach Lernaufgabe Sinn macht. Kinder machen alles nach, sie brauchen deshalb gute Modelle. Beispielsweise sind Erwachsene, die zuhause Bücher lesen, gute Rollenvorbilder für Kinder die lesen lernen.

Lernverständnis: Ganzheitliches Lernen stützt sich auf die „drei Säulen des autonomen Lernens“ (vgl. Aebli, 1987, S. 185). Beim **Wissen** ist nicht auswendig lernen gemeint, sondern Lern- und Arbeitstechniken kennen und eine Vorstellung vom eigenen Lernprozess haben. Beim **Können** gehören Selbststeuerung und Selbstkontrolle dazu. Beim **Wollen** sollen die Lern- und Arbeitstechniken freiwillig vom Lernenden aus Überzeugung angewendet werden. Dies ergibt die Lernformel:

$$\text{Lernen} = \text{Wissen} \times \text{Können} \times \text{Wollen}$$

Eschelmüller (vgl. 2013, S. 21) liess in einer Klasse ein Semester lang typische Lernschwierigkeiten sammeln und mögliche Ursachen dafür aufschreiben. Aus Sicht der Kinder sah es so aus, dass sie praktisch alle Lernschwierigkeiten auf „ungenügend auswendig gelernt“ oder „mangelhaft eingepägt“ zurückführten. Lernförderliche Bedingungen sind für diese Kinder Konzentration und Stille beim Lernen, genaues Einprägen und regelmässiges Repetieren. Natürlich funktioniert das beim Lernen von Vokabeln oder beim Verankern von Gelerntem generell. Auch die Autorin ist **vom Wert des Memorierens und Automatisierens von Gelerntem überzeugt. Als Beispiel dafür möchte sie das Blitzrechnen des Zahlenbuchs erwähnen, wo aktiv Gelerntes weiter geübt und so verankert wird. Für tiefes, verstehensbasiertes Lernen, das nachhaltig auch Jahre später abgerufen werden kann**, braucht es das Lernen nach dem Konstruktivistischen Modell. Eschelmüller fasst die Voraussetzungen für solches Lernen so zusammen:

dass das Unterrichts- und Lernarrangement aktives Erfahren ermöglicht;

dass für Lernende im Unterricht Konstruktionszeit zur Verfügung steht;

dass Lernende ihre Konstrukte in verschiedenen Situationen anwenden und auf ihre Brauchbarkeit überprüfen können;

dass Lernaufträge in möglichst authentische und alltagstypische Kontexte eingebettet sind, damit das Wissen auch im Alltag als Können erlebt werden kann;

dass die Chance genutzt wird, dass sich Lernende gegenseitig mit ihren Konstruktionen anregen können (Eschelmüller, 2013, S. 21).

Für die Kinder aus der oben erwähnten Klasse stellten sich selten Fragen nach dem „Wie“ sie besser lernen könnten. Häufiger sind Fragen von Eltern oder Lehrpersonen zum Thema Lernen. Vor allem im Rahmen der Standortgespräche tauchen sie auf, wenn Aussagen wie: „Er kann sich halt nicht konzentrieren. Sie könnte es ja schon, aber...“ gemacht werden. Oder wenn Eltern erfahren, dass die Leistungen ihres Kindes nicht den Erwartungen entsprechen. Meist wünschen sie dann zusätzliches Übungsmaterial. Erst, wenn dies auch nicht den erhofften Erfolg gebracht hat, wird gefragt: **„Wie kann das Kind besser lernen? Wie kann es sich besser konzentrieren? Welche Lernstrategien helfen? Wie kann die Motivation gefördert werden?“** Solche Fragen können nicht mit einem Satz beantwortet werden, denn viele Faktoren haben einen Einfluss auf das Lernen. Hardeland (2014, S. 118-125) hat die wichtigsten zusammengestellt.

2.2 Lernvoraussetzungen

In Sonderschulen finden sich überdurchschnittlich viele Lernende, die vernachlässigt wurden, die einen Verlust erlitten haben, die misshandelt wurden oder die sexuell missbraucht worden sind. Das alles sind **belastete Beziehungserfahrungen**, die dazu führten, dass sie keine Basis psychischer Sicherheit erfahren durften. Sie konnten nicht angstfrei ihre Welt erkunden, da sie keine stabile Bezugsperson hatten. Sie konnten sich beispielsweise nicht auf ihre Mutter verlassen (vgl. Myers, 2008, S. 498). **Sicherheit, insbesondere in Beziehungen, ist Voraussetzung für das Lernen.** Es ist deshalb wichtig, die Sicherheit zu fördern mit einer Haltung, die dem Kind signalisiert, dass es akzeptiert und angenommen ist. In einer Klasse sollen die Kinder vor Ausgrenzung geschützt werden. Das Leistungsklima in der Klasse soll so sein, dass der Lernende auf seinem Niveau arbeiten kann, **Erfolge erleben** kann. SuS, die als Kleinkind das Alleinsein als unsicher und beängstigend erlebt haben, konnten nicht ausdauernd und selbstvergessen spielen mit der Sicherheit, dass die Mutter ja da ist und nur eine unzureichende Bindungsfähigkeit entwickeln. Deshalb ist es auch in der Schule schwierig für sie. Wegen der negativen frühen Bindungserfahrungen müssen sie dauernd zur LP schauen, sich dessen vergewissern können, dass sie richtig handeln. Sie können sich nicht so gut konzentrieren und auch die anderen Lernvoraussetzungen, wie nachfolgend beschrieben, sind nicht ausreichend vorhanden.

Die Lehrkraft, die Heilpädagogin muss solchen Kindern zeigen, dass sie sie gerne haben, sie stützen, beim Entscheiden helfen, als ein Hilfs-Ich fungieren bei folgenden Anforderungen:

- Aufmerksamkeit, Konzentrationsfähigkeit
- Selbststeuerung, emotionale Selbstwahrnehmung, Impulskontrolle, Steuerung der Affekte
- Handlungsplanung, Handlungskontrolle
- Flexibilität des Verhaltens, Situationsunabhängigkeit von Handlungen
- Metakognition

2.2.1 Neurowissenschaftliche Grundlagen des Lernens

„Bei der Auseinandersetzung des Individuums mit der Umwelt finden ständig funktionelle Auf- und Umbauten im Gehirn statt (Neuroplastizität)“ schreibt Scheurle (2013, S.59) und erklärt weiter, dass beim Lernen die Vernetzungen und die Zahl der Synapsen, also der Kontaktstellen zwischen den Neuronen, zunehmen. Er nennt die Neuroplastizität auch **Umwandlung des Gehirns durch Übung** (S.67-68). Dies ist wörtlich zu verstehen. Wer die Finger seiner linken Hand viel öfter braucht beim Geige üben als die der rechten Hand, wird auch im seinem Gehirn ein grösseres Areal für die linke als für die rechte Hand aufweisen. Wird die Linke nicht mehr so oft gebraucht, bildet sich auch das entsprechende Areal im Gehirn wieder zurück. Üben und Lernen brauchen also vor allem **häufige Wiederholung**, denn „Erst die konzentrierte Aufmerksamkeit und wiederholtes intensives Üben bewirken nachhaltige **neuroplastische Veränderungen des Gehirns**, womit die Fähigkeit entsteht und bewahrt wird, die trainierte Leistung bei entsprechender Gelegenheit wieder aufzurufen und zu reproduzieren“ (ebd.). „Im Hirn findet also eine dauernde erfahrungsabhängige Umorganisation von Nervenzellen und ihrer Verbindungen statt“ (Frick, 2007, S. 111). Dies geschieht bei allen Lernvorgängen. Das kortikale Feld, der sensorische Bereich in der Grosshirnrinde, vergrössert sich, je öfter geübt wird (vgl. Spitzer, 2003, S. 106). Die Hirnforschung bestätigt, was Lehrpersonen längst wissen. **Am besten lernen die Schülerinnen und Schüler, wenn sie mit Spass, Freude und Begeisterung bei der Sache sind, sie sich also wohl fühlen** (vgl. Möller, 2012). Den Grund dafür erklären die Forscher so, dass im Gehirn dann genug **Neurotransmitter** wie hauptsächlich die Botenstoffe Dopamin und Serotonin vorhanden sind, so dass neue Verknüpfungen entstehen können oder die vorhandenen Synapsen, das sind Verbindungen zwischen Gehirnzellen, verstärkt werden. Teile des Gehirns reagieren in Bruchteilen von Sekunden auf Reize aus der Umwelt und verknüpfen sie mit Gefühlen. Bei langweiligem Unterricht, Sorgen und Unlust entstehen negative Gefühle, die sich mit dem Lerngegenstand verknüpfen können. Weniger Botenstoffe werden ausgeschüttet, also verschlechtern sich die Lernvoraussetzungen. Diese Verknüpfungen können sich über Jahre halten. Man weiss dann gar nicht mehr, warum man ein Thema nicht mag, es ist einfach eine Unlust da. Es ist so, dass **ohne Emotion keine Kognition** möglich ist (vgl. Brunsting, 2011, S. 24-25). Wenn im **limbischen System**, vor allem in der Amygdala und im Hippocampus, optische oder akustische Lernimpulse ankommen, entscheidet sich dort sofort und ausschliesslich emotional, ob etwas gelernt

werden will oder nicht. Es werden Bilder hergestellt und Schlussfolgerungen gezogen, aufgrund deren weiteres Handeln folgt. Dieses limbische System durchzieht unser Gehirn und beeinflusst Motivation, Lernbereitschaft, Lernfreude, Aufmerksamkeit und Ausdauer. **Wie bei der klassischen Konditionierung beschrieben, reagiert der Lernende auf Belohnung. Dies tut er mit seinem körpereigenen Belohnungssystem. Es schüttet Dopamin aus und wir haben Lust zu lernen. Motivation entsteht neurologisch betrachtet, wenn das Belohnungssystem im Gehirn den Botenstoff Dopamin ausschüttet. Je mehr Dopamin, desto mehr Motivation. Es werden Synapsen entstehen, das bedeutet Lernen.** Sie werden zeitlebens gebildet und ermöglichen neue Denkwege. Werden diese Wege oft genutzt, werden sie weiter ausgebaut und halten lange. Ist dies nicht der Fall, verschwinden sie wieder. Dies ist auch gut so, denn nur auf diese Weise kann sich das Gehirn an die Anforderungen der Umwelt anpassen. Im Schulalltag ist es wichtig dieser Tatsache Rechnung zu tragen. **Schon Ferien können „zu lange“ dauern für das Gehirn, das neu gelernte Inhalte wieder löscht, weil sie nicht gebraucht wurden. Diese Prozesse erklären die Wichtigkeit der Wiederholung, des Automatisierens, des Übens und somit Vertiefens von schulischen Inhalten.** Dies ist das bewusste Lernen. Brunsting (2011) unterscheidet zwischen bewusstem und unbewusstem Lernen. Schon Freud vermutete, dass wir sehr viel mehr lernen, als uns bewusst ist. Dies leuchtet ein, denkt man an die Vorgänge im Gehirn. Die Autorin denkt dabei an die Wichtigkeit, als Pädagogin ein gutes Modell oder Vorbild zu sein. Die Kinder sind lange Stunden jeden Tag um uns, beobachten genau und lernen dabei auch unbewusst.

2.2.2 Lernmotivation

Wie jeder aus eigener Erfahrung weiss, fallen Arbeiten sehr viel leichter, wenn wir sie gerne ausführen. Sie gelingen besser in kürzerer Zeit und mit weniger Anstrengung, als wenn wir etwas nur widerwillig tun. „Der Motor für Veränderung ist der persönliche Wunsch, etwas zu erreichen, das sich in irgendeiner Weise lohnt, und auch die Überzeugung, die Voraussetzungen zu haben, dieses Ziel zu erreichen“ schreibt Therese Steiner (2013, S. 168). In der Schule ist es oft so, dass die Lernenden Ziele erreichen sollen, die sie sich gar nicht selber setzen würden, und deshalb können sie aus diesen fremden Zielen auch keine Kraft schöpfen und die Motivation schwindet. Doch, wenn die Motivation fehlt, wie kann sie gesteigert oder gar gesichert werden? Wie kann hier die lösungsorientierte Lernberatung helfen? Aus der Motivationsforschung kennen wir folgende Antworten: basale Motive der Lernenden müssen gegeben sein, indem diese Bedürfnisse befriedigt werden: Da ist das Bedürfnis nach **Selbstbestimmung/Autonomie** und sozialer Einbettung: Ich fühle mich wohl in der Schule. Das Bedürfnis nach **Kompetenz** und Kompetenzerleben: Ich kann das (wieder) schaffen. Ich werde Erfolg haben. Das Bedürfnis nach einem positiven **Selbstwertgefühl** (vgl. Eschelmüller, 2013, S. 63). Besonders die Kompetenz ist wichtig, entspricht diese doch einem Grundbedürfnis. Jeder möchte doch gerne kompetent sein. Hardeland (2014, S. 139-140) beschreibt diese drei motivationsfördernden Faktoren. Die Autorin hat im Anhang eine Übersicht über die zentralen Fragen der Motivation von Hardeland (2014, S. 145) abgelegt.

Abb. 3 Begünstigende Voraussetzungen für die Motivation

Der Lernende soll Entscheidungs- und Wahlmöglichkeiten haben beim Lernen. Dies kann die Sozialform meinen, den Lernort, die Zeit, den Stoff, das Tempo oder die Art der Bearbeitung. Lernen ist ein sozialer Prozess, deshalb hilft eine angenehme **Lernatmosphäre** in einer Klasse, in der ein respektvoller Umgang gepflegt wird. **Lob und konstruktives Feedback werden sofort gegeben.** Es gibt nicht nur die summative Beurteilung, auch **formativ wird dem Lernenden eine Leistungsrückmeldung gegeben.** Ist die Fehlerkultur konstruktiv, können sich die Lernenden als kompetent erleben, indem sie ihre persönlichen Fortschritte erkennen. Erfolg haben macht erfolgreich. **Besonders Kinder mit Lernschwierigkeiten (vgl. Born & Oehler, 2012, S. 67-69) brauchen Erfolge sofort und seien sie auch noch so klein.** „Der grundlegende Motor zur Erhöhung der Motivation von (ADS-)Kindern sind erlebte Erfolge (ebd.). Mit erreichbaren Zielen wird diese Art von unmittelbarer Verstärkung geschaffen. Das Kind wird zusätzlich noch gezielt gelobt, was auch dazu beiträgt, dass es den Lernerfolg bewusster wahrnehmen kann. Es merkt, wie die Anstrengung sich lohnt. Dies ist möglich, wenn der Lernende in der Zone der nächsten Entwicklung arbeitet, also Aufgaben mit dem passenden Schwierigkeitsgrad löst. Die Lerninhalte sollen bekannt sein und sinnvoll für die Lernenden. Sie müssen die neuen Inhalte mit Bekanntem verknüpfen können. Im besten Fall kann sich so sogar eine **intrinsische Motivation** entwickeln. **Dem Lernenden bewusst machen, was eigentlich schon gut klappt, was bereits funktioniert, könnte mit einem Lerntagebuch gut erreicht werden. Darin könnte als Raster zu finden sein: Das kann ich schon gut. Oder: Das möchte ich noch besser können. Ziele: Das nehme ich mir vor. Das übe / lerne ich als nächstes. Oder auf der Metaebene: Wie viel wurde davon auch erreicht? Was nicht? Und warum? Diese metakognitive Form der Auseinandersetzung mit dem eigenen Lernen fördert die Entwicklung der motivationsbezogenen Kompetenz, indem sie den persönlichen Lernfortschritt festhält.** Die **extrinsische Motivation** zielt ab auf eine Belohnung, eine gute Note, einen persönlichen Vorteil oder

möchte negative Folgen wie Bestrafung durch schlechte Noten beispielsweise vermeiden. **Lernende, bei denen sich bereits der Teufelskreis Lernstörung entwickelt hat, brauchen oft zusätzlich Verstärker in Form von Punkteplänen (ebd.). Man kann auch Tokens einsetzen.** Dafür eignen sich alle möglichen Gegenstände wie Murmeln, Chips, Smileys oder irgendein kleiner Gegenstand. Diese Tokens sind eine Art Tauschmittel. Sie werden bei erfolgreichem Verhalten gegeben. Es handelt sich bei ihnen nicht nur um eine Belohnung. Für die Lernenden ist es ein konkretes, sofortiges und sichtbares Feedback. Dies wirkt mehr als ein Lob, das oft vom Kind kaum wahrgenommen wird. Tokens können zum Beispiel Kastanien auf dem Pult sein. Sie sind den ganzen Tag zu sehen und verstärken so das erwünschte Verhalten. Die Autorin hat schon oft sehr gute Erfahrungen damit gemacht und selber gestaunt, wie wichtig Kastanien auf dem Pult für einen Viertklässler sein können. Sie fokussieren auf das Positive und nicht auf das Störende. Dies ist ein gutes Gefühl für das Kind. Weitere Strategien zur Motivationsförderung sind **Motivationstrainings**. Bekannt ist der Autorin dasjenige von Emmer, Hofmann und Matthes „Elementares Training bei Kindern mit Lernschwierigkeiten“. Folgende Punkte helfen die Motivation zu verbessern:

- Die Haltung dem Lernenden gegenüber ist geprägt von Akzeptanz und Empathie.
- Fokussierung auf 1-2 Lernbereiche, wo der Lernende sich selbst gerne verbessern möchte.
- Ressourcen und Stärken suchen und nutzen.
- Erfolg ermöglichen durch realistische, Hoffnung weckende Lernziele und Hilfe zur Selbsthilfe.
- Kompetenzsteigerung ermöglichen, bewusst machen und würdigen.
- Konstruktiv loben: Das ist gut gelungen. Dort kannst du mit/durch... noch einen Schritt weiter gehen.
- Kooperatives Lernen ermöglicht einen Ansporn durch das Nutzen der verschiedenen Stärken der Lernenden.

Abb. 4 Erfolgstreppe

Abb. 5 Entmutigungstreppe

2.2.3 Konzentration (Aufmerksamkeit) und Lernen

Von Lehrpersonen und Eltern hört man oft: „Er/sie kann sich nicht konzentrieren.“ Oder ähnliche Sätze mit dem Inhalt, dass die Kinder unaufmerksam sind, sich leicht ablenken lassen, von einer Tätigkeit zur anderen springen, zappelig oder hyperaktiv seien. Sie könnten nicht warten, bis sie an der Reihe seien, würden viele Flüchtigkeitsfehler machen, oder sie seien abwesend, **verträumt** und nicht bei der Sache. **Konzentration ist die Fähigkeit die Aufmerksamkeit auf etwas zu fokussieren, längere Zeit dabei zu bleiben und zielgerichtet zu arbeiten.** In der Schule können solche Kinder nicht die Leistungen erbringen, die auf Grund ihrer intellektuellen Anlagen zu erwarten wären. Oft gelingt jedoch auch diesen Kindern Konzentration mühelos. Sie können sich in ein Spiel vertiefen, einen Film ansehen, Fussball spielen und die Zeit vergeht wie im Flug. Es sind Aktivitäten, die ihnen Spass und Freude bereiten. Sie sind weder langweilig noch zu anspruchsvoll und es ist spannend zu erleben, wie es ausgeht. Verena Steiner beschreibt das in ihrem Buch „Exploratives Lernen“, dessen 12. Auflage 2013 erschien. Diese **Situationen der mühelosen Konzentration** sind durch folgende Merkmale geprägt (vgl. Steiner, 2001, S. 71-93):

Positive Einstellung => Ziel ist für den SuS erstrebenswert.

Dem Können angemessene Herausforderung=> Zone der nächsten Entwicklung

Volle, ungeteilte Aufmerksamkeit => Störungen und Ablenkung von aussen minimieren, feste Lernzeiten in den Tagesablauf einplanen und Routine werden lassen.

Anderes Zeitgefühl => Flow erleben

Neugier wecken => Erkunden, erfahren und erleben von Neuem. Es gibt etwas selber zu entdecken.

Entdeckungen und Aha-Erlebnisse

Aktiver Geist

Anvisiertes Ziel, Vorgehen planen

Die Konzentration lässt sich also durchaus verbessern. Es gibt dafür Konzentrationstrainings, wie das **Marburger Konzentrationstraining für Schulkinder**, eines der bekannteren Programme. Es arbeitet mit der Methode der verbalen Selbstinstruktion und strebt eine Verhaltensänderung an unter anderem durch Verstärkerpläne. Eine **positive Einstellung** wird gefördert, wenn das Lernziel für den SuS erstrebenswert ist. Es macht auch einen grossen Unterschied, wenn der Lernende weiss, dass er den **Lerninhalt jemandem erzählen** wird. Dies kann die LP sein, die Eltern, Mitschülerinnen beim Kooperativen Lernen oder sogar das eigene Spiegelbild. So wird der Lerninhalt in eigene Worte „verpackt“ und so hirngerecht präpariert für eine gute Abspeicherung im eigenen Wissensnetz.

Volle, ungeteilte Aufmerksamkeit: Wer aufmerksam und konzentriert arbeiten soll, muss Störungen und Ablenkung von aussen minimieren. Ein ruhiger und **gut eingerichteter Arbeitsplatz** ohne Radio, TV oder Smartphone erleichtert dies. Feste Lernzeiten, in den Tagesablauf eingeplant, entlasten den Lernenden davon, sich jedes Mal aufrufen zu müssen und sich dazu entschliessen müssen anzufangen. Am selben Ort zur selben Zeit zu lernen wirkt wie eine **Konditionierung**. Manche Kinder geben an, sie könnten mit **Musik** besser arbeiten. Dies trifft sicher zu, da Musik die Stimmung

verbessert und so eine gute Atmosphäre schafft, doch sollte sie eher leise und dezent sein. Auch ein Schild an der Tür mit der Bitte nicht zu stören oder ein entsprechender Hinweis für die Familie nützen, damit die Zeit ganz klar ritualisierte **Lernzeit** ist. Dabei ist eine gewisse Frustrationstoleranz nötig. Es kann trotz allen Vorkehrungen zu Ablenkungen kommen und denen sollte man dann trotzdem nicht nachgeben. Für manche Lerneinheiten wie Vokabeln lernen oder einen Vortrag üben ist auch **Herumgehen** gut, wie die Mönche im Wandelgang es taten. Stockungen können verschwinden, das Lernen buchstäblich wieder in Gang kommen.

Anvisiertes Ziel, Vorgehen planen, Zeitmanagement: Zu welcher Tageszeit kann ich gut lernen? Bin ich der Typ Lerche oder eher eine Eule? Wie lange kann ich mich konzentrieren, bis ich eine Pause brauche? Vor Beginn der Lernphase ist ein Überblick über die zu lernenden Inhalte, also über das Lernziel wichtig. Der Lernende muss für sich einige Fragen beantworten können um. Was genau muss ich machen? Kann ich etwas weglassen? Muss ich etwas vertiefen? Welche Zeitgefässe habe ich zur Verfügung? Kann ich einen Plan machen? Für Kinder ist es schwierig, solche metakognitiven Fragen zu beantworten. Hier wäre die **Lernberatung** hilfreich. Sie kann die Lernzeit sinnvoll planen helfen, damit Lernerfolge möglich werden, das Kind sogar „Flow“ erleben kann, ein Gefühl wie beim selbstvergessenen Spiel.

Lernpausen: Es macht keinen Sinn stundenlang ohne Pause zu pauken. Konzentration und Pause gehören zusammen wie wach sein und schlafen. Wie im Kapitel über das Gedächtnis nachzulesen ist, braucht auch das Gedächtnis die Pausen für das Abspeichern von neuen Lerninhalten. Deshalb sollten die Lernenden herausfinden, wie lange ihre Konzentrationsspanne ist. Dabei kommt es auch darauf an, was gelernt werden soll. Bei ganz neuen Inhalten braucht es eher, so nach 15 Minuten einen Unterbruch. Das muss nicht unbedingt eine untätige Pause sein, es kann auch eine andere Tätigkeit sein oder eine Bewegungspause. Statt Mathematik am Aufsatz weiterschreiben und dann den Arbeitsplatz ordnen. Oder man kann etwas Kleines essen. Oder sich stolz vor Augen führen, was schon geleistet worden ist. Wenn intensiv 90 Minuten lang gearbeitet wurde, ist eine halbstündige Pause nötig. Dies entspricht genau dem Rhythmus in der Primarschule, wo nach zwei Lektionen à 45 Minuten die grosse Pause folgt. Jedenfalls sollte während der Pause am besten nichts getan werden, das den Arbeitsspeicher stark beansprucht. Pausenspiele und **Bewegung** sind da ideal. Zuhause nach der Lern- und Arbeitszeit Computerspiele zu machen hat einen nachteiligen Einfluss auf das Lernen. Auch während der Nacht wird Gelerntes abgespeichert, weshalb genügend **Schlaf** dabei hilft Lerninhalte im Gedächtnis abzuspeichern. Im Anhang befindet sich eine Übersicht über die Faktoren, welche die Konzentration beeinflussen nach Hardeland. Sie kann in der Lernberatung gut verwendet werden als Tischvorlage, damit mit dem Lernenden die Einflussfaktoren **für die Konzentration** beim Lernen betrachtet werden können. Gemeinsam kann darüber gesprochen werden, welche der Faktoren verändert werden können und sollen. Für die Autorin selber war beim Verfassen dieser Arbeit ein einfacher Trick von Steiner (2001, S. 91) hilfreich. Bei der Niederschrift kam sie besser vorwärts, wenn sie die Zeit des Beginns notierte und sich für die Zeit der Konzentrationsspanne auch ein **Ziel setzte**. Dabei erkannte sie, dass sie auf diese Art zufriedener mit sich selber in weniger Zeit mehr Arbeit erledigen konnte. Der „Trick“ wurde eigentlich schon beschrieben, aber das tatsächliche Notieren der Anfangs- und Schlusszeit machte den Unterschied. Es gab ein Gefühl von Kontrolle,

Übersicht und damit Sicherheit. Bei den Lernenden in der Schule sollte in der Lernberatung ebenfalls mit **konkreten und einfachen „Tricks“** begonnen werden. Beispielsweise könnte der Computer mit dem verlockenden Game, das jetzt viel mehr Spass machen würde als die Hausaufgaben, mit einem Tuch zugedeckt werden.

Aktiver Geist: Beim Lernen ist es wichtig, dass man sich körperlich und geistig gut fühlt. Dazu gehören ausreichend **Schlaf** und eine ausgewogene **Ernährung**. Der Volksmund sagt ja: Ein voller Bauch studiert nicht gern. Hingegen ist es wichtig viel Wasser zu trinken. Ein Glas auf dem Pult zuhause, die Möglichkeit in der Schule **Wasser zu trinken** sind wichtig. Auch genügend **Bewegung** fördert die geistigen Funktionen. Sie verbessert die Sauerstoff- und Zuckerzufuhr zum Gehirn, was die Konzentration und auch die Motivation verbessert. Für Kinder ist es alles andere als normal, wenn sie viele Stunden am Tag auf einem Stuhl sitzen. Die Motorik des Menschen hat sich vor 100'000 Jahren im Wald und Grasland entwickelt. Ausgerechnet mit sechs bis zehn Jahren sind die Kinder motorisch am aktivsten, dann, wenn sie in der Schule ruhig am Platz sitzen, aufpassen und sich konzentrieren sollten. Das widerspricht völlig der Natur und ist für viele Kinder fast nicht zu leisten (vgl. Largo, 2013, S. 71-76). Wörter wie begreifen, verstehen, auffassen weisen darauf hin, dass Lernen ein aktiver und handelnder Prozess ist, der mit Bewegung verbunden ist. Wenn die **Kinder mit ihrem natürlichen Bewegungsdrang** im Unterricht und bei den Hausaufgaben über längere Zeit stillsitzen müssen, kommt es zu Unaufmerksamkeit, Unlust, Unruhe und schnellerer Ermüdung (vgl. Högger, 2013, S. 98). Der Grund liegt darin, dass immer mehr Aufmerksamkeit für das Stillsitzen aufgewendet werden muss, die dann für die Aufmerksamkeit für den Lernstoff fehlt. Schon **ein wenig Bewegung** im Unterricht reicht aus, damit die Versorgung des Gehirns mit Sauerstoff und Zucker ansteigt mit dem Effekt, dass die Leistungsfähigkeit ebenfalls ansteigt. Ein weiterer Effekt ist die Anregung zur Bildung neuer **Hirnzellen** und deren Verknüpfung, und auch die Ausschüttung von Botenstoffen wird positiv beeinflusst. Zudem kann durch Bewegung der **Stresslevel** gesenkt werden. Diese Erkenntnisse haben sich im Themenkreis „Bewegte Schule“, „**Bewegtes Lernen**“ niedergeschlagen, (siehe auch www.lerneninbewegung.ch), wo es um Üben in Bewegung, aktives, dynamisches Stehen und Sitzen, um Lernen mit allen Sinnen geht.

Abb. 6 Lernen in Bewegung

Dieses Kapitel könnte die Autorin ganz mit blau hervorheben, da diese Inhalte in der lösungsorientierten Lernberatung sehr oft vorkommen. Der Berater benötigt also dieses Wissen sehr oft, damit seine Lernberatung gelingt.

2.3 Lernstrategien

Lernstrategien sind **Gedanken und Handlungsweisen, die den Lernprozess steuern**. Sie unterstützen die Aufnahme, Verarbeitung und Speicherung von neuen Lerninhalten. Diese Strategien entwickeln sich während des ganzen Lebens, werden aufgebaut, umgebaut und manchmal durch bessere ersetzt. Das Ziel ist möglichst erfolgreich und effektiv zu lernen. Die Autorin hat selber einen Kurs zum Lernen lernen angeboten und versucht, Lernenden auf der Mittelstufe bessere Strategien für ihr Lernen zu vermitteln. Es zeigte sich schnell, dass nur mit dem Kurs allein dieses Ziel nicht erreicht werden kann. **Lernstrategien müssen erstens möglichst individuell und zweitens nach dem Prinzip „learning by doing“ vermittelt werden. Lernen durch Handeln ist übrigens neben dem Lernen am Modell die häufigste Lernmethode. Neue Strategien müssen in den Unterricht eingebaut und gelernt werden wie andere Lerninhalte auch. Lösungsorientierte Lerngespräche** sind eine gute Möglichkeit **individuell neue Strategien** vorzuschlagen und in der Praxis einzuüben. Leider halten SuS erfahrungsgemäss auch noch an ungünstigen Strategien fest, obwohl sie bereits effektivere kennengelernt haben. Die neuen Strategien müssen automatisiert werden und sich dabei über längere Zeit bewähren. Bei den Lernstrategien werden drei verschiedene Ebenen beschrieben (vgl. Hardeland, 2012, S. 146-151).

2.3.1 Kognitive Lernstrategien

Die **kognitiven Lernstrategien** helfen neue Lerninhalte aufzunehmen und schliesslich zu speichern. Es sind Strategien zur Auseinandersetzung mit dem Lernstoff. Dazu gehört die **Wiederholungsstrategie: Mit Memorieren, dem Verwenden einer Lernkartei, Repetieren und auswendig lernen gelangen die Lerninhalte ins Langzeitgedächtnis**. Die **Elaborationsstrategien** dienen dem Verstehen. Bei neuen Lerninhalten wird das entsprechende Vorwissen aktiviert und in das bestehende neuronale Netz integriert. **Sich-selbst-Fragen-Stellen, Entwickeln von bildlichen Vorstellungen und visualisieren sind dabei hilfreich**. Zur **Organisationsstrategie** gehört das Organisieren der neuen Lerninhalte. **Strukturieren, verknüpfen, Textzusammenfassungen machen oder Mind-Maps, Textstellen markieren, mit Tabellen und Diagrammen arbeiten sind die verwendeten Methoden dabei**. Mit dem **kritischen Prüfen** wird das Verständnis untersucht.

2.3.2 Metakognitive Lernstrategien, Exekutive Funktionen

Bei den Exekutiven Funktionen, der Begriff stammt aus der Neurowissenschaft, handelt es sich um mentale Prozesse, mit denen die Lernenden ihre **Lernprozesse planen, steuern und kontrollieren**. SuS mit Lernschwierigkeiten haben häufig unzureichend entwickelte exekutive Funktionen. Die Begriffe „metakognitiv“ und Exekutive Funktionen werden oft synonym verwendet. Sie bedeuten beim Denken auf eine höhere Ebene, eine Metaebene, zu gehen und gewissermaßen dem Gehirn beim Arbeiten zuzuschauen. Brunsting (2011) vergleicht sie mit einem Orchester, wo der Dirigent dafür sorgt, dass aus den vielen Instrumenten ein Ganzes entsteht. Sie beschreibt acht exekutive Funktionen. Es sind dies Handlungsplanung, Organisation des Verhaltens, Zeitmanagement, Flexibilität des Verhaltens, Arbeitsspeicher, Selbststeuerung, Handlungskontrolle und Metakognitionen. Die **Selbststeuerung** spielt dabei eine Schlüsselrolle. Sie macht einen Grossteil des

Schulerfolgs aus. Es ist die Fähigkeit sich selbst zu steuern und sich nicht durch Impulse ablenken zu lassen. Die **Handlungsplanung** beinhaltet die Fähigkeit, einen Plan zu machen und Ziele und Prioritäten zu setzen. Die **Flexibilität des Verhaltens** ist die Fähigkeit seine Pläne zu revidieren und an veränderte Umstände anzupassen. Das **Arbeitsgedächtnis oder der Arbeitsspeicher** speichert vorübergehend Informationen um damit weiterarbeiten zu können. Es ist neben der Selbststeuerung eine der wichtigsten exekutiven Funktionen. Er wird gebraucht für komplexe Aufgaben wie das Verstehen von Instruktionen oder das Ausführen von mehrteiligen Handlungen. SuS mit schwachem Arbeitsspeicher vergessen oft Teile von Anweisungen, ihre Hausaufgaben oder haben Mühe mit dem Leseverständnis (vgl. Brunsting, 2011). Der Arbeitsspeicher **lässt sich jedoch trainieren** mit verschiedenen bekannten Spielen wie Koffer packen oder Speed. Es wurden auch Computerprogramme und Spiele eigens zu diesem Zweck entwickelt. Manfred Spitzer ist der Leiter des TransferZentrums für Wissenschaft und Lernen, wo „**flex**“, ein Spiel- und Lernprogramm zur Förderung der exekutiven Funktionen entwickelt wird. An der Schule der Autorin ist bei den Lernprogrammen „**Braintwister**“ zu finden, ein **Computer-Trainingsprogramm für den Arbeitsspeicher**. Es basiert auf verschiedenen Forschungsbefunden der Abteilung für Allgemeine Psychologie und Neuropsychologie der Universität Bern. Bei der **Handlungskontrolle** ist die Fähigkeit relevant seine Handlungen zu reflektieren und diese nötigenfalls zu korrigieren (vgl. ebd., 2011, S. 12-14). Die Lernerfolge dank dieser Unterstützung sind erwiesen. Sogar schwächere Lerner konnten ihre Leistungen merklich steigern durch die Verbesserung der Metakognition. Meist sind sich die Lernenden jedoch nicht darüber klar, wie wichtig diese Metakognition ist und sie haben anfangs oft wenig Lust dazu. Das Schulkind braucht also Unterstützung bei der Umsetzung der exekutiven Funktionen (vgl. Dubs, 2009, S. 328-333). Nach Dubs müsste die **Metakognition in den täglichen Unterricht eingebaut** werden, sollte sie auch Wirkung zeigen. **Er sieht im Unterricht dafür folgende Methoden: Modellieren, lautes Denken, schriftliche Reflexion, Klassendiskussionen und Lernjournale** (ebd. S. 330-331). Denn Strategien kennenlernen und dann aber auch anwenden sind zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Es braucht die regelmässige Anwendung in der Schule (siehe auch Kapitel 5).

Handlungsplanung: Auf welche Art wird die Aufgabe angepackt? Reihenfolge der Arbeitsschritte?. Auswahl des Stoffs. Welches sind meine Prioritäten? Welches sind meine Ziele?

Organisation des Verhaltens: Habe ich einen aufgeräumten und gut strukturierten Arbeitsplatz? Habe ich Ordnung bei meinen Schulsachen? Habe ich Zeit, damit ich alles ordnen kann? Habe ich einen Stundenplan auch für die Schulaufgaben zuhause? Belohne ich mich, wenn ich alles geschafft habe?

Zeitmanagement: Wie viel Zeit werde ich benötigen? Habe ich eine Uhr zum Kontrollieren? Habe ich an die Pausen gedacht, die ich brauche? Sollte ich mir aufschreiben, wofür ich wie lange brauche?

Flexibilität des Verhaltens: Kann ich, wenn nötig, meinen Plan ändern und trotzdem mein Ziel verfolgen? Kenne ich einen Plan B, wenn ich nicht mehr weiterkomme? Habe ich ein Repertoire an Strategien für die verschiedenen Herausforderungen, die mir begegnen? Ist es möglich die Schwierigkeit meiner Aufgabe zu reduzieren? Wer kann mir helfen?

Arbeitsspeicher: Entlaste ich meinen Arbeitsspeicher mit Hausaufgabenheft, To-do-Listen und Checklisten? Benutze ich Erinnerungshilfen wie Memozettel oder einen Alarm auf dem Wecker? Nutze ich die Möglichkeit meinen Arbeitsspeicher zu trainieren mit Spielen oder PC-Programmen?

Selbststeuerung: Kann ich bei der Sache bleiben? Kann ich eine Tätigkeit Schritt für Schritt ausführen ohne mich ablenken zu lassen? Bringe ich eine Tätigkeit auch zu Ende? Habe ich die Möglichkeit in einer ruhigen, reizarmen Umgebung zu arbeiten? Weiss ich, wie lange ich konzentriert arbeiten kann? Mache ich regelmässig geplante Pausen? Trinke ich genug Wasser?

Handlungskontrolle, Handlungsreflexion, Handlungskorrektur: Bin ich auf dem richtigen Weg? Komme ich meinem Ziel näher? Habe ich alles erledigt? Habe ich alles kontrolliert? Soll mir jemand zeigen, wie ich kontrollieren kann?

Handlungsüberwachung: Habe ich alles verstanden? Kann ich den Stoff jemandem erklären? Muss ich etwas an meiner Arbeitsweise ändern?

Metakognition: Kann ich die metakognitiven Fragen (Kapitel 4) beantworten? Bin ich zufrieden mit meiner Arbeit? Muss ich diesen Lernstoff nochmals durchgehen? Welche Emotionen habe ich gehabt?

2.3.3 Ressourcenbezogene Lernstrategien

Die **ressourcenbezogenen Lernstrategien** betreffen die Gestaltung der Lernumgebung und die Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen. Das sind einerseits die **internen Ressourcen**. Dazu gehört die **Anstrengung**: Es ist die eigene Bereitschaft sich so lange mit einem Lerngegenstand zu beschäftigen, bis man ihn beherrscht. **Zeitmanagement**: Das Schulkind erstellt einen Lernplan. **Aufmerksamkeit**: Es braucht Konzentration. Dann sind da die **externen Ressourcen**. **Gestaltung der Lernumgebung**: Der Lernende muss seinen Arbeitsplatz organisieren. **Kooperatives Lernen**: Mit einem Lernpartner arbeiten und manchmal mit einer Lerngruppe bringt Vorteile. Man kann sich gegenseitig helfen und motivieren. **Zusätzliche Informationsquellen**: Das Internet kann sinnvoll genutzt werden und das Lernen erleichtern.

2.4 Lernen und Gedächtnis

Abb. 7 Das Gedächtnis

Das Gedächtnis (vgl. Hardeland, 2014, S. 133-135 und Brunsting, 2011, S. 25-27) besteht aus mehreren Speichern, in denen Inhalte verschieden lang verbleiben. Im Ultrakurzzeitgedächtnis, dem **Sensorischen Gedächtnis**, sind das wenige Sekunden, im Kurzzeitgedächtnis Minuten bis Tage und im Langzeitgedächtnis Tage bis Jahre. Zuerst werden also Sinneseindrücke in den Wahrnehmungsspeicher, das Ultrakurzzeitgedächtnis geleitet. Nur ein vergleichsweise winziger Teil davon gelangt ins Kurzzeitgedächtnis. Damit wird für kurze Zeit gearbeitet. Man bildet mit Wörtern einen Satz, merkt sich die Masse des Teppichs, indem man sie innerlich oder sogar murmelnd wiederholt. Es hat hier nur wenig Platz. Das KZG oder **Arbeitsgedächtnis** kann nur sieben, bei kleinen Kindern deutlich weniger, Informationseinheiten fassen. Sie werden zu sogenannten Chunks (vom englischen Stück) gegliedert. Heute weiss man, dass es wie eine Art Notizblock funktioniert und aus einer phonologischen Schlaufe und aus einem visuellen Speicher besteht. Es ist deshalb wichtig **Routinen zu entwickeln, zu automatisieren, um wieder Platz zu schaffen für neuen Lernstoff**. Für die Speicherung ins LZG werden die Informationen ebenfalls wieder ins KZG geholt und dann gespeichert. Es ist das dauerhafte Speichersystem unseres Gehirns und als neuronales Netzwerk eine Art **Wissensnetz**. Das Neue wird sofort **mit dem vorhandenen Wissen verknüpft**. Neurologisch gesehen geschieht dies bei den Synapsen, den Kontaktstellen zwischen den einzelnen Gehirnzellen. Je mehr wir gelernt haben, je mehr wir wissen, desto mehr Synapsen werden gebildet und desto mehr vernetzt sich unser Gehirn. Es ist schwieriger neue neuronale Muster zu bilden, als an bestehenden weiterzubauen. Diesem Umstand sollten Pädagogen unbedingt Rechnung tragen und für die **Konstruktion neuer Lerninhalte**, für das Bilden neuer neuronaler Muster, die nötige Lernzeit zur Verfügung stellen und aktiv entdeckendes Lernen ermöglichen. Am ersten Lerntag (vgl. Born & Oehler, 2012, S. 33) wird beim Lösen der Aufgabe $9-7=2$ eine neuronale „Verdrahtung“ gemacht. In den folgenden Tagen und Wochen muss mit Wiederholungen aus diesem schmalen Weg eine immer breitere Strasse werden. Wie gut das funktioniert hängt von verschiedenen Faktoren ab wie Motivation, Emotionen, Aufmerksamkeit, Leistungsbereitschaft und Lernstrategien. Manche Inhalte bleiben ein Leben lang im Gedächtnis haften. Manche Erfahrungen, die stark emotional gefärbt sind, können auch direkt ins Langzeitgedächtnis gelangen. Damit Lernstoff im Langzeitgedächtnis verbleibt, muss er wiederholt werden, sonst geht er mit der Zeit verloren. Die Vergessenskurve nach Ebbinghaus zeigt deutlich, dass **Lerninhalte regelmässig wiederholt** werden müssen, damit sie erhalten bleiben. Kinder mit Defiziten bei der Speicherung von neuen Lerninhalten benötigen besonders viele Wiederholungsdurchgänge, bis diese im Gedächtnis verankert sind (Born & Oehler, 2012, S.140-143). Braucht ein Kind normalerweise fünf Wiederholungen, benötigt **ein ADS-Kind deren zehn. Auch die Abstände bis zur nächsten Wiederholung müssen bei ihnen kürzer sein. Aus diesem Grund wurde für sie auch eine angepasste Lernkarteibox mit zehn Fächern entwickelt. Die Autorin ist vom Nutzen und der Effektivität des Lernens mit einer Lernkartei aus Erfahrung überzeugt. Es gibt kostenlose Software dafür für Computer und auch für Smartphones**. Das Gedächtnis besteht aus verschiedenen hierarchisch organisierten Systemen. Im **Episodischen Gedächtnis** ist bewusst die persönliche Lebens- und Lerngeschichte gespeichert. Das **Semantische Gedächtnis** speichert bewusst Faktenwissen aller Art. Und das **Prozedurale Gedächtnis** speichert Bewegungsmuster und Routinehandlungen für uns unbewusst. Das Gedächtnis speichert nicht nur die Lerninhalte, die im Lehrplan vorkommen. Man muss sich darüber im Klaren

sein, dass der Lernprozess auch abläuft, wenn beispielsweise die Hausaufgaben nicht gemacht werden und dies keine Konsequenzen hat. Dann findet **unbewusstes Lernen** statt, die SuS deuten es so, dass diese Hausaufgaben offenbar nicht wichtig sind.

Abb. 8 Die Vergessenskurve nach Ebbinghaus

Brunsting nennt Konsequenzen aus dem Wissen über die Funktion unseres Gedächtnisses für die pädagogische Arbeit:

Übung macht den Meister! Was man können will, muss man oft tun. Eine Lernkartei hilft effektiv bei der Verankerung der Lerninhalte im Gedächtnis.

Ein gutes emotionales Lernklima erleichtert das Lernen (vgl. 2.2.1).

Emotionen ermöglichen und unterstützen das Lernen (Themenwahl und kleine Erfolge motivieren).

Vorsicht vor unbewusstem Lernen ! (Wenn vergessene Hausaufgaben keine Konsequenzen haben, lernen Schüler, dass sie nicht wichtig sind.)

Es ist wichtig sich anstrengen zu lernen und bewältigte Anstrengungen positiv zu bewerten.

Das semantische Gedächtnis mit dem episodischen zu verknüpfen, erleichtert das Behalten (Faktenwissen mit eigenem Erleben verbinden, „das Einmalseins erlebbar machen“). (Brunsting, 2011, S. 27).

Es ist wichtig, dass beim Lernen möglichst viele Sinne beteiligt sind, denn:

Wer etwas **liest**, behält davon 10 %.

Wer etwas **hört**, behält davon 20 %.

Wer etwas **sieht**, behält davon 30 %.

Wer etwas **sieht und hört**, behält davon 70 %.

Wer etwas **selber sagt**, behält davon 80 %.

Wer **aktiv handelt, etwas tut**, behält 90 %.

3 Bedeutsame Beratungsansätze und Theorien

Die **pädagogische Beratung** wird immer mehr zu einem Bedürfnis in unserer modernen Gesellschaft. Im Umfeld Schule, wo es nicht mehr hauptsächlich um die Wissensvermittlung geht, braucht es vermehrt die Beratung von Schulkindern. Lernberatung, wie sie in dieser Arbeit begriffen wird, ist zwingend **lösungsorientiert** und stützt sich auf die in diesem Kapitel beschriebenen Ansätze und Theorien. Sie zielt darauf ab die Kompetenzen und Ressourcen der SuS mit Hilfe einer **dialogischen Diagnostik** zu erfassen und sie bei der neuen Lernherausforderung mit Hilfe zur Selbsthilfe durch das Optimieren der Lernvoraussetzungen zu unterstützen. Lernen, auch selbstgesteuertes Lernen, ermöglichen heisst hier **Lernprozesse begleiten und fördern** durch pädagogisch professionelles Handeln. Die Autorin weiss aus eigener Erfahrung als Lehrperson, wie wenig nachhaltig das isolierte Vermitteln von „Lernen lernen“ nach dem Giesskannenprinzip mit der ganzen Klasse ist. Im Unterschied dazu soll bei der lösungsorientierten Lernberatung das Lernthema ganz **individuell** vom Bedürfnis des Lernenden ausgehen auf Grund der erwähnten Diagnose oder einer Frage des Kindes an die Beraterin. Jedes Kind kann ja grundsätzlich lernen, es ist quasi **als Lernspezialist geboren** worden. Es gilt nun diese Lernkompetenzen zu nutzen und dem Kind bewusst zu machen.

3.1 Kommunikationstheoretische Zugänge

Jede Form von Beratung, so auch die Beratung von Schulkindern basiert auf Beratungsansätzen. Für die Autorin sind die Ansätze nach Carl Rogers, Paul Watzlawick, Schulz von Thun, Virginia Satir und Therese Steiner wichtig, bei denen die **Haltung und die Lösungsorientierung** eine wichtige Rolle spielen. Paul Watzlawick gehörte zur Palo-Alto-Gruppe in Kalifornien, ebenso wie Virginia Satir. Es handelte sich um eine Forschungsgruppe von Psychologen, Psychiatern und Sozialarbeitern, die über die menschliche Kommunikation nachdachten und neue therapeutische Wege gingen. Von Paul Watzlawick, dem österreichischen Kommunikationstheoretiker stammt der berühmte Satz: „**Man kann nicht nicht kommunizieren**“ (Hübl, 2013, S. 65). Auch wenn jemand nur so am Pult sitzt, teilt er mit seiner Körperhaltung, seiner Kleidung, der Frisur und seiner Mimik der Umwelt etwas mit. Die Gruppe forschte zu den Themen Kommunikation, Psychotherapie und Familientherapie. Palo Alto gilt als die **Wiege der Systemtheorie und der Lösungsorientierung**.

3.1.1 Das Interaktionsmodell

Zu **Friedemann Schulz von Thun** (2011) fallen der Verfasserin sofort das „Vier Ohren-Modell“ ein oder die vier Seiten einer Nachricht. Jede Aussage, alles, was jemand sagt, hat vier Seiten beim Sprechen und beim Empfänger der Nachricht vier Seiten beim Hören.

Abb. 9 Das Vier-Seiten-Modell oder Kommunikationsquadrat

Jede Botschaft hat die in der Grafik dargestellten vier Seiten. Dabei ist der Sprecher dafür verantwortlich, was beim Hörer ankommt. Das Modell veranschaulicht gut die Komplexität der Kommunikation und dadurch ihre Störanfälligkeit. Beier (2011, S. 34-41) schreibt zu diesem Interaktionsmodell, dass eine Kommunikation ohne Störungen eher die Ausnahme als die Regel darstelle, dass die **Kommunikation immer wieder der Grund für Missverständnisse** ist. Für die Beratung bedeutet dies, dass es unerlässlich ist, immer wieder nachzufragen um sicherzustellen, dass die Aussagen des Schülers richtig verstanden wurde. Tut man dies nicht, sind Missverständnisse, falsche Auslegungen und falsche Schlussfolgerungen nicht zu vermeiden. In der Beratungssituation ist es wichtig sich über die verschiedenen Aspekte einer Aussage bewusst zu sein. Ein kleines Beispiel: Eine Mutter zur Lehrerin: „Meine Tochter kommt nicht gerne zu ihnen in die Mathe-Stunde.“ Diese Aussage kann alles Mögliche bedeuten: Die Tochter mag die Lehrerin nicht. Sie versteht die Subtraktion nicht. Die Lektion findet früh am Donnerstagmorgen statt, wenn die Tochter noch müde ist, weil sie am Mittwochabend jeweils zu spät schlafen geht. Die Mutter macht sich Sorgen, weil ihre Tochter die Hausaufgaben in Mathe nicht alleine lösen kann. Es gäbe vielleicht noch mehr Möglichkeiten. Die erschrockene Lehrerin muss jetzt nicht ihre Art des Mathematikunterrichts in Frage stellen, sondern erst einmal überlegen, was die Mutter da eigentlich gesagt hat, ob das hauptsächlich ein Appell, ein Beziehungshinweis, ein Sachinhalt oder eine Selbstkundgabe war. Nach Schulz von Thun (1981) kommuniziert jemand kongruent, wenn alle gesendeten Signale in die gleiche Richtung weisen. Mimik, Inhalt, Stimme und Körpersprache „sagen“ dasselbe. Dies ist in der Beratung auch für Rogers eine Grundvoraussetzung für einen gelungenen Beziehungsaufbau. Bei der **kongruenten Kommunikation** herrscht eine angenehme, wertschätzende Stimmung, in der auch Kritik geäußert und angenommen werden kann. Das wäre die optimale Form der Kommunikation und ein **Gelingensfaktor für die lösungsorientierte Lernberatung**.

3.1.2 Personenzentrierter Beratungsansatz

Abb. 10 Carl Rogers

Die wichtigste Grundlage für die vorliegende Arbeit ist der personenzentrierte Beratungsansatz des amerikanischen Psychologen **Carl Rogers** auf der Grundlage des **Humanistischen Menschenbildes**. Dieses geht im Gegensatz zum defizitären Menschenbild, wie beispielsweise bei Freud, davon aus, dass der Mensch sein **Potenzial ausschöpfen will** und nach **Selbstverwirklichung** strebt. Rogers ging davon aus, dass der Mensch von Natur aus das Gute will und nur gestärkt werden muss, damit er selber in der Lage ist seine Probleme anzupacken und zu lösen. Diese Haltung ermöglicht eine **Beratung als Hilfe zur Selbsthilfe**. Er vergleicht den Menschen mit einer Eichel. Die hat alles, was sie braucht, damit sie zu einem gesunden Baum heranwachsen kann, sofern die Umwelt das zulässt. Genauso hat auch ein Klient alles in sich und **weiss auch mit Sicherheit eine Lösung für seine Probleme**. Wenn also ein Lernender nicht mehr weiterkommt, kann davon ausgegangen werden, dass die Lösung in ihm liegt. Denn er ist quasi Experte für sein Problem. Übertragen auf die Arbeit des Beraters folgert daraus, dass man den Klienten stärken kann, indem man ihm mit **Akzeptanz, Empathie und Kongruenz** Hilfe zur Selbsthilfe

leistet. Dies gelingt, wenn in der Beratung eine Verhaltens- und Einstellungsänderung erreicht werden kann. Rogers kam weg vom hierarchischen Denken hin zu einem **personenzentrierten und nicht-direktiven Ansatz**. Für Rogers ist es die Beziehung, die heilt. Sie ist partnerschaftlich, wertschätzend, respektvoll und anerkennend. Diese **Haltung** und Rogers **Techniken** bilden die Grundlage für jede lösungsorientierte Beratung. Sie sind **Gelingensfaktoren für die lösungsorientierte Lernberatung**. Rogers ist der Erfinder des berühmt gewordenen **Aktiven Zuhörens**. Dies ist eine Kommunikationstechnik, die sicherstellen soll, dass der Empfänger einer Nachricht versucht, diese so zu verstehen, wie sie vom Klienten gemeint war. Die dafür gebrauchten **Techniken** werden im Kapitel 4 beschrieben. Es handelt sich dabei um non-verbale Techniken (Nicken, Augenkontakt, Hinwendung des Oberkörpers und des Kopfes, Mimik, Gestik) und verbale Techniken (Paraphrasieren, Verbalisieren, Nachfragen, Zusammenfassen, Unklares klären, Weiterführen, Abwägen). Zu den verbalen Äusserungen gehören auch bestätigende Laute wie „ah“, „mhm“, „ach so“, „ok“. Auf Rogers beziehen sich nebst vielen anderen Autoren Schulz von Thun, Thomas Gordon, Marshall Rosenberg, de Shazer und somit auch Therese Steiner.

Bei der Personenzentrierten Beratung nach Carl Rogers zielt die Beratung auf eine **Stärkung** des Klienten ab, damit dieser in der Folge fähig ist, **sich zu entwickeln** und besser mit schwierigen Situationen umgehen kann. Mit der Methode des Aktiven Zuhörens: paraphrasieren, verbalisieren, spiegeln, Feedback geben erfährt der Klient mehr über sich selber und seine Möglichkeiten zur Selbsthilfe.

Die **Haltung der Beraterin** entscheidet über das Gelingen der lösungsorientierten Lernberatung. Zu einer guten Beratung gehört, dass die Beraterin nach Rogers **Empathie, Akzeptanz und Kongruenz** an den Tag legt. Nur so kann die Atmosphäre entstehen, die für ein offenes Gespräch Voraussetzung ist. Die am Gespräch Beteiligten sollen sich wohl fühlen. Es darf da auch eine Portion Humor dabei sein, oder es kann ein kleines Spiel zur Auflockerung eingebaut werden oder für das Ende des Gesprächs in Aussicht gestellt werden, quasi als Belohnung. Beide sollen sich gegenseitig respektieren, egal, worum es bei dem Gespräch geht. Es soll offen geführt werden, so dass das Kind seine Gedanken und Gefühle frei äussern darf. Es soll die Hilfe bekommen, die es für sich selber braucht, nicht die, von der die Erwachsenen denken, es sei das Richtige. Die Beraterin ist eine Art Verwalterin oder Hüterin des Problems, welches das Kind hat. Sie fühlt **empathisch**. „Sichtweise, Wünsche, Bedeutungen, Gefühle, Bewertungen und das Erleben von Schülerinnen und Schülern verstehen und mit einbeziehen“ (2013, S. 46) soll die Beraterin, meint Eschelmüller. Doch das geht nicht so weit, dass sie mit-leidet. Dies verhindert der professionelle „Hut“, das heisst, sie hat als Beraterin die Aufgabe, eine professionelle Haltung einzunehmen. Sie achtet auf nonverbale Signale: Mimik, Körperhaltung, Klang der Stimme. Zur **Akzeptanz** gehören emotionale Wärme und ein Akzeptieren des Klienten im Bewusstsein, dass er gute Gründe für sein gezeigtes Verhalten und die Konstruktion seines Problems hat. Gelingt dies, so verhält sich die Beratende kongruent, das heisst echt. Gelingt dies nicht, so werden entsprechend divergente nonverbale Signale ausgesandt und dies stört den Beratungsprozess. Normalerweise spiegelt sie die Körperhaltung des Kindes oder dessen Mimik. Tut sie dies nicht, oder passt der Klang der Stimme nicht zur Aussage, ist das Verhalten nicht mehr kongruent. Die Beraterin soll beim lösungsorientierten Ansatz die **Haltung der Fragenden, also**

der Nicht-Wissenden (vgl. 5.29) einnehmen. Die Schreibende ist oft versucht schon nach den ersten Sätzen des Gegenübers im Kopf nach Lösungen zu suchen, statt zuerst einmal genau zuzuhören. Dies ist wichtig, denn es kann sein, dass das wirkliche Problem des Klienten erst nach genauem Klären der Situation durch Nachfragen hervortritt. Deshalb sollen auch Fragen wiederholt werden oder zirkuläre Fragen gestellt werden. Während der ganzen Zeit ist es natürlich wichtig, konzentriert zuzuhören, was der Klient für Antworten gibt.

Haltung: Meine Haltung ist wertschätzend und präsent. Ich bin offen und schlage keine Lösung vor. Ich höre gut zu und suche die Lösungsansätze, die der Klient selber mitbringt. Ich werte nicht, ich bin neutral.

3.1.3 Kommunikationsmuster

Virginia Satir geht davon aus, dass ein Mensch mit einem guten **Selbstwertgefühl** klar ausdrücken kann, was er will und was nicht. Er verhält sich kongruent und kann sich selber und auch andere wertschätzen. Virginia Satir beobachtete in 30 Jahren vier sich negativ auswirkende universelle Verhaltensweisen bei Interaktionen, in die Menschen verfallen, wenn sie in eine für sie schwierige Lage geraten. Da müssen sich Menschen neu orientieren und geraten dabei in eine Art von Stress, besonders, wenn ihr Selbstwertgefühl schwach ist. **Virginia Satir** hat entdeckt, dass sich **vier Kategorien der Kommunikation** feststellen lassen. Nachfolgend werden diese Reaktionsmuster oder Haltungen beschrieben (vgl. Beier, 2011, S.28-34 und Satir, 1975, S. 81-103). Je tiefer das Selbstwertgefühl der Personen dabei ist, desto stärker sind die Auswirkungen. Man kann eine typische Körperhaltung beobachten und eine spezielle Gestik. Dazu passt eine charakteristische Art zu sprechen.

Versöhnlich stimmen, beschwichtigen: Mit beschwichtigendem Kommunikationsverhalten versucht der Schüler sich als hilfloses Opfer darzustellen. Hier ist es wichtig sein Selbstwertgefühl aufzubauen. **Seine Ressourcen:** Liebevoll und sensibel.

Anklagen: Mit anklagendem Verhalten versucht der Schüler von sich abzulenken. Er sucht den Fehler oder die Schuld bei den Anderen. **Seine Ressourcen:** Übernimmt die Führung, Selbstbehauptung

Berechnen, Rationalisieren: Die Schülerin zeigt kaum Gefühle und wirkt sehr beherrscht. **Ihre Ressourcen:** Intellekt und strategisches Denken.

Ablenken: Die Schülerin möchte vom Thema ablenken und weicht aus. **Ihre Ressourcen:** Spass, Spontaneität, Kreativität

Abb. 11 Die vier Kommunikationstypen

Bei all diesen Formen ist die **Kommunikation nicht mehr kongruent**, da nicht alle Teile der Botschaft in die gleiche Richtung weisen. Wie für Rogers ist auch für Satir die **Kongruenz** wesentlich. **Kongruente Kommunikation ist ein Gelingensfaktor**, ganz klar auch für die lösungsorientierte Lernberatung. Sie erklärt es einem Klienten so: „Was kongruente Reaktion bewirkt, ist, dass sie es Ihnen ermöglicht, als eine vollständige Person zu leben – real, in Kontakt mit Ihrem Kopf, Ihrem Herzen, Ihren Gefühlen und Ihrem Körper“ (1975, S. 101). In der systemischen, lösungsorientierten Denkweise können auch diese vier als negativ beschriebenen Verhaltensweisen in der Interaktion als Ressourcen gesehen werden.

3.1.4 Die Sprache bei der lösungsorientierten Lernberatung

Auch **Marshall B. Rosenberg** bezieht sich auf **Rogers**, mit dem er habe studieren und arbeiten können. Die Ergebnisse von dessen Forschungen hätten eine Schlüsselrolle gespielt für seine Arbeit (vgl. Rosenberg, 2003). Rosenberg konzentrierte sich auf die **Empathie als Grundvoraussetzung für gelingende Kommunikation**. Je nachdem, wie Menschen miteinander kommunizieren, können sie mehr oder weniger Empathie für den anderen entwickeln. Die **Gewaltfreie Kommunikation**, wie Rosenberg sie nennt, soll dem Berater dazu verhelfen sich ehrlich und klar auszudrücken und empathisch zuzuhören. Dabei ist auch die Selbstempathie wichtig, denn man muss sich auch seiner eigenen Gefühle bewusst sein. Vielen Kindern fehlt ein **Wortschatz für Gefühle** und sie brauchen die Hilfe der Beraterin, wenn sie sich differenziert über ihre Gefühle klar werden sollen. Rosenberg (S. 56-58) verdeutlicht die grosse Anzahl von Gefühle beschreibenden Wörtern und der Autorin wird klar, wie selten sie gebraucht werden. „Worte können Fenster sein, aber auch Mauern“ steht auf der Rückseite seines Buchs. Mit Gewalt in der Sprache ist beispielsweise **Kritik** gemeint, die beim Gegenüber Verteidigung oder Gegenangriff auslöst. Oder Forderungen statt Bitten. Wird eine Forderung nicht erfüllt, folgen negative Konsequenzen. Bei nicht erfüllten **Bitten** ist das Spiel hingegen noch offen und es kann auf einer guten Basis etwas anderes versucht werden. Als Lernberaterin ist eine **gewaltfreie Sprache**, die sich am Modell von Rosenberg orientiert eine **Gelingensbedingung für die Kommunikation bei einer Lernberatung**. Sein Modell folgt den vier Schritten: Wahrnehmung->Gefühl-> Bedürfnis-> und ->Bitte. Die **Wahrnehmung**, dass die Hausaufgaben nicht gemacht werden, soll ohne Bewertung oder Interpretation lediglich einmal beschrieben werden. So weiss der Lernende, was das Thema ist. Das Nichtmachen der Hausaufgaben löst bei der Beraterin das **Gefühl** Besorgnis aus. Sie hat das **Bedürfnis** dem Kind zu helfen und eine positive Veränderung herbeizuführen. Sie formuliert die **Bitte** zu überlegen, welche positiv formulierte, machbare, konkrete

Handlung dabei helfen könnte. „Was könntest du diese Woche tun, damit du mehr Hausaufgaben erledigen kannst?“ Oder sie bittet das Kind zu überlegen, ob es Tipps von ihr in Erwägung ziehen möchte. Gewaltfrei heisst in diesem Kontext, dass nicht der Erwachsene mit seiner Macht, dem Kind seinen Willen mit Gewalt aufzwingt. Er setzt nicht seine Autorität ein, sondern vertraut auf die Lösungsansätze, die das Kind mitbringt.

3.2 Systemischer Beratungsansatz

Die Systemtheorie bildet die Grundlage für die lösungsorientierte Lernberatung. Dieser Ansatz fokussiert sich nicht mehr auf ein einzelnes Individuum, sondern auf das System, in welchem es lebt (vgl. Hardeland, 2014, S. 34-36). Bei einem Schüler wird neben dem schulischen auch sein häusliches Umfeld untersucht. Störungen und Fehlverhalten resultieren aus **Kommunikationsproblemen und Störungen im sozialen Umfeld**. Die Autorin verwendet für sich das Bild eines in ständiger Bewegung begriffenen Mobiles. Die Mitglieder des Systems sind dabei die Teile dieses Mobiles, in Beziehung zueinander, voneinander beeinflusst, allein gar nicht denkbar. Jedes Teilchen hat seine Form, sein Gewicht und seinen Platz und erfüllt so seine Funktion oder anders ausgedrückt seine eigene Rolle und Bestimmung. „Die Verhaltensweisen des Einzelnen sind immer durch die Verhaltensweisen der anderen (mit-) bedingt und bedingen diese gleichzeitig selbst“ (Bamberger, 2001, S. 7). Dieses Wechselspiel, wo die Mitglieder eines Systems sich gegenseitig in ihrem Verhalten beeinflussen, wird **Zirkularität** genannt. Nach diesem Bild ist es nicht möglich, bei einem Kind ganz isoliert und unabhängig vom System eine Änderung herbeizuführen, denn es ist ja völlig abhängig von all den anderen Teilen wie Klasse, Lehrperson und Familie. Ebenfalls unmöglich ist es, dem Kind allein eine Schuld oder überhaupt eine Schuld zuzuweisen, denn es verhält sich **systemkonform und somit schuldlos**. Palmowski (2007, S. 55-56) sieht in jedem Verhalten eines Kindes eine positive Funktion, denn es erhält und stabilisiert das System. Dies ist eine neue und sehr ungewohnte Sichtweise. Es macht also mehr Sinn, positive Anstösse zu erfinden, statt sich auf die Suche nach dem Ursprung des Problems oder des Schuldigen dafür zu machen. Für die Beraterin folgt daraus die Suche nach dem **Sinn des Problems** oder nach dem Nutzen desselben für das Kind und für das ganze System. Im Moment ist das gezeigte Verhalten die beste Lösung unter den herrschenden Bedingungen und erfüllt für das Kind den Zweck, dass das System funktioniert und erhalten bleibt. Andererseits kann schon eine kleine positive Veränderung beim Kind positive Auswirkungen auf das ganze System haben. In diesem Modell ist alles, was zwischen Menschen geschieht, veränderbar. Der Fokus in der systemischen Beratung liegt also ganz klar auf der Suche nach der Lösung und nach einer **erwünschten Zukunft**, statt, dass nach Defiziten und Ursachen für Probleme geforscht wird. Dabei werden möglichst alle vorhandenen **Ressourcen** der Klienten genutzt. Diese Ressourcen können personeller oder auch materieller Art sein. Die **wichtigste Ressource allerdings sind die Ausnahmen vom Problem**, kleine Erfolge in der Vergangenheit. **Die lösungsorientierte Lernberaterin verwendet Fragetechniken, die in eine positive und hoffnungsvolle Zukunft führen, sie macht Komplimente um die Ressourcen zu stärken und es werden kleine Schritte vereinbart in die gewünschte Richtung (Gelingensfaktoren)**. Solche Veränderungen sollen mit Hilfe bestimmter systemischer Fragetechniken herbeigeführt werden, welche „verstörend“ wirken und dadurch neue Sichtweisen ermöglichen. Mit Metaphern, Rollenspielen, symbolischen Darstellungen

und zirkulären Fragen wird versucht, die **Regeln, die das System bestimmen** zu erkennen. Zirkuläre Fragen sind so typisch systemische Fragen, dass die Begriffe „zirkulär“ und „systemisch“ oft auch synonym verwendet (vgl. Bamberger, 2010, S. 17).

Die Kinder als Teile von Systemen können mit zirkulären Fragen besser verstanden werden. Als lösungsorientierte Beraterin kann ich dabei helfen ein Teilchen positiv zu verändern. Dies bewirkt eine Reaktion im System des Lernenden. Ein kleiner Schritt, eine kleine Veränderung beeinflusst auch die anderen Teile des Systems und initiiert neue Muster in der Kommunikation und der Interaktion. Die Ursachen für ein Verhalten sind unwichtig, die Bedingungen, die im System herrschen, zählen.

3.2.1 Konstruktivismus als Grundlage der Beratung

Die nachfolgend beschriebenen Beratungsansätze basieren auf der Theorie des Konstruktivismus (vgl. Pallasch/Kölln 2002, 22-24). Der Grundgedanke beim Konstruktivismus besteht, im Gegensatz zum traditionellen Denken mit einer absoluten und objektiven Wirklichkeit, darin anzunehmen, dass niemand die Welt genau so wahrnimmt wie der andere. Jeder konstruiert sich auf Grund seiner Biografie, seiner Sinneswahrnehmungen und Erfahrungen seine **eigene Wirklichkeit**. Es gibt wohl eine objektive Welt, jedoch wird sie vom Einzelnen nur bruchstückhaft und subjektiv wahrgenommen. Das erklärt die Tatsache, dass bei Einvernahmen von mehreren Zeugen durch die Polizei der Täter als gross bis klein und blond bis dunkelhaarig beschrieben wird, obwohl die Zeugen wahrheitsgemäss aussagten. In der gleichen Umwelt wird von zwei Personen nicht das Gleiche wahrgenommen.

Abb. 12 Kippbild

Abb. 13 Sinnestäuschung

Genau so, wie es Sinnestäuschungen gibt, kommt es auch zu anderen von der Realität abweichenden An-Sichten beim Denken und Lernen. Scheurle (2013, S. 42-45) beschreibt dies so: „ Auch zum *Übersehen* und *Nicht-Sehen* von Dingen kommt es offenbar vor allem deshalb, weil sich Erinnerungen und Erwartungen als *Vor-Stellungen* „vor den Blick stellen“, das heisst, die gegenwärtige Wahrnehmung im wörtlichen Sinn „verstellen“ und so das Erkennen der Wirklichkeit verhindern.“ Auch das **eigene Lernen wird konstruiert** auf Grund all der persönlichen Erfahrungen, Interaktionen, Beziehungen, Wahrnehmungen, Emotionen und auch der körperlichen Verfassung. Unter diesen Voraussetzungen macht es kaum Sinn, wenn bei der Lernberatung auf Grund vermeintlich objektiver Fakten von der Beraterin eine Lösung für die Lernprobleme formuliert wird. **Nein, das Kind muss mit**

der Unterstützung durch die lösungsorientierte Lernberaterin selbst eine eigene, passende Lösung erfinden und konstruieren (Gelingensfaktor).

Abb. 14 Vor-Stellungen

3.2.2 Die lösungsorientierte Kurztherapie

Abb. 15 de Shazer

Die lösungsorientierte Kurztherapie, wie sie in den sechziger und Anfang der siebziger Jahre in Wisconsin vom Milwaukee-Team mit **Steve de Shazer** und seiner Frau **Insoo Kim Berg** entwickelt wurde, fusst auf den Annahmen der Systemtheorie. Steve de Shazer erfand die Kurztherapie eher zufällig durch ein Schlüsselereignis, als ihn eine Familie gleich zu Beginn der Beratung mit nicht weniger als 27 verschiedenen Problemen überhäufte (vgl. Bamberger, 2001, S.12). Dies provozierte seine fast verzweifelte Frage danach, was denn eigentlich überhaupt noch funktioniere. Die Familie nahm die Frage sehr ernst und das erstaunliche Ergebnis war, dass sie tatsächlich noch viel Positives fand und ihre Situation in einem neuen Licht sehen konnte. Der Blick auf die Ausnahmen von den Problemen hatte bewirkt, dass sich die Familie ihrer Ressourcen bewusst wurde und nicht weiter die Probleme in den Vordergrund stellte. So kam de Shazer weg vom „Problem-Gespräch“ über **Fragen nach den Ausnahmen** und positive Feedbacks hin zu den **Ressourcen** der Klienten und entwickelte so die Solution Focussed Brief Therapy, die lösungsorientierte Kurztherapie. Im Gegensatz zu theoretisch entwickelten Konzepten gaben er und sein Team den Beobachtungen von Beratungsprozessen viel Beachtung. Sie filmten und analysierten sie und nutzten diese **empirische Basis** für die Weiterentwicklung ihrer Therapie. Dabei orientierte er sich an Ludwig **Wittgenstein**, einem Philosophen, der ebenfalls jede Theoriebildung ablehnte und postulierte, dass stattdessen die Phänomene beschrieben werden sollten (vgl. Pokora, 2012, S. 89-98). Wittgenstein war der Auffassung, dass es nicht möglich sei jedem Problem eine klare Ursache zuzuschreiben, weshalb es auch für de Shazer wenig Sinn machte danach zu suchen. De Shazer ging davon aus, dass jeder eine subjektive Wahrnehmung seiner Welt aufbaut und deshalb ganz individuelle Ressourcen und Lösungsmöglichkeiten hat. Statt einer Theorie stellte de Shazer auf der Grundlage der philosophischen Gedanken Wittgensteins und seinen eigenen Erfahrungen **Lehrsätze** auf:

Was nicht kaputt ist, muss auch nicht repariert werden.

Das, was funktioniert, sollte man häufiger tun.

Wenn etwas nicht funktioniert, sollte man etwas anderes probieren.

Kleine Schritte können zu grossen Veränderungen führen.

Die Lösung hängt nicht zwangsläufig direkt mit dem Problem zusammen.

Die **Sprache der Lösungsentwicklung** ist eine andere als die, die zur Problembeschreibung notwendig ist.

Kein Problem besteht ohne Unterlass; es gibt immer **Ausnahmen**, die genutzt werden können.

Die Zukunft ist sowohl etwas Geschaffenes als auch etwas Verhandelbares.

Die Aufgabe der Therapeutin ist eher demokratisch und tendenziell der Klientin gegenüber egalitär.

Die Therapeutin leitet das Therapiegespräch behutsam und interpretiert nicht, sondern bietet der Klientin andere Perspektiven an bzw. weist andere Richtungen auf. (Pokora, 2012, S. 92)

Auch die berühmte **Wunderfrage**, die de Shazer in seinem Buch „Clues - Investigating Solutions in Brief Therapy“ (1988) zum ersten Mal erwähnte, entstand in der Beratungspraxis, als ein Klient zu Insoo Kim Berg sagte: "Mein Problem ist so ernst, dass es ein Wunder bräuchte um es zu lösen!" Diesem Hinweis folgend sagte sie: „Well, suppose one happened...?“ In der traditionellen, pathologieorientierten Psychotherapie ist der Gedanke fremd anzunehmen, dass „**die Klienten noch nicht wissen, dass sie bereits wissen, wie ihr Problem zu lösen ist**“ (de Shazer, 1989, .S.108). Sie sind dermassen in ihre Probleme verstrickt, dass sie das Gute und Positive nicht zu erkennen vermögen. Aufgabe der Beraterin ist es mit sprachlichen Mitteln bei der Lösungsentwicklung zu helfen. Sie macht Ausnahmen bewusst und bereits funktionierende Strategien. **Sie lobt und bestärkt durch ihre Wertschätzung und Anerkennung die vorhandenen Ressourcen. Sie ermutigt dazu diese Handlungen zu wiederholen.** In der lösungsorientierten Kurztherapie entstand ein Katalog von Techniken, der in der **lösungsorientierten Lernberatung** zur Anwendung kommen (**Gelingensfaktoren**): **Wunderfrage, Skalierungsfragen, die Fragen nach Ausnahmen und Lösungsansätzen, Bewältigungsfragen, offene Fragen, Veränderungsfragen** (siehe Kap. Methodenkoffer).

3.2.3 Zusammenfassung

Das Kind verhält sich unter den gegebenen Umständen auf die beste ihm mögliche Art. Als Beraterin versuche ich zu klären, in welchem System er lebt, auf welche Art er seine Botschaft sendet und welche Art des Kommunikationsverhaltens er benutzt. Als Beraterin bin ich den gleichen systemischen Gesetzen unterworfen. Für die Beratung von Lernenden gibt es nicht die beste Theorie oder den besten Ansatz. Es gilt situativ eine Wahl zu treffen oder sie zu kombinieren. Dies erlaubt der Beraterin sehr individuell auf das Kind mit seinen Bedürfnissen einzugehen und mit den erfolgversprechendsten Mitteln zu arbeiten. Hier dürfen nun wirklich die Rosinen herausgepickt werden. Die Anhänger des personenzentrierten Ansatzes achten (in erster Linie) auf eine stimmige **Beziehung** zwischen Lerncoach und Lernendem. Die Stellvertreter des systemischen Ansatzes betrachten neben dem Individuum das **soziale Netzwerk und das Umfeld** des Lernenden. Lösungsorientierte Coaches

favorisieren den Blick in Richtung **Ressourcen und Zukunft**. Sie haben ein ganzheitliches Verständnis des Menschen mit Körper, Geist und Seele. Die Beziehung zwischen Lernberaterin und Lernendem ist partnerschaftlich. Beide übernehmen die Verantwortung für die Lösung. Dabei wird „sein Gefühl der Selbstwirksamkeit gefördert, ein wichtiger Faktor der Resilienz“ (Pokora, 2012, S. 96). Coaches, die nach dem kognitiv-verhaltenstherapeutischen Beratungsansatz handeln, zielen (vorwiegend) auf eine konkrete Verhaltensänderung ab. (Hardeland, 2014, S. 40)

3.3 Kindgerechte Gesprächsführung im Rahmen der lösungsorientierten Beratung

Im Gegensatz zu den Erwachsenen, mit denen man während einer Beratung hauptsächlich mit Mitteln der Sprache arbeitet, brauchen Kinder auch **Handlungsebenen**. Spiele und bildhafte Vorstellungen (Visualisierungen) sind deshalb zusätzliche wichtige Bestandteile der Kommunikation. Steiner und Berg (2013, S. 92-140) beschreiben die hilfreiche Ausstattung des Zimmers und Materialien, die Verwendung finden können beim Gespräch. Sie geben Tipps für die Gestaltung eines Raums, in dem sich die Kinder wohl fühlen können und Anregungen für Spiele und Tätigkeiten. Die Autorin hat im Anhang Beispiele für das Visualisieren von Therese Steiner abgelegt.

3.3.1 Gesprächsführung mit Kindern

Es gibt eine verwirrende Vielfalt an Literatur über Beratung, Pädagogik, Entwicklungspsychologie und Kommunikation. Sich in diesem Dschungel zurechtzufinden ist nicht einfach. Mit der Zeit erkannte die Autorin, dass in vielen Büchern die gleichen Quellen zitiert werden und in den Literaturangaben die gleichen Autoren und Autorinnen genannt werden, wie Rogers oder Piaget beispielsweise. Sie fand eine Vielzahl von sehr ähnlichen Gesprächsabläufen und Beschreibungen von Techniken. Bei der pädagogischen Gesprächsführung stützt sich die Verfasserin zum grossen Teil auf Pallasch und Kölln, deren Buch „**Pädagogisches Gesprächstraining**“ pädagogisch-therapeutische Gesprächs- und Beratungskompetenz vermittelt und als Grundlage dient für den CAS Lerncoaching der PHTG. „Sag mir mal ...“ von Martine Delfos befasst sich explizit mit der Gesprächsführung mit Kindern von 4-12 Jahren. Soweit Delfos (2013) bekannt ist, gibt es kein Buch, welches sich mit der **Gesprächsführung mit Kindern im Alter von 4-12** Jahren befasst, also vom Kindergarten bis zur 6. Klasse. Sie gliedert ihr Buch in einen ersten Teil, in dem es um die Haltung der Beraterin geht gegenüber den Kindern, welche ein grosses Wissen mitbringen. „Eine respektvolle **Haltung** ist meiner Erfahrung nach auch hier das wichtigste Instrument für eine gelungene Kommunikation zwischen Kindern und Erwachsenen“ (ebd. S. 10). Der zweite Teil behandelt die spezifischen **Techniken**, die es für die Gesprächsführung mit Kindern braucht. Einer der wenigen, der sich ebenfalls mit der Gesprächsführung mit Kindern befasst hat, ist **Thomas Gordon**. Er ist vor allem bekannt geworden für seine sogenannten **Ich-Botschaften**. Es bedeutet, dass Sätze so formuliert werden: Statt „Du musst dein Zimmer aufräumen“, „Ich will, dass du dein Zimmer aufräumst.“ Bei ihm ging es weniger um offene Kommunikation, als darum gut zuzuhören und die Botschaft des Kindes zu interpretieren, zu übersetzen und dies zurückzumelden. Damit folgt er **Rogers Grundprinzip der Akzeptanz und der Technik des Zuhörens (Gelingensfaktoren)**. Das Weiterfragen hingegen fehlt.

3.3.2 Altersgemässe Entwicklung und Gesprächsführung

Abb. 16 Martine Delfos

Martine F. Delfos ist Psychologin und Kindertherapeutin und forscht über das Thema «Gesprächsführung mit Kindern». Kann man mit Kindern bis etwa 8 Jahre schon Gespräche führen und dabei davon ausgehen, dass sie die **Wahrheit** sagen? Piaget war der Meinung, dass sie in dieser Altersgruppe den Unterschied zwischen Fantasie und Wirklichkeit nicht gut treffen könnten. Diese Meinung wird von den heutigen Forschern widerlegt. Bereits mit 2 ½ Jahren, wenn sie noch kaum sprechen können, seien sie dazu in der Lage. Sie haben zwar mehr Fantasie als Erwachsene, können aber durchaus **unterscheiden**, was wirklich ist und was nicht (vgl. Delfos, 2013). Es ist also möglich auch schon **mit jüngeren Kindern eine Lernberatung** durchzuführen. Natürlich muss auf das Alter, also auf den jeweiligen Entwicklungsstand des Kindes Rücksicht genommen werden, man muss die Art der dann passenden Kommunikation und die dazu geeigneten Gesprächstechniken kennen. Dabei spielt nicht einfach nur das Alter nach Kalender eine Rolle, sondern das **mentale Alter**, welches um mehrere Jahre davon abweichen kann. Als LP oder SHP ist man insofern im Vorteil bei der Einschätzung des mentalen Alters, weil man das Kind kennt und mit den anderen in der Klasse vergleichen kann. Ist das Kind schon reifer als die anderen, oder scheint es in seiner Entwicklung hinterher zu hinken? Solche Fragen sind leicht zu beantworten. Kinder werden oft unterschätzt. „Kinder sind in Wirklichkeit intelligenter als Erwachsene; was ihnen fehlt, ist vor allem Wissen und Erfahrung“ (Delfos, 2013, S. 43). Junge Kinder wollen die Welt um sie herum begreifen. Die Frage nach dem Warum beschäftigt ein etwa vierjähriges Kind stark. **Kinder können sehr schnell lernen**, beispielsweise eine Sprache. Da können Erwachsene nicht mithalten. Ein siebenjähriges Kind lernt ohne viel Mühe Lesen und Schreiben, Erwachsene haben da hingegen grosse Schwierigkeiten. Und wer schon Memory gespielt hat mit einem Kind, weiss, dass er ziemlich sicher verliert. Der Grund für all das ist, dass das **plastische Gehirn** der jungen Kinder sehr viel mehr Möglichkeiten hat als das von Erwachsenen.

Die psychosoziale Entwicklung und Gesprächsführung zwischen 4 und 6 J.

Das Kind kommt in den Kindergarten. Die physische und soziale Umgebung wird ausgeweitet und die Sprache muss damit Schritt halten. Es kann jetzt grammatikalisch richtige Sätze bilden. Die motorische Entwicklung macht einen grossen Sprung. Es will klettern, lernen Velo zu fahren. Wenn ein Kind motorische Defizite aufweist, hat es oft auch Probleme mit den Sozialkontakten. Es kann sogar von anderen Kindern wegen seiner Ungeschicklichkeit ausgeschlossen werden. Durch Freundschaften lernt es **Empathie**. Diese ist am besten bei jemandem ausserhalb der Familie, den es nicht kennt, zu sehen, wenn das Kind dessen Gefühle nachempfinden kann.

Gespräch: Die **Beschreibung des Gesprächsrahmens ist sehr wichtig**, denn in diesem Alter hat das Kind noch wenig Erfahrung mit den Regeln, die hier gelten. Man muss ihm gut erklären, dass es nicht irgendetwas erfinden kann und eine Fantasiegeschichte erzählen, sondern dass stimmen muss, was es erzählt. Es soll seine ehrliche Meinung sein. Die Beraterin muss betonen, **dass sie es gar nicht weiss und keine Ahnung hat, also auf die Information des Kindes angewiesen** ist. Wenn es

sich an diese Regeln hält, soll es das als Feedback zu hören bekommen und dafür auch gebührend gelobt werden. Mit so jungen Kindern zu sprechen klappt nach der Erfahrung der Autorin im Kindergarten gut, wenn man einfach **bei einem Spiel des Kindes mitmacht** und dabei zu reden und zu fragen beginnt. Diese Situation ist ganz natürlich für das Kind. Spricht man in einem anderen Zimmer, kann man auch dort **Spielsachen anbieten wie Handpuppen oder Autos**, oder man kann auch **zeichnen zusammen**. Nach etwa **15 Minuten** wird das Kind wahrscheinlich müde werden und genug haben von der Fragerei. Das Kind verlässt vielleicht auch seinen Platz, weil es seinen Bewegungsdrang ausleben muss. Da kann man ihm folgen und weiterspielen. Sehr schwierig ist es nur, wenn das Kind in seiner Sprachentwicklung noch stark zurückliegt. Dann versteht es vielleicht unsere Fragen, ist aber nicht in der Lage verbal darauf zu antworten. Da sind dann die Grenzen der Lernberatung erreicht.

Moralischen Entwicklung: Das moralische Handeln ist noch stark lustgesteuert und auf Strafe und Belohnung ausgerichtet (Kohlberg, 1969). Das Kind braucht gute Vorbilder.

- Das Kind schläft 12-14 Stunden. Es verliert allmählich die Milchzähne.

Die psychosoziale Entwicklung und Gesprächsführung zwischen 6 und 8 J.

Das Kind kommt in die Schule. Delfos bezeichnet das Alter von circa sieben Jahren als Scharnieralter. Es lernt Lesen und Schreiben und ist zu Abstraktionen fähig in der Entwicklung des Denkens.

Ein Gespräch sollte nur 15 – 20 Minuten dauern. Dabei können **Spielen und Reden** verbunden werden, weil ein Kind in der Lage ist beides zu tun. Das Kind soll wissen, dass seine richtige Meinung gefragt ist und nicht irgendwelche Fantasiegeschichten. Die **Sprache soll einfach gehalten sein mit kurzen Sätzen und allgemein verständlichen Wörtern. Die Fragen, die gestellt werden, können auch mehrmals wiederholt werden und auf verschiedene Art. Keine suggestiven Fragen und keine geschlossenen Fragen stellen. Auch nonverbale Kommunikationsformen können gut eingesetzt werden. Die Motivation kann durch Lob und Belohnung gefördert und erhalten werden.**

Moralischen Entwicklung: In diesem Alter entwickelt sich das Schamgefühl. Es wird ihnen wichtig, was andere von ihnen halten. Sie sind immer noch moralisch abhängig von Belohnung und Strafe. Doch jetzt haben sie ein inneres Bewusstsein davon was gut und was böse ist.

- Mit sieben kann es links und rechts unterscheiden. Es hat Freunde/Freundinnen.
- Mit acht kennt es den Wert des Geldes. Es verachtet das andere Geschlecht.

Die psychosoziale Entwicklung und Gesprächsführung zwischen 8 und 10 J.

Die Kinder werden selbständiger, sind mit dem Velo unterwegs, übernachten auswärts. Die Schulkarriere wird wichtig. Sie sehen die Unterschiede zwischen sich und anderen und fangen an sich zu vergleichen. Als Folge dieser Konkurrenz können sich Versagensängste und Minderwertigkeitsgefühle entwickeln. Auch den Eltern werden die Fähigkeiten ihrer Kinder im

Vergleich mit anderen bewusst. Reproduzierbares, im Langzeitgedächtnis **gespeichertes, Wissen** wird bedeutungsvoll. Das Kind lernt neue **Strategien** und wendet sie an. Es findet Witze lustig, in denen es darum geht eine Verbindung herzustellen zwischen Dingen, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben, wie: Was ist grün und fliegt? Freundschaften werden schnell geschlossen, gebrochen und wieder aufgenommen. Jetzt sind statt grobmotorischer Tätigkeiten Spiele gefragt, bei denen die **Feinmotorik** geschult werden kann: Jojo, Diabolo. Das Interesse an Erwachsenen verlagert sich hin zu dem an Gleichaltrigen.

Das Gespräch kann jetzt auch 30 – 45 Minuten dauern. Die Kinder wissen schon teilweise, wie Gespräche ablaufen, doch soll betont werden, dass ihre ehrliche Meinung gefragt ist. Die Vermischung von Spielen und Reden eignet sich immer noch gut für diese Altersgruppe. Suggestive und sozial erwünschte Fragen vermeiden. Stattdessen sind offenen Fragen zielführend. Wenn nötig genauer nachfragen oder verbalisieren. Belohnung wirkt sehr gut zur Aufrechterhaltung der Motivation. Auch viel Lob tut gut.

Bei der **moralischen Entwicklung** richtet sich das Kind mehr und mehr nach dem, was die Gesellschaft von ihm erwartet. Die Betonung liegt auf dem Befolgen von Gesetzen und Autorität (vgl. Delfos, 2013).

- Mit neun schläft das Kind 10 -12 Stunden. Es beschützt jüngere Geschwister.
- Mit zehn hat es ein eigenes Urteil über viele Dinge. Das Interesse für das andere Geschlecht erwacht.

Die psychosoziale Entwicklung und Gesprächsführung zwischen 10 und 12 J.

Die Kinder sind in der Vorpubertät angelangt und warten auf den Wachstumsschub. Die soziale Identität wird erforscht und die Meinung über sich selber. Es entsteht eine Spannung zwischen dem Dazugehören wollen und dem sich Abgrenzen durch die eigene Identität. Das Tauschen von Fussballbildchen ist sehr beliebt. Die Werbeindustrie nützt das Bedürfnis der Kinder zu sammeln und gegenseitig zu tauschen geschickt für ihre Zwecke aus. Das Interesse an Sexualität erwacht. Alles wird doppeldeutig und gibt Anlass zum Kichern. Die intellektuellen Möglichkeiten erweitern sich, das Langzeitgedächtnis ist entwickelt. Die Kinder wissen, wie ihr Gedächtnis funktioniert und kennen Strategien zum Behalten von Lernstoff. Nun suchen sie sich Idole aus den Medien und versuchen sie zu kopieren: Kleider, Frisur, Ideen, Musik. Sie wollen wissen, wer mit wem „geht“.

Ein Gespräch könnte schon bis eine Stunde dauern und es könnte die ganze Zeit über verbal kommuniziert werden. Der Sprachgebrauch klappt ohne Probleme, nur bei schwierigen Begriffen oder Fremdwörtern brauchen sie eine Erklärung. Offene Fragen werden oft gestellt und mit geschlossenen Fragen kann kontrolliert werden, ob richtig verstanden wurde. Jetzt können erstmals auch suggestive Fragen eingesetzt werden, nun um sozial erwünschte Antworten zu vermeiden. Lob und Anerkennung sind wichtig, denn es will ja ein gutes Kind sein.

In der **moralischen Entwicklung** erkennt es, dass Regeln auch relativ sein können, will aber doch ein gutes Kind sein.

- Mit elf schläft das Kind 8 -10 Stunden. Es orientiert sich stark am eigenen Geschlecht.
- Mit zwölf ist es eher introvertiert.

Die wichtigsten Unterschiede gibt es bei der Länge der Gespräche, bei der Sprache und bei der Aufrechterhaltung der Motivation. Bei jüngeren Kindern, ob nun nach Jahren oder mental, ist es durchaus moralisch mit Belohnungen zu arbeiten. Das kann zum Beispiel ein Spiel sein. Sie können mit Suggestivfragen, Ironie oder gar Sarkasmus gar nichts anfangen. Wichtig findet die Autorin, dass die Beraterin versucht das Kind zum Sprechen zu bringen, indem sie es versteht **Pausen auszuhalten, abzuwarten und sich mit weiteren Fragen zurückhält, was erfahrungsgemäss sehr schwierig ist.**

3.3.3 Gesprächsbedingungen mit (jungen) Kindern

Für eine gelingende Lernberatungen sind einige Bedingungen Voraussetzung. Delfos (2013) beschreibt in ihrem Buch „Sag mir mal ...“ für Gespräche mit Kindern und auch speziell mit jungen Kindern wichtige Verhaltensweisen. Erwachsene sind grösser als Kinder und sie sind auch mit **mehr Autorität und Macht** ausgestattet. Dadurch entsteht ein Gefälle und das Kind erlebt sich deshalb als der Schwächere. Es wird weniger sprechen, mehr zuhören und die Verantwortung für das Gespräch dem anderen überlassen. Wenn das Kind aber etwas von sich erzählen soll, wenn es Informationen über sich geben soll, dann ist es gut **das Gespräch auf Augenhöhe zu führen**. In einem offenen Gespräch bewirkt die gleiche Augenhöhe einen gleichwertigeren Austausch. Menschen kommunizieren mit dem ganzen Körper. Es heisst sogar, dass wir nur zu einem ganz kleinen Teil über die gesprochene Sprache kommunizieren und zum überwiegenden Teil nonverbal, unter anderem auch mit der äusserlichen Erscheinung, die wir gewählt haben (vgl. www.wissen.de. Menschenkenntnis und Körpersprache). Wir nutzen die gesprochene Sprache einerseits mit den verschiedenen Ebenen (vgl. von Thun) und mit den vielen Möglichkeiten unserer Stimme: mit Lautstärke, Betonung und Pausen. Gleichzeitig „spricht“ auch der Körper mit seiner Haltung und seinen manchmal nur ganz kleinen Bewegungen. Wir haben gelernt, diese Sprachen zu deuten, ohne dass uns bewusst ist, worauf wir genau achten. Als Beraterin ist es jedoch nach Ansicht der Autorin nützlich, **genauer auf gewisse Merkmale zu achten und sie bewusster wahrzunehmen. Die Körpersprache kann auch umgekehrt eingesetzt werden. Die Beraterin kann sich so hinsetzen, dass sie eine zuhörende Haltung einnimmt. Das Kind wird es registrieren und selber auch aufmerksamer sein.** Das **motiviert Kind** ist an seiner dem anderen positiv zugewandten Haltung, dem wachen und interessierten Blick und der Stimme zu erkennen. Wird es langsam unmotiviert, rutscht es herum, verliert an Körperspannung, schaut umher und spricht weniger. Es gibt auch klare Anzeichen dafür, wenn jemand lügt. In der TV-Serie „Lie to me“ geht es darum die Körpersprache zu analysieren und auch Mikroexpressionen zu registrieren. Das sind kleine, nicht willkürliche Bewegungen im Gesicht.

Sie wurden erforscht und dienen nun den Strafverfolgungsbehörden als psychologischer **Lügendetektor**. Im wirklichen Leben kann man stärkeres Augenzwinkern, erweiterte Pupillen, eine lauter werdende **Stimme**, schnelleres Sprechen mit Pausen dazwischen als Anzeichen deuten. Beim Lügen muss man ja etwas erfinden und kann dadurch nicht mehr so direkt den Kontakt halten. Der Blick geht dabei nach links oben. Vermutlich ist es so, dass Menschen mit einer guten Menschenkenntnis einfach in der Lage sind die **Körpersprache gut zu verstehen**.

Mit dem **Augenkontakt** lernt man sich gegenseitig kennen. Die Augen heissen ja auch der Spiegel der Seele. Also ist der **Augenkontakt wichtig. Aber es kommt auf das Mass an. Besser ist, man setzt sich neben das Kind und nicht gegenüber. Das kann für das Kind angenehmer sein, weil es sich dann besser auf sich selber besinnen kann. Ein Mensch, der nachdenkt, kehrt sich nach innen und bricht den Blickkontakt ab. Deshalb also ist beim konzentrierten Nachdenken oder beim jüngeren Kind, das gleichzeitig spielt, direkter Blickkontakt weniger erwünscht**. Bei der Psychoanalyse nach Freud wird ja sogar ganz darauf verzichtet. Als die Autorin las, dass von den meisten Menschen **das rechte Auge ihres Gegenübers „gelesen“** wird, wenn sie miteinander reden, erstaunte sie das sehr. Das war ihr noch nie aufgefallen. Das rechte Auge sei oft voller Emotionen, das linke „leer“ und werde nur zum Vergleich angeschaut. Müsste man andauernd ins linke Auge blicken, wäre das sehr mühsam (vgl. Delfos, 2013, S. 81). Noch Monate nach der Lektüre dieser Seite ertappte sich die Schreiberin dabei, dass sie ganz unwillkürlich bei allen möglichen Gesprächen mal in dieses, mal in jenes Auge des Gesprächspartners schaute, was manchmal sogar verwirrend war. Der Unterschied ist tatsächlich erstaunlich.

Wenn ein Kind dazu eingeladen wird zu einem Lerngespräch zu kommen und es das noch nicht kennt, wird es beunruhigt sein oder verlegen, vielleicht sogar verunsichert. Deshalb soll als erstes das **Gesprächsziel angesprochen werden mit der Versicherung, dass dies häufig stattfindende Gespräche sind für ganz viele Kinder an der Schule. Je nach dem Alter des Lernenden kann dann mit einem Small-talk oder einer kleinen Aktivität dafür gesorgt werden, dass er sich entspannt und wohl fühlt. Mit den Jüngeren kann man spielen, man kann über Hobbys plaudern oder einen Anlass in der Schule. Es kann dem Kind sogar ausdrücklich gesagt werden, dass dies dazu dient sich ein bisschen zu beschnuppern und kennenzulernen (Metaebene)**.

Dem **Kind zuhören** ist wie schon beschrieben das Wesentliche. Das Kind hat ja eine „Geschichte“ zu erzählen von seinem Leben, seinen Wünschen, seinen Sorgen und seinem Lernen in der Schule. Für ein gutes Gespräch braucht es ein offenes Ohr. **Der Erwachsene soll neugierig sein, interessiert. Wenn er schon mit einem Plan daherkommt, wie zum Beispiel nötigen Massnahmen wegen der dauernd vergessenen Hausaufgaben, wird das Ziel ziemlich sicher nicht erreicht werden und das Gespräch ist nutzlos**. Das Kind leistet gut möglich passiven Widerstand: es tut nur noch so, als würde es zuhören, es antwortet kaum noch und wenn, dann kurz. Es schaut weg und läuft vielleicht sogar davon (vgl. Delfos, 2013, S.87). Es kann natürlich auch sein, dass das Kind sich nicht mehr für das Thema interessiert und genug hat.

Mit der **Haltung des Nicht-Wissens** (vgl. Steiner) erfahren die Kinder, dass es tatsächlich wichtig ist, was sie sagen. Es hat einen Effekt. Das kann sie erstaunen, denn sie sind lange Zeit der Meinung, Erwachsene und besonders Lehrer seien allwissend. „Der weiss das, der ist schliesslich Lehrer.“ **Aus diesem Grund muss man die Kinder dazu ermutigen zu erzählen, indem man auch sagt: „Ich weiss das nicht. Erzählst du mir wie...?“** Jüngere Kinder können besser erzählen als Fragen beantworten. Es hat sich als nützlich erwiesen sie in einem Spiel mit dem Vorschlag „Du wärst jetzt dein Brüderchen. Wie würde er ...? Diese Form des Spiels ist ihnen bekannt. Du wärst jetzt der Zauberer und ich die Prinzessin.

Das Stillsitzen ist oft ein Problem, nicht nur für jüngere Kinder oder solche mit AD(H)S. Delfos erklärt es kindgerecht so, das „schnelle“ Stoffe durch den Körper fließen würden, die nicht aufgebraucht werden können, wenn man so ruhig sitzen muss und dann kann „nach einiger Zeit das „Nicht-Aufbrauchen“ dieser „schnellen“ Stoffe dafür sorgen, dass Spannungsgefühle bis hin zu Angst entstehen“ (2013, S. 92). Damit es gar nicht zu dieser Anspannung kommt, macht es Sinn **Spielen und Reden** zu kombinieren. Vor allem für Kinder bis etwa acht Jahre ist das sehr zu empfehlen. Es schafft auch eine Atmosphäre, in der es sich schneller wohlfühlen kann. **Das Spiel ist eine sehr natürliche Form der Aktivität für sie. Bei Kindern ab acht Jahren könnte das sogar ein körperlich anstrengendes Spiel sein, ein Ballspiel etwa. So steigt die Motivation deutlich an.**

Ist ein **Thema für ein Kind schwierig und belastend**, kann die Situation eintreten, dass die Spannung sehr gross wird. Da ist es vielleicht nicht mehr möglich, das Gespräch fortzusetzen, weil das Kind zuerst wieder zu sich selber kommen muss. **Eventuell kann man nach einer Pause fortfahren oder das Thema wechseln. Geht beides nicht, sagt man dem Kind, dass man das Gespräch abbrechen kann und später wieder miteinander reden wird.**

Nach einem belastenden Gespräch muss das Kind **wieder zu sich kommen** können. Es braucht etwas Zeit um sich wieder zu beruhigen mit ein wenig allein sein, mit Spielen, mit Kontakt mit den Peers.

Metakommunikation, die **Kommunikation über die Kommunikation**, ist wichtig für die gelingende Kommunikation gerade mit Kindern. Sie haben Mühe damit zu verstehen, was die Erwachsenen nun genau von ihnen erwarten in einem Gespräch. Besonders jüngere Kinder haben noch wenig Erfahrung mit den Grundregeln bei einer Beratung. Für ein Gespräch auf Augenhöhe ist es wichtig, dass man **das Gesprächsziel verdeutlicht**. Man soll dem Kind erklären, worum es geht und was von ihm erwartet wird, sonst macht es sich Gedanken und sorgt sich, wenn es unsicher ist. Im Gegensatz zum Erwachsenen kennt das Kind die Absichten und Ziele nicht. Es vermutet dann vielleicht „ungute Absichten“ und das Gespräch verläuft schlecht. **Der Erwachsene soll sich beim Gespräch auch über seine Gefühle klar werden und diese auch mitteilen. Das Kind soll gefragt werden, wie es das Gespräch erlebt hat und soll seine Meinung dazu äussern (vgl. Delfos, 2013).**

Die wichtigsten Unterschiede zwischen einem Gespräch mit Kindern zu einem Gespräch mit Erwachsenen bestehen darin, dass man buchstäblich auf gleiche Augenhöhe gehen soll. Damit das Kind sich wohl fühlt, setzt man sich besser neben es und beschränkt den direkten Augenkontakt,

damit es besser nachdenken kann. Das Kind braucht die klare Aufforderung zu erzählen, da der Erwachsene „es“ nicht weiss. Das Kind soll zum Erzählen ermuntert werden und der Erwachsene ein guter Zuhörer sein. Jüngere Kinder schätzen es sehr, wenn sie spielen und reden kombinieren können.

Im Anhang findet sich eine Übersicht über die Merkmale der Gesprächsführung nach Alter von Delfos (2013, S. 186-187).

3.4 Das Gespräch im pädagogischen Kontext

Lehrpersonen und Schulische Heilpädagogen schlüpfen in verschiedene Rollen. Mal vermitteln sie Stoff, mal führen sie die SuS mit Anweisungen, mal sprechen sie mit den Lernenden auf der persönlichen Ebene. In der Regel herrscht ein deutliches **Machtgefälle**. In der Beratungssituation soll die Beraterin wohl einerseits führen, andererseits jedoch dem Lernenden folgen in der Sprache, dem Thema für die erwünschte Zukunft und im Expertentum des Kindes. Steiner (2013, S.46-52) unterscheidet zwischen verschiedenen Typen von lösungsorientierten Gesprächen im pädagogischen Kontext. Für diese Arbeit interessant ist das **Fördergespräch**. Dieses verfolgt das Ziel herauszufinden, was alle Beteiligten des Systems tun können, damit in einem bestimmten Bereich Fortschritte gemacht werden können: Hausaufgaben erledigen, Regeln befolgen, aktiv am Unterricht teilnehmen, die Lernmotivation verbessern.

Der Aufbau des pädagogischen Gesprächs

Ein Gespräch gliedert sich in Phasen, die mehr oder weniger ausgeprägt in jedem vorkommen. Sie können kürzer sein, wenn sich die Teilnehmer gut kennen und wenn die Art der Gespräche schon Routine ist. Nach Delfos (2013) sind das die folgenden Teile:

Die Vorbereitung: Die **Haltung** nach Rogers bildet die Grundlage. **Die Erwachsene stellt sich mental auf das Kind ein. Materiell braucht es verschiedenes Material wie Spielsachen, Schreibzeug und anderes mehr, damit man eine Aktivität aufnehmen kann. Das Zeitgefäss und ein passender Raum sollen vorhanden sein.**

Die Einführung: **Nach der Begrüssung mit Namen ist es wichtig sofort das Ziel zu erklären.** Dies funktioniert am besten, wenn auch der Erwachsene sich genau darüber im Klaren ist, was er genau bezweckt. Die Freiwilligkeit und in der Situation einer Lernberatung die **Unfreiwilligkeit des Gesprächs** ist ein wichtiger Aspekt. Je nachdem sollte man dies thematisieren. **Der Gesprächsrahmen wird gegeben. Dies bedeutet das Bekanntgeben der wichtigsten Regeln. Ausserdem werden Art, Dauer und Ziel des Gesprächs bekannt gegeben.**

Die Regeln für das Gespräch (vgl. Delfos) werden wiederholt und das Ziel genannt. Beispielsweise, dass das Gespräche dazu dienen soll, dem SuS dabei zu helfen an seine Hausaufgaben zu denken oder sein Lernen zu optimieren. Werden **Notizen** gemacht, wird der Grund dafür genannt. Der Grad der Vertraulichkeit muss geklärt werden. Sind die Notizen nur für das Kind und die Beraterin oder werden unter Umständen auch die LP oder die Eltern sie einsehen können?

Eie Eingangsfrage: Bei einem ausführlichen Gespräch ist es nützlich zu erfahren, was ein Kind gerne tut. Je nach dem mentalen Alter kann die Beraterin entsprechendes Spielmaterial zur Verfügung stellen (vgl. psychosoziale Entwicklung). Bei älteren Kindern kann auch ein Spaghetti-Ball nützlich sein, damit etwas da ist, womit man die Hände beschäftigen kann und so Spannung abbaut. Bei Steiner (2013, S.56) ist eine häufige Einstiegsfrage beim ersten Kennenlernen:

„Ich nehme an, von dir aus würdest du nicht dasitzen, sag mir, angenommen, du wärst zu Hause und könntest frei über deine Zeit verfügen, was würdest du tun ...?“

Dank dieser Frage erhält man nützliche Hinweise darauf, was ein Kind gerne macht und kann das im Gespräch beim lösungsorientierten Arbeiten anwenden. **Auf diese Art werden die Stärken und Interessen exploriert.** Solche Stärken werden betont. Spielt ein Kind gerne Fussball, kann man dazu nötige Fähigkeiten erwähnen und loben. Generell sollen die ersten Fragen leicht sein. Also noch keine offenen Fragen, bei denen das Kind schon gründlich nachdenken muss. Es ist eher das, was man unter Small-Talk versteht und dient einem leichten Start ins Gespräch. Es soll eine positive Atmosphäre zu schaffen, was begünstigt wird durch Fragen, bei denen das Kind jeweils mit „Ja“ antworten kann. Diese Art zu fragen schafft eine positive „Ja-Atmosphäre“. Bei einem Lerngespräch könnte die Einstiegsfrage, je nach mentalem Alter des Lernenden abgewandelt, lauten:

Du kennst ja schon die Lernberatung. Woran wirst du merken, dass sich unser Gespräch gelohnt hat?

Diese Fragestellung ist auf die wünschenswerte Zukunft ausgerichtet im Gegensatz zu Fragen, die auf vielleicht schon lange bestehende und somit belastende Probleme hinweisen. Dies setzt eine grosse Offenheit der Beraterin voraus. Von der Lehrperson weiss man beispielsweise, dass der SuS häufig die Hausaufgaben vergisst und ist versucht, gleich danach zu fragen. Im systemischen Denken kann dies ein Symptom für ein ganz anderes Thema sein, so dass es mehr Sinn macht mit der sehr offenen Fragestellung zu beginnen. Wichtig ist, was das Kind erzählt. Darauf stützen sich dann die Fragen der Beraterin. Das Problem, welches das Kind präsentiert, muss ernst genommen werden und möglichst genau verstanden werden. Erst danach kann die Beraterin dazu anregen sich vorzustellen, was denn sein wird, wenn das Problem nicht mehr da ist (vgl. Steiner, 2013, S. 30).

Erarbeiten von Zielvorstellungen: Im Unterschied zur Problemanalyse bei anderen Beratungsansätzen wird in der lösungsorientierten Arbeit ein positives, Freude und Hoffnung weckendes Ziel gesucht. Dies ist ein oft schwieriger Prozess, weil **Handlungen gesucht sind, die das Kind selber kontrollieren kann, solche, von denen es sich einen Vorteil verspricht.**

Merkmale von Zielen (vgl. Steiner & Berg, 2013, S. 64): Der Beginn der Lösung wird beschrieben. Das Ziel ist „smart“ klein (small), messbar (measurable), auf der Handlungsebene beschrieben (actional), erreichbar (reachable), und zeitlich festgelegt (time bound). Ausserdem soll die Erreichung mit Anstrengung verbunden sein und es soll für den Lernenden wichtig sein.

Der Gesprächsinhalt: In dieser Phase muss der Erwachsene auf zwei Dinge zugleich achten Die **Motivation** mit dem Spannungsbogen und die Akzeptanz sind wichtig. Jetzt wird es ja quasi ernst und

das ist anstrengender für das Kind. Um die Informationen zu bekommen, welche für das Ziel wichtig sind, muss man gut auf die **Fragetechniken** (vgl. Kap. 4) achten. **Jüngere Kinder brauchen einen Wechsel von offenen und geschlossenen Fragen. Für ältere sollen die Fragen offen und umschreibend sein. Das schafft Raum für die Überlegungen. Aus der Haltung des Nichtwissens heraus soll man zunächst explorieren: „welche Vorteile resultieren für den Klienten aus dem gezeigten Verhalten im Gegensatz zur Situation, die sich ergeben würde, falls er sich so verhielte, wie es von ihm verlangt wird? Was ist der gute Grund?“** (Steiner, 2013, S. 49). Es ist wichtig herauszuarbeiten, warum genau es für das Kind besser ist, die Regel zu übertreten oder die Hausaufgabe nicht zu machen. Die aus unserer Sicht **negativen Verhaltensweisen haben für das Kind einen positiven Sinn**. Sie sind ob nun bewusst oder unbewusst im Moment die beste Lösung, weil sie im System funktionieren. Das Verhalten **befriedigt ein Bedürfnis** des Kindes. Es hat eine wichtige Rolle und bekommt Beachtung. Steiner (2013, S. 49) fährt fort: „Was muss geschehen, damit alle Beteiligten denken, die Situation hat sich um eine Stufe verbessert?“ Mit Stufe ist die **Verbesserung** auf der Skala gemeint (vgl. Kap. 4). Und: „Was muss geschehen, dass das Kind/der Jugendliche das beschriebene Verhalten zeigt und auch seine Bedürfnisse im gegebenen Rahmen befriedigen kann?“ (ebd., 2013, S. 49). Die Lösungsansätze werden genau exploriert und die **Ressourcen des Umfelds** zur Unterstützung genutzt. Es wird abgemacht, wann das neue Verhalten evaluiert werden soll und ob das Kind an die Abmachung erinnert werden will oder nicht. Ein Nein wirkt im ersten Moment irritierend, muss aber respektiert werden, wenn die Frage gestellt wurde. Natürlich gibt es in der Schule auch Verhaltensweisen, die nicht verhandelbar sind. Ein anderes Kind schlagen beispielsweise geht nicht. Also wird exploriert, wie das Verhalten ohne Schlagen erreicht werden kann.

Die Abrundung: Ohne passende Abrundung ist es, als würde man das Kind in der Luft hängenlassen. Das geht natürlich nicht. **Es braucht einen Abschluss. Sei das nun ein Satz zum Schluss oder schon gegen Schluss die Ankündigung, dass sich das Gespräch nun dem Ende nähert. Bei einem ausführlichen Gespräch ist Zeit für eine Bewertung. Hat sich das Gespräch nun für dich gelohnt? Der Erwachsene kann das Ziel wiederholen und vom Gespräch, vielleicht auch mit Hilfe der Notizen eine Zusammenfassung machen. Und eine letzte Frage könnte lauten: Was möchtest du noch sagen/erzählen? Haben wir noch etwas vergessen? Was Steiner ausdrücklich betont ist der persönlich formulierte Dank zum Schluss und die Belohnung (jüngeres Kind).**

4 Methodenkoffer

In diesem ganzen Kapitel werden **Gelingensfaktoren für die lösungsorientierte Lernberatung** erläutert. Die Autorin hebt aus Gründen der Lesbarkeit in den Kapiteln 4.1 und 4.2. keine Textstellen hervor.

Im lösungsorientierten Modell wird von der Annahme ausgegangen, dass der Lernende der Experte dafür ist, was sich verändern soll und auch dafür, wie das zu ermöglichen ist. Die Beraterin verfügt wohl über ein umfassendes Fachwissen zum Thema Lernen, doch noch wichtiger als das ist die Kenntnis der **Kommunikationsregeln für das lösungsorientierte Gespräch** (vgl. Steiner, 2013,

S.16). Steiner bezeichnet sie als die Kernkompetenzen des lösungsorientierten Beraters. Die Beschreibung der Techniken und Methoden zeigt die wichtigsten Kernelemente auf, die als hilfreiche Verfahren bei der lösungsorientierten Beratung zur Anwendung kommen. Kapitel 3.3 und 3.4 zeigen bereits viele Fragetechniken und Methoden auf (Gelingensfaktoren), somit überschneiden sich das dritte und das vierte Kapitel.

Für jedes Gespräch gleich welcher Art gibt es Regeln, sie stehen unter dem Einfluss **sozialer Codes** (vgl. Delfos, 2013, S. 125 f.). Wir sind uns dessen in den meisten Fällen nicht bewusst, wenn wir mit Freunden, am Arbeitsplatz oder auf einem Amt mit jemandem kommunizieren und dabei sehr verschiedene Regeln befolgen. In der Schule lernen die Kinder, dass sie „aufstrecken“ sollen, dass sie nicht drein schwatzen dürfen, hochdeutsch sprechen sollten. Dies sind ein paar Regeln, die sie neu lernen müssen, die sich von den Codes der Unterhaltungen in der Familie oder auf dem Spielplatz unterscheiden. Ein Gespräch beginnt üblicherweise mit einleitenden Worten und endet mit einer Abrundung. Besonders die Einleitung ist wichtig, bestimmt sie doch die **Atmosphäre des Gesprächs** und wie es sich entwickeln wird. Kann das Gespräch gut abgerundet werden, gehen die Teilnehmer mit einem guten Gefühl auseinander.

4.1 Grundlegende Fragen und Methoden der lösungsorientierten Gespräche

Abb. 17 Steiner

Die **Kinderpsychiaterin Therese Steiner** war eine langjährige Weggefährtin von Insoo Kim Berg und Steve de Shazer. Aus den Büchern „Jetzt mal angenommen ...“ (2013) und „Handbuch lösungsorientiertes Arbeiten mit Kindern“ (2013), das sie zusammen mit **Insoo Kim Berg** verfasst hat, stammen die folgenden Fragetechniken und Methoden. Therese Steiner (2013, S.43-52) klärt das Potenzial für kleine Veränderungen und benutzt dabei **vier Grundarten des Fragens**: Ausnahmefragen, Skalierungsfragen, Wunderfragen und Bewältigungsfragen. Auf den Antworten wird die Entwicklung einer Lösung aufgebaut. Deshalb ist es ganz bedeutsam auch kleine Ausnahmen und Bewältigungsstrategien wichtig zu nehmen. Sie müssen von allen Seiten betrachtet werden mit **zirkulären, systemischen Fragen** und ganz genau **nachgefragt mit allen Details**. Die ergibt ein genaueres Bild mit dem gearbeitet werden kann. Gegen Ende der Beratung legt sie jeweils eine **Denkpause** ein. Dies sei ein sehr nützliches Werkzeug zur Reflektion über den Inhalt des bisherigen Gesprächs. Das Kind kann in dieser Zeit etwas anderes machen und die Beraterin die **Rückmeldung** vorbereiten. Diese gliedert Steiner (2013, S. 50-51) in drei Teile. Sie spricht ein **echtes Lob** aus für positives Verhalten während des Gesprächs. Dann macht sie eine **überbrückenden Aussage**, das heisst sie umschreibt und begründet das, was sie als **Vorschläge für Experimente** bringen will. Diese können darin bestehen, dass das Kind weiterhin das tun soll, was schon funktioniert.

Was nicht kaputt ist, muss auch nicht repariert werden.

Das, was funktioniert, sollte man häufiger tun.

Dieser Vorschlag wird am häufigsten gegeben laut Steiner. Deshalb, weil bei der lösungsorientierten Arbeit die vorhandenen Ressourcen gestärkt werden. Oder aber das Kind soll etwas anderes, neues ausprobieren. Dies kommt selten vor. Beim nächsten Gespräch wird die **Hoffnung** weiter genährt mit der Frage danach, was denn besser geworden ist, auch wenn es vielleicht erst ein bisschen ist. **Erfolge müssen bewusst gemacht und gefeiert** werden. Das tönt einfach, ist es aber nicht unbedingt. Es wird oft gesagt, nichts sei besser geworden. Gerade hier sind die Skalierungsfragen sehr nützlich. Wenn beim letzten Mal eine 5 genannt wurde und jetzt ist es eine 6, kann elaboriert werden, wie diese kleine Verbesserung möglich war. Blieb es bei 5, kann auch das positiv gesehen werden und mit der Frage verknüpft, was es bräuchte für eine 6. Es ist nach Steiner eher selten, dass eine tiefere Stufe genannt wird. Und auch in diesem Fall wird nach den Gründen gefragt. Wie konntest du verhindern, dass „es“ noch schlechter ging? Wie könntest du die Stufe halten? Wie würde dein Freund merken, dass du besser geworden bist?

Skalierungsfragen zum Verdeutlichen

Kinder können mit solchen Fragen sehr gut umgehen, sobald sie die Zahlen von 1-10 gut kennen und verstehen. Das Visualisieren mit einem Zahlenband kann dabei helfen. Der SuS stellt eine Figur auf das Feld mit

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

 der bestimmten Zahl. Oder er zeigt die Zahl mit den Fingern. Es ist sogar oft einfacher für ein Kind, wenn es eine Frage mit einer Zahl beantworten kann. Es kann seine Motivation angeben mit einer 5. Darauf kann im Gespräch Bezug genommen werden. Wie hoch wärst du gerne in Mathe? Was würdest du dafür brauchen? Beim Folgegespräch kann man dann fragen, wo es jetzt steht und darauf reagieren. Diese Skalen sind sehr subjektiv, doch gleichzeitig sehr aussagekräftig. Fragt man nur nach der Motivation und erhält als Antwort „Gut.“, so weiss man weniger, als wenn die Antwort 8 oder 6 lauten würde.

Ressourceninterview

In dieser Arbeit findet sich oft der Begriff Ressource. Hier sind damit Hilfsmittel, Fähigkeiten, Stärken, Kräfte und Energien gemeint, die dem Klienten zur Bewältigung seines Lebens zur Verfügung stehen. Dabei gibt es **innere und äussere Ressourcen**. Äussere sind beispielsweise das soziale Netz mit der Familie oder die Freunde. „Wer könnte dich beim Erreichen dieses Zieles unterstützen? Und wie?“ (Steiner, 2013, S.80). Bei den inneren gibt es sehr viele. Solche Ressourcen können sein: positive Erfahrungen, Resilienz, Humor, gute Intelligenz, Freude am Lernen. „Welche deiner Fähigkeiten kannst du und möchtest du für diese Sache einsetzen?“ (Steiner, 2013, S.80). **Die Aufgabe der Beraterin besteht darin die Ressourcen durch Fragen zu finden, bewusst verfügbar zu machen und für die Lösung zu nutzen.** Sie sind schon vorhanden, doch meistens unbewusst (vgl. ZRM). Diese verborgenen Kräfte aufzudecken und zu nutzen ist wichtig für die Arbeit mit den Kindern. Diese Methode nennt sich Ressourceninterview (vgl. Steiner, 2013, S. 79-83).

Externalisierung

Steiner arbeitet auch oft mit Handpuppen. Mit ihnen externalisiert sie die vom Kind erwünschten Kräfte. Wählt ein Kind beispielsweise einen Löwen, braucht es die Kräfte, die dieses Tier symbolisiert. Ein anderer Zweck der Externalisierung besteht darin, dass das Kind von der Schuld befreit wird. Ein

aggressives Kind, das sich nicht kontrollieren kann, wird vom Wutmonster gepackt. Es muss lernen, wie es gelingen kann, dass dieses Wutmonster ihm gehorcht und unter seiner Kontrolle steht.

Bewältigungsfragen

Diese Art Fragen ermutigt und schenkt **Hoffnung** und dadurch die **Kraft und neue Energie** für die Bewältigung der Probleme. Es scheint fast immer so zu sein, dass Kinder oder auch Erwachsene nicht sehen können, wie viel Kraft und kleine Erfolge auch in belastenden Situationen noch vorhanden sind. „Wie haben Sie es geschafft, so lange ...? Wie hast du es gemacht, dass du trotz ...? Solche Fragen machen plötzlich klar, **wie viel sie trotz allem geleistet und bewältigt** haben. Für junge Kinder eignet sich diese Frage noch nicht, da sie zu schwer verständlich und auch zu abstrakt ist.

Offene und geschlossene Fragen

Zu Beginn eines Gespräches helfen die **geschlossenen Fragen das Eis zu brechen**. Sie sind einfach und können mit ja oder nein beantwortet werden. Dabei ist es psychologisch gesehen günstig, wenn man es so steuern kann, dass die Antworten mehrheitlich mit ja beantwortet werden können. Diese **Ja-Atmosphäre** schafft eine entspannte Stimmung und sorgt dafür, dass sich das Kind schneller wohl fühlen kann. Fragen mit Wie oder Warum sind für die (jüngeren) Kinder schwierig zu beantworten und deshalb besser zu vermeiden oder sollen erst benutzt werden, wenn das Gespräch begonnen hat und gut läuft. Stattdessen kann man sagen: „**Erzähl mir mal ...**“ oder „Sag mal ...“

Nachfragen

Oft ist es so, dass ein Erwachsener zu schnell glaubt alles verstanden zu haben. Die Erfahrung zeigt, dass dies oft ein Trugschluss ist. Erst, wenn er nachfragt, denkt das Kind vertieft über das Thema nach und es kommen oft noch Details und Informationen, die sonst verloren gegangen wären. Der Konstruktivismus hat uns gelehrt, dass unter ein und demselben Wort der eine dies und der andere etwas anderes versteht. Dies ist mit ein Grund dafür, warum wir uns angewöhnen sollten, immer nachzufragen, obwohl wir subjektiv glauben, schon zu wissen, was los ist. Aus unserer Sicht ist die Bedeutung logisch und klar, aus der Sicht des Kindes ist es vielleicht nur ein Aspekt und **mit Nachfragen kann das Bild abgerundet** werden (Delfos, 2013, S. 158). Auch beim Nachfragen besser auf Wie und Warum verzichten und stattdessen auf andere Arten vorgehen. Ein öfter vorkommendes Wort, ein **Schlüsselwort kann man wiederholen** und danach fragen: „Du sagst Meinst du damit, dass du ...?“ Oder man kann einfach das Kind fragend anschauen, damit es ermuntert wird, noch mehr zu erzählen.

Suggestivfragen

Es kommt oft vor, dass jemand eine Suggestivfrage stellt und das gar nicht merkt. „Du bist heute so müde, bist du zu spät ins Bett gegangen?“ Solche Fragen sind bei jüngeren oder minderbegabten Kindern zu vermeiden. Delfos (2013) beschreibt in Kap. 2 wie Kinder nach der Farbe des Bartes von ihrem Lehrer gefragt wurden. Antwort fast aller: schwarz. Nur, der Lehrer hatte gar keinen Bart. Was war da los? Hatten die Kinder gelogen? Nein, sie hatten nur die Frage nach der Farbe beantwortet

und den „allwissenden“ Erwachsenen nicht angezweifelt, der von einem Bart sprach. Also wurde nicht über den Bart nachgedacht, sondern nur über die Farbe. Deshalb sollen Suggestivfragen vermieden und hier stattdessen besser die geschlossene Frage gestellt werden: Hat der Lehrer einen Bart? Die Antwort wäre „nein“ und die Frage nach der Farbe würde überflüssig.

Komplexe Fragen

Delfos weist darauf hin, wie komplexe Fragen, also mehrteilige Fragen, die Kinder überfordern. Es ist sehr schwierig für das Kind die Frage erstens zu verstehen und zweitens zu beantworten (vgl. Arbeitsspeicher). Für die Beraterin andererseits ist es sehr anspruchsvoll die erhaltene Antwort richtig zu interpretieren. Kommunikation als sehr komplexe Angelegenheit (Schulz von Thun) legt nahe die Fragen einfach und eindeutig zu halten.

Frage wiederholen oder verdeutlichen

Im lösungsorientierten Gespräch ist es sinnvoll eine Frage wiederholt zu stellen. Es hat sich gezeigt, dass **dies dabei hilft sich in Gedanken eine Situation mit mehr Details auszumalen** und deutlicher, wenn die Frage nochmals in der gleichen Form oder leicht abgewandelt gestellt wird. Es kann sein, dass ein Kind nicht antwortet und nun nicht klar ist, ob es akustisch nicht verstanden hat oder inhaltlich. Oder es war so in seine Aktivität des Spielens oder Malens vertieft, dass die Frage gar nicht bis zu ihm durchgedrungen ist. In solchen Fällen stellt man die Frage etwas umformuliert nochmals mit einfacher Sprache, die auf den Wortschatz und die Welt des Kindes zugeschnitten ist. Wenn die Aktivität das Kind doch zu stark ablenkt, kann es gebeten werden, damit einmal für ein Weilchen aufzuhören und zuzuhören.

Antwort wiederholen oder zusammen fassen, paraphrasieren

Wenn die Beraterin das Gesagte in eigenen Worten nochmals sagt (paraphrasiert), regt dies das Kind an noch weiter darüber nachzudenken und beim Thema zu verweilen. Auch mit ermunternden Lauten wie „ja..“, „hmm“, „ah?“ kann man das Gespräch am Laufen halten. Hier reagieren jüngere Kinder etwas anders. Nach Delfos (2013, S. 165) finden sie das langweilig. Besser ist es, sie aufzufordern doch noch einmal zu erzählen, wie das jetzt mit ... gewesen sei. Das Paraphrasieren dient der **Überprüfung des gemeinsamen Verständnisses** und zur **Vermittlung von Akzeptanz, Verstehen und Vertrauen**.

Zusammenfassend fragen, verbalisieren

Der Erwachsene fasst das Wichtigste des Gesprächs zusammen. Das tut er kurz, verwendet die Sprache und die Ausdrücke, die er vom Kind gehört hat. Die Wortwahl des Kindes ist zu beachten und die häufig gebrauchten im Sinn von **Schlüsselbegriffen** zu benutzen. Das schafft Ordnung, wie wenn man das Durcheinander in einer Schublade aufräumt. Es war alles schon da, doch nun sieht man alles gut. Das Kind merkt auch, dass der Erwachsene es ernst nimmt und gut zugehört hat. Dies dient auch dazu das Gespräch abzurunden. Auch hierbei gibt es eine Altersgrenze. Kinder bis ungefähr zehn Jahren verwirrt es eher, wenn der Erwachsene das tut.

Ziel formulieren

Der Lernende formuliert ein Ziel, das er erreichen will. Die Beraterin fokussiert das Gespräch auf dieses Ziel hin und unterbricht auch, wenn der Lernende abschweift. Sie **hält längere Pausen** aus, denn das Kind braucht Zeit zum Nachdenken. Eine **zögerliche Sprache** mit Formulierungen wie „Könnte es sein, dass...“ oder „Vielleicht wäre ...“ (Steiner, 2013, S. 196) bewirkt, dass der Klient die Worte der Beraterin überdenkt. Langsames **Verstehen mit Nachfragen statt Sagen** hilft. Die Sprache des Lernenden wird verwendet. Die Beraterin fasst zusammen, was gesagt wurde.

4.2 Die Lösung aufspüren mit lösungsorientierten Methoden

Für Klienten/Lernende wäre es irritierend, wenn der Berater ihnen sagte, die Lösung liege quasi schon in ihnen und sie müssten sie nur selber finden. Natürlich sagt kein Berater so etwas. Er würde das Vertrauen verlieren und die Beratung würde scheitern. Tatsächlich ist es jedoch genau so, was sogar die Berater verwirren kann. Von einer Beratung erwartet man schliesslich eine Lösung für das Problem. Diese Erwartung soll erfüllt werden, indem zuerst genau erfragt wird, wofür genau eine Lösung gebraucht wird. Die Lösung kann mit Hilfe von **lösungsorientierten Fragen** gefunden werden. Zur Visualisierung kann eine **Matrix zur Lösungsfindung** dienen (vgl. Pallasch und Kölln, 2014, S. 198-217). Der Berater unterstützt in dieser Phase den Klienten direkt. Er greift während des Gesprächs Lösungsansätze des Klienten auf und hilft sie zu beschreiben und zu artikulieren.

Tab. 2 Lösungsmatrix

Ideale Lösung: der Wunsch, der Traum, das Wunder, die Vision wird fantasiert. „Ich habe eine Sechs in Mathe.“	Reale Lösung: Das wäre prinzipiell möglich und machbar. „Ich schreibe bei Kurt ab.“
Innere Lösung: die eigene Einstellung verändert sich. Man schliesst einen Kompromiss. „Ich passe gut auf und lege mein Material auf mein Pult.“	Äussere Lösung: die Rahmenbedingungen ändern sich. „Ich arbeite in meinem Zimmer und schliesse die Tür.“

Hardeland (2014, S. 50-57) nennt als nützliche Instrumente in dieser Phase der Beratung das Zürcher Ressourcenmodell und die „Wenn-dann-Pläne“ daraus.

Ausnahmefragen

Kein Problem besteht ohne Unterlass; es gibt immer **Ausnahmen**, die genutzt werden können.

Nach diesem Leitsatz von de Shazer stellt sich die Frage nach Situationen, in denen zu erwarten gewesen wäre, dass ein bestimmtes Problem auftritt, es aber nicht geschah und ausblieb. Was war denn da anders? Warum trat das Problem nicht auf oder tat es nur in abgeschwächter Form? Solche Ausnahmen gibt es eigentlich immer. **Wenn solche Situationen analysiert werden, finden sich Ressourcen und Ansätze für eine mögliche Lösung.** Die Strategie dafür wird bewusst gemacht und verstärkt. Der Lernberater sucht zusammen mit dem Kind erste kleine Schritte in eine

wünschenswerte Zukunft ohne dieses Problem. Diese Schritte müssen **verankert** werden. Das heisst, nach der Lerntheorie muss neurologisch gesehen aus dem schmalen Weg durch die ersten Schritte eine solide Strasse werden. Die neuen Strategien müssen vertraut, automatisiert und somit Routine werden, so dass sie im Unbewussten ablaufen können (vgl. Kap. 2.4).

Wunderfrage

Der Autorin war diese Art Frage zu Beginn suspekt. Sie tönt nach Märchen und somit nicht sehr ernsthaft. Nach der Lektüre verschiedener Bücher und Informationen auch über die Macht der Bilder und des Visualisierens änderte sich die Einstellung zu der anfangs etwas belächelten Wunderfrage. Es geht dabei nämlich nicht um unrealistische und unnütze Spinnereien. Nein, der Sinn dahinter ist der Zweck. Steiner (2013, S. 47) schreibt: „Wenn Klienten sich solche Wunder einmal vorstellen, ist es ihnen auch möglich, ihr Leben zu gestalten, weil sie dann nämlich ein Bild davon haben, **wie ihr Leben anders aussehen kann.**“ Es kann neurologisch erklärt werden, dass **solche Bilder wirken** und dabei helfen eine neue Wirklichkeit zu konstruieren, was zuerst im Kopf beginnt. Schon beim Antworten auf die Frage ändern sich die Haltung des Klienten und auch sein Gesichtsausdruck. Also verändert sich bereits schon auf der körperlichen Ebene etwas zum Besseren. Natürlich muss man die Frage dem Alter der Klienten anpassen. Bei Kindern kann man sagen, dass eine Fee mit ihrem Zauberstab Wunder bewirken kann. Bei einem Erwachsenen kann die Vorstellung geweckt werden, dass nach einem ganz alltäglichen Abend und der folgenden Nacht am nächsten Morgen die Probleme einfach so verschwunden sind. Wie durch ein Wunder. Und die Frage lautet: **Wie merken Sie, dass es anders ist, dass ein Wunder geschehen ist?**

Reframing des Problemverhaltens

Wenn die Suche nach Ausnahmen, das sich Ausmalen eines „Wunders“ ein Beratungsgesprächs nicht weiterbringt, kann der Versuch gemacht werden, beim Problem selber anzusetzen (vgl. Bamberger, 2001, S. 73-83). Bei dieser Methode wird **einem Geschehen ein anderer Sinn** gegeben, indem man es in einen anderen Rahmen ("frame") stellt. Das Problem des Klienten besteht vielleicht schon lange und ist völlig festgefahren. Geht man nun von der These aus, dass ein Problem einen Sinn hat und im Moment die beste Lösung darstellt, kann es auch einmal in einen anderen Rahmen gestellt werden. Mein Freund hat mich verlassen. => Jetzt sind sie frei und können ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Diese **Umdeutung überrascht (verstört) den Klienten**, der dadurch seinen starren, engen Blickwinkel langsam aufgeben kann. Die starre Fixierung auf das Problem verunmöglicht oft eine Lösung. Der Berater hat nun dem Geschehen eine andere Bedeutung gegeben, einen anderen Rahmen und eröffnet so **neue Handlungsmöglichkeiten**. Das nennt man eine **angemessene Verstörung**. Die neue Sichtweise ermöglicht gedanklich und sprachlich neue Möglichkeiten im Umgang mit der Situation. Auch bei auf den ersten Blick sehr negativen Verhaltensmustern kann durch Reframing eine positive Bedeutung gefunden werden, indem der Klient „**die symptomatischen Reaktionen als Ausdruck latenter Fähigkeiten begreift, die in einem anderen Kontext durchaus positiv erlebt werden (ressourcenorientierte Attribution)**“, meint Bamberger (2001, S. 74). Dieser Gedanke hilft in Situationen weiter, wenn die Klienten am Ende ihres Lateins sind, wieder mit neuem Elan nach Alternativen für eine Lösung zu suchen. Jeder Nachteil

bringt auch neue Möglichkeiten – jede Krise ist auch eine Chance. Diese Technik überrascht den Klienten und das kann neue Einsichten und Lösungsansätze ermöglichen. Im Thesaurus, dem Wörterbuch für sinn- und sachverwandte Wörter kann man nach Synonymen suchen. Bamberger spricht von einem **lösungsorientierten Thesaurus**. Das Wort aus dem Griechischen bedeutet Schatz oder Schatzhaus. Bei Bamberger findet man (2001, S. 79) für „ängstlich“: vorsichtig, sorgsam, phantasievoll. Oder für „stur“: geradlinig, wissen worauf es ankommt. Viele Klienten profitieren von solchen **Umdeutungen**. Statt langsam zu „sein“ als passiver Zustand tut er aktiv etwas, er wägt sorgfältig ab. Dies ist gut und er kann das schon. Das Problem ist also auch für etwas gut. Beim Kippbild in Kapitel 3 kann entweder eine alte Frau oder eine junge gesehen werden, je nachdem, auf welche Linien sich der Betrachter fixiert. Dies verdeutlicht sehr schön das Reframing. Die Beraterin kann dem Klienten zeigen, wie er auch das für ihn positive, ebenfalls vorhandene Bild sehen kann.

Die Lösung muss auf der Basis der Ressourcen und der Lebenserfahrungen autonom und kompetent selber konstruiert werden, damit eine anhaltende Verhaltensänderung möglich wird.

4.3 Lernberatung mit metakognitiven Fragen

In der Lernberatung können aktuelle Lernprozesse, Lernbedürfnisse und Lernschwierigkeiten mit den damit verbundenen **lernbehindernden Emotionen** festgestellt werden. Mit Hilfe der lösungsorientierten Lernberatung können die Ressourcen ermittelt, neue, erreichbare Ziele gesetzt und Handlungen geplant und umgesetzt werden. So entstehen neue Lernstrategien, die den Lernenden für die Zukunft stärken und autonomer lernen lassen. **Beim nächsten Gespräch werden die Fortschritte überprüft, damit der Lernende sich seiner Fähigkeiten bewusst wird. Er soll seine Selbstwirksamkeit erleben.** Auf der Basis der momentanen Kompetenzen wird das weitere Vorgehen den Fähigkeiten angepasst und das Lernen weiter optimiert. Um **fehlende Lernvoraussetzungen aufzubauen** sind die sogenannten **Exekutiven Funktionen**, höhere geistige Tätigkeiten, sehr wichtig. Beim Metakognitiven Interview nach Brunsting wird der Lernende dazu angehalten **laut zu denken**, denn das hat auch eine therapeutische Wirkung. Wer sagt, was er denkt und sich überlegt bei einer Tätigkeit, tut das sorgfältiger und macht automatisch weniger Fehler. Ausserdem fördert es die sprachliche und kognitive Entwicklung (Brunsting, 2011, S. 36). **Während das Kind laut denkt, ist es möglich, die Lernschwierigkeiten genauer zu diagnostizieren. Mit Hilfe des Wissens und der Fähigkeiten des Lernberaters können die Lernenden Strukturen entwickeln, bekommen Feedback, entwickeln realistische Ziele, setzen Prioritäten und können Strategien zur Überwindung von Hindernissen entwickeln. Je nach Situation während der Lernberatung kann man folgende Fragen benutzen (ebd. S. 184-191).**

Die metakognitiven Fragen im Überblick:

Problem: Wie hast du herausgefunden, welches dein Problem/deine Aufgabe ist?

Lautes Denken: Was denkst du beim Lösen der Aufgabe? Sag deine Gedanken!

Strategie erfassen: Wie bist du vorgegangen? Was hast du gemacht?

Strategie finden: Wie bist du auf die Idee gekommen es so zu machen?

Einzelne Schritte finden: Was hast du der Reihe nach gemacht?

Kontrolle: Wie findest du heraus, ob du es richtig gemacht hast?

Korrektur: Was tust du, wenn du etwas falsch gemacht hast?

Skalierung: Wie schwierig ist das für dich gewesen? Wie gern hast du das gemacht? (Motivation)

Blick zurück: Was hast du jetzt gelernt, geübt?

Blick nach vorn: Wo kannst du brauchen, was du gelernt hast?

Mit Signalkarten können Lernprozesse strukturiert werden. Die Autorin stellt als Beispiel die Signalkarten von Emmer u. a. (2007, S. 170) vor. Die Bedeutung der einzelnen Karten und was zu tun ist dabei muss mit dem Schulkind trainiert werden. Danach können die Karten auf dem Pult festgeklebt werden und bei den verschiedenen Lernaktivitäten als Hilfe für den Ablauf der Arbeitsschritte genutzt werden. Die Autorin möchte mit dem Lernenden selber Fotos mit den fünf Schritten machen, da sie gerne passende, auf das Kind zugeschnittene Bilder haben möchte.

Abb. 18 Signalkarten

Tab. 3 Struktur der Lernprozesse

Karte	Bedeutung des Schrittes
1 Was will ich?	Klare Ziele setzen, sich etwas vornehmen, Absichten bilden mit dem Ziel: Das will ich wirklich!
2 Was sehe ich?	Zielbezogen Informationen sammeln
3 Stopp! Immer mit der Ruhe! Langsam machen!	Unterbrechen des Handlungsflusses, wenn Probleme auftauchen, um sich zu orientieren oder um Ängste und Befürchtungen zu kontrollieren. Selbstbegründigungen aussprechen bezüglich des zu erreichenden Zieles (z. B.: „Das will ich wirklich!“) positiver Konsequenzen (z. B.: „Nachher kann ich spielen.“) Anstrengungsbereitschaft (z. B.: „Ich konzentriere mich und bleib dabei.“) Erfolgszuversicht („Ich habe das schon einmal geschafft.“)
4 Planen Ich mache einen Plan.	Einleiten von Planungsprozessen, schrittweise vorgehen, um Fehler zu minimieren (z. B.: „Ruhig kann ich besser überlegen.“)
5 Toll!	Selbstbegründigungen aussprechen bezüglich Kontrolle, Selbstwirksamkeitserleben (z. B.: „Ich habe es im Griff.“) Kompetenzzunahme (individuelle Bezugsnorm) (z. B.: „Es gelingt mir immer besser.“) Zufriedenheit (z. B.: „Ich bin zufrieden mit mir.“)

4.4 Positive Leitsätze

Hardeland (2014, S. 29-32) beschreibt diesen Ansatz nach Meichenbaum. Kognitive Prozesse steuern die Reaktionen und das Verhalten der Kinder. Die vorausgehenden Reize, die zu unangemessenem, kontraproduktivem Verhalten geführt haben, erschweren oder blockieren das Lernen. Die **Veränderung von Denkweisen** und daraus resultierendem Verhalten wird mit Hilfe der Sprache des Kindes angestrebt. „Das kann ich nicht.“ oder „Das ist viel zu schwierig.“ sind Sätze, die das Denken und Handeln negativ beeinflussen. **Solche das Lernen erschwerenden Überzeugungen sollen durch konstruktive und positive Leitsätze wie „Schritt um Schritt schaffe ich das bestimmt.“ oder ähnliche ersetzt werden.** Damit arbeitet auch das Reframing (vgl. Kap. 4). Ein neuer Rahmen, ein neues Bild soll eine neue Sichtweise und neue Handlungsmöglichkeiten eröffnen. So ein Perspektivenwechsel bringt frische Energie und durch die positiven Gedanken neue Motivation und eine **Verbesserung der emotionalen Befindlichkeit**. Auf diesem Ansatz basieren auch die Selbstinstruktion mit dem lauten Denken nach Meichenbaum, einem der Gründer der kognitiven Verhaltenstherapie, das Metakognitive Interview nach Brunsting oder das Marburger Konzentrations-training. Zum Visualisieren entstanden die bereits vorgestellten Signalkarten, die für die Unterstützung bei der Ausführung einer Aufgabe eingesetzt werden können. Mit dieser Methode kann am Verhalten der Lernenden gearbeitet werden. Es gibt auch verschiedene auf diesem Ansatz basierende Trainingsprogramme zur Modifikation von ängstlichem oder aggressivem Verhalten.

4.5 Negative Denkmuster verlernen (ZRM)

Beim Zürcher Ressourcenmodell handelt es sich um ein Selbstmanagement-Training, das ursprünglich für Lehrer und Lehrerinnen entwickelt wurde. Es wurde von **Maja Storch und Frank Krause** entwickelt und orientiert sich an den **Ressourcen**. Die Autorin lernte es 2010 im Rahmen ihrer Intensivweiterbildung EDK-Ost an der PHSG in Rorschach kennen, wo sie einen Kurs von sechs Halbtagen besuchte. **Abgewandelt kann es durchaus in der Lernberatung genutzt werden.** Die theoretischen Grundlagen sind Erkenntnisse der Neurowissenschaft und der „Rubikon-Prozess“. Beim Lernen werden neuronale Netze aufgebaut und darin die Lerninhalte gespeichert. Diese Strukturen bilden Denkmuster und Verhaltensweisen. **Das ZRM will negative, ungünstige Denkmuster wieder verlernen, damit positive und nützliche deren Platz einnehmen können.** Das Gehirn ist plastisch, dies bedeutet in der Neurologie, dass unsere 100 Milliarden Neuronen mit ihren unzähligen synaptischen Verbindungen sich immer wieder anders verbinden können (vgl. Hübl, S. 240). Wir können etwas lernen und wieder verlernen. Das meiste davon ist unbewusst. Das Eisbergmodell veranschaulicht gut den grossen Teil, der unser Verhalten bestimmt, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Die Spitze des Eisbergs, welche aus dem Wasser schaut, symbolisiert die bewussten Entscheidungen. Im Lauf unseres Lebens haben wir unzählige Erfahrungen als positiv oder negativ abgelegt und handeln danach. Bei Mathe-Aufgaben habe ich vielleicht ein schlechtes Gefühl, weiss aber gar nicht mehr weshalb. Dieses Gefühl, dieser „**somatische Marker**“ teilt mir Inhalte aus meinem unbewussten emotionalen Erfahrungsgedächtnis auf der körperlichen Ebene mit. **Wenn ich mein Verhältnis zu Mathematik verbessern möchte, folge ich dem Rubikon-Modell. Zuerst wird aus einer Bildkartei mit „ressourcenhaltigem Material“ im Zusammenhang mit dem Bedürfnis eines ausgesucht, auf das mit einem starken und positiven Gefühl reagiert wird. Die Bilder lösen eine bestimmte Stimmung aus. Dies nennt man in der Psychologie einen Priming-Effekt. Er findet im Gehirn statt. Der Reiz aktiviert angenehme und schöne Gedächtnisinhalte, die als Ressourcen dienen werden.**

Der positive somatische Marker meldet ein gutes Gefühl: „mein“ Bild, mein Bild ist „schön“. Nun kommt der **Ideenkorb**. **Es wird alles gesammelt, was einem zu diesem Bild einfällt. Dies sind die Ressourcen, welche für die Lösung genutzt werden. Das sind gesundheitsfördernde, neuronale Netze, die aktiviert werden und dabei helfen, dass das Ziel, das neue Verhalten umgesetzt werden kann.** Ich möchte den „Rubikon überschreiten“, mein Verhalten verändern und etwas Neues wagen, wie es Cäsar tat, als er „alea jacta est“ sprach und mit seinen Legionen den Fluss überquerte. Ein neues Ziel anstreben braucht Mut, und es nur einmal zu tun, reicht nicht. **Bei der Formulierung des Ziels müssen einige wichtige Regeln beachtet werden. Es muss etwas sein, das ich allein kontrollieren kann.** Ein gutes Gefühl haben, positive somatische Marker haben, das reicht noch nicht. Das Gehirn kann nicht bewusst etwas unterlassen oder Nein sagen (vgl. Scheurle, 2013, S. 34). Neue Strategien müssen deshalb hirngerecht gelernt werden durch stabile neue Verknüpfungen von positiven, quasi bejahenden Strategien im neuronalen Netz. Das ist auch der Grund, warum Neujahrsvorsätze wie „nicht mehr rauchen“ und „vor dem Fernseher keine Schokolade mehr essen“ selten ausgeführt werden. Es braucht also Wiederholungen, ein positives

Gefühl dabei und etwas zur Erinnerung. Das kann eine Bewegung oder Haltung sein um das Ziel im Körper zu verankern (Embodiment) oder ein Gegenstand oder ein Ritual.

Tab. 4 Struktur ZRM

Phase 1 Unbewusstes Bedürfnis	Bild aussuchen aus Bildkartei Ideenkorb
Phase 2 Bewusstmachung des Bedürfnisses, Motiv	Thema ausarbeiten
Rubikon Ideenkorb	
Phase 3 Intention	Ziele formulieren: positiv formuliert, vollkommen von mir kontrollierbar, positiver somatischer Marker vorhanden. Motto-Ziele und/oder SMART-Ziele
Phase 4 Präaktionale Vorbereitung	Ressourcenpool erarbeiten (Priming, Embodiment, Erinnerungshilfen)
Phase 5 Handlung	Situation loben => Situation üben => Situation notieren Wenn – Dann Pläne erstellen

Das bewusste Erinnerungsvermögen für Situationen und Erlebnisse, bei denen etwas gut klappte und Freude auslöste, ist leider viel schwächer als das für Misserfolge und Probleme. **Eine wichtige Aufgabe des Lernberaters ist es deshalb, schöne Erinnerungen und Gefühle bewusstmachen zu helfen. Oder er kann mit den im Unbewussten gespeicherten Erinnerungen mit Hilfe der somatischen Marker arbeiten. Die Autorin benutzt dazu Tierbilder, auch in Anlehnung an die Tierhandpuppen von Therese Steiner.** Kinder mögen in der Regel Tiere sehr und haben meist auch ein Lieblingstier. **Aus einer Anzahl Bilder oder aus dem Internet kann das Kind ein Tier auswählen, welches die von ihm erwünschten und angestrebten Eigenschaften besitzt. Das Tier kann von der Beraterin mit in das Gespräch einbezogen werden und nach seinen Eigenschaften gefragt werden. Eigenschaften, die bei der Lösungsfindung für das Kind wichtig sind und als wichtige Anhaltspunkte dienen.** Ein unsicheres Kind sucht vielleicht einen Adler aus. Dieser kann vom Berater mit in das Gespräch einbezogen werden und er kann nach seinen Eigenschaften gefragt werden. Eigenschaften, die bei der Lösungsfindung für das Kind wichtig sind und als wichtige Anhaltspunkte für Ressourcen dienen. Dieses Tier kann in der Form der Visualisierung dem Kind als Verstärker dienen. Der Inhalt des Bildes aktiviert das Thema und macht es bewusst. Indem es das Bild bekommt und es danach immer wieder betrachten kann, wird die Ressource verankert (Embodiment). Für ein Kind macht es einen grossen Unterschied, für die Erwachsenen übrigens auch, ob sie einen Begriff von etwas haben oder ein konkretes Bild. Mit Bildern kann man sich auf Träume, Wünsche, Ideen und Hoffnungen viel besser konzentrieren. **Deshalb soll man dem Kind dabei helfen Probleme in Bilder umzuwandeln. Mit Tierbildern oder Tierfiguren kann für das Kind eine Situation leichter bildhaft gemacht und das Geschehen externalisiert werden.** Ein Kind mit aggressivem Verhalten wählte beim Gespräch mit der Autorin ein Bild mit jungen Kätzchen, die spielerisch miteinander kämpften. **Dieses Bild kann beim Aufbau von erwünschten Verhaltensregeln bei Auseinandersetzungen helfen. Darauf konnte als Motto-Ziel geschrieben**

werden: Ich kämpfe mit Samtpfoten. Der Wenn-Dann- Plan kann lauten: Wenn ich mit XY Streit bekomme, lasse ich ihn einfach stehen und spiele mit Z.

4.6 Hilfsmittel zur Unterstützung der lösungsorientierten Beratung

Bei der Kommunikation mit Kindern ist es nützlich, wenn man Alternativen anbieten kann, wenn das Sprechen allein nicht den gewünschten Erfolg bringt. **Unstrukturierte Materialien wie Tücher, Papier, Farben und Bälle bieten viele Einsatzmöglichkeiten für potenzielle Aktivitäten.** Der Raum der Beraterin kann in verschiedene Bereiche unterteilt werden: spielen, sprechen, malen. Eine solche Unterteilung bietet den Vorteil, dass auch räumlich die Aktivitäten getrennt werden können (vgl. Steiner & Berg, 2013, S. 92-126). Auch die Wandtafel lässt sich gut nutzen. Die Kinder können darauf mit Kreide malen. **Zeichnen und Bilder malen eignet sich sehr gut, wenn eine Lösung festgehalten werden soll.** Es gibt auch sehr **gute Bilderbücher, in denen Ressourcen und Lösungen eine grosse Rolle spielen.** Sie können auch gut eingesetzt werden. **Eine andere Form der Externalisierung besteht darin mit irgendwelchen Materialien die Problemsituation darzustellen. Hier gibt es Material zu kaufen, doch es können auch mit Figürchen, Naturmaterialien, Klötzchen und vielen anderen Alltagsgegenständen Szenen dargestellt und beispielsweise Lernschwierigkeiten exploriert werden. Spiele und Spielen ganz allgemein kann man in das Gespräch einbauen. Beim Spielen zeigt das Kind viele Eigenschaften, die auch beim Lernen sehr nützlich sind. Sie können dem Kind bewusst gemacht und zur Verfügung gestellt werden** (ebd. S. 126-132).

5. Erfahrungen und Ansätze für die Umsetzung in der Primarschule

Nach der Auseinandersetzung mit den theoretischen Hintergründen zu den Themen Lernen und Beratung und der Gesprächsführung mit Kindern wird nun die lösungsorientierte Lernberatung an der Primarschule beschrieben. In diesem Kapitel werden zwei praxistaugliche Bücher vorgestellt. Danach folgen Vorschläge zur Umsetzung und Gestaltung von lösungsorientierter Lernberatung der Autorin und die dafür notwendigen Rahmenbedingungen werden aufgezeigt. Es soll als Leitfaden für den Einsatz durch die SHP oder die LP dienen. Dieser soll es möglich machen, dass die lösungsorientierten Lernberatungen einen möglichst grossen Nutzen bringen. Regelmässige Lernberatungsgespräche werden bislang im Schulalltag kaum geführt, obwohl sie im sich schnell verändernden Umfeld Schule immer wichtiger werden. Zwei Klassenlehrpersonen, die mit Schülergesprächen an der Schule der Autorin begonnen hatten, **gaben die Gespräche nach kurzer Zeit enttäuscht wieder auf.** Die Lernenden hätten auf ihre Fragen nur wenig aussagende Antworten gegeben wie „Gut“ und das hätte nichts gebracht. In ihrer Situation **fehlte eine Anleitung für das Führen von Schülergesprächen.** Lernberatung und das Vermitteln von Strategien geschieht zwar am wirkungsvollsten direkt in der Lernsituation. Doch auch ausserhalb des Unterrichts können Lernstrategien vermittelt werden. Die Nachhaltigkeit des Vermittelns von solchen Strategien in Lernkursen mit Gymnasiasten ist belegt (Hinnen, 2004, S.4). Für die jüngeren Kinder in der

Primarschule ist es effektiver, statt in Lernkursen sehr individuell und gezielt **während förderorientierten Lerngesprächen Lernprobleme zu lösen und Strategien zu vermitteln und zu verankern**. Die Hattie-Studie zeigte auf, dass gezielte Interventionen bei Lernenden mit besonderem Förderbedarf sehr wirksam sind, besonders in der Kombination von direkter Instruktion und **Strategieinstruktion** (vgl. Hattie, 2013).

Jede individuelle Beratung wirkt sich allein schon durch den Beziehungsaufbau förderlich auf das Lernen aus, auch wenn es nur wenige Minuten pro Monat sind. Der Aufwand dafür lohnt sich also auf jeden Fall.

5.1 Lösungsorientierter Ansatz im Lerncoaching

Im Buch „Lerncoaching im Unterricht“ von Michele Eschelmüller finden sich neben einem grossen didaktischen Anteil lösungsorientierte Ansätze (vgl. hervorgehobene Voraussetzungen im Kasten). Im Lehrmittelkatalog des Kantons Thurgau sucht man das Buch zwar vergebens, doch in den Kantonen St.Gallen und Zürich oder im Schulverlag.ch ist es erhältlich. Eschelmüller nennt fünf Voraussetzungen für Lerncoaching im klassengeführten Unterricht.

Über ein **dialogisch-konstruktivistisches Lernverständnis** verfügen.

Die Zone der nächsten Entwicklung aktivieren.

Guten Unterricht praktizieren.

Verständnis für potenzielle Lernschwierigkeiten haben.

Über ein **flexibles Rollen- und Beratungsverständnis** verfügen. (2013, S. 20)

Das **dialogisch-konstruktivistische Lernverständnis** kann in der Schule mit problemorientiertem Unterricht gefördert werden. Das klingt nun ziemlich demotivierend und nicht lösungsorientiert, meint aber eigentlich entdeckendes Lernen. **Die SuS bekommen nicht Wissen in Form von fertigen Lösungen eingetrichtert wie beim gedächtnispsychologischen Lernparadigma, sondern sind angehalten, die Lösung selber neu zu finden und die Lerninhalte selbst zu konstruieren, damit tiefes Verstehen möglich wird. Kooperatives Lernen vereinigt viele Vorteile auf sich: In der Kleingruppe kann voneinander gelernt werden. Im Austausch miteinander können die Lernenden das eigene neu konstruierte Wissen weitergeben, die Vorstellungen von Mitschülern nachvollziehen und Strategien von anderen übernehmen. „Beim kooperativen Lernen geht es also nicht primär um das Erledigen von Arbeiten, sondern um Kompetenzerweiterung jedes Lernenden** (Eschelmüller, 2013, S. 25). Mit der **Zone der nächsten Entwicklung** ist gemeint, dass der SuS aufbauend auf seine Vorkenntnisse nun den nächsten Schritt macht. Dieser soll eine Anforderung darstellen, die heraus- aber nicht überfordert. Dies ist natürlich für viele Lernende schwierig, die über wenig Selbstbewusstsein verfügen oder Lernschwierigkeiten gleich welcher Art haben. Sie brauchen hier die Unterstützung durch **lösungsorientierte Lerngespräche**,

so wenig Hilfe als möglich und nur so viel wie nötig. Wie kann nun diese Zone eruiert werden? **Mit der dialogischen Diagnostik während der Lerngespräche ist es möglich, weit mehr über die Leistungen und das Verhalten von Lernenden zu erfahren. Mögliche Fragen an die Lernenden:**

Was geht?

Was geht (objektiv) nicht, zeigt sich als Fehler?

Wie kommt der Fehler zustande? Wie wird er konstruiert? Liegt das Problem im Bereich von fehlendem prozeduralem oder deklarativem Vorwissen, ist die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses beschränkt, stehen wenig strategisch-metakognitive Fähigkeiten zur Verfügung, um das eigene Lernen und das Problemlösen zu steuern, oder liegt ein Motivationsproblem vor?

Weitere Fragen an die LP: Liegen die Ursachen des Problems im Bereich der Unterrichtsgestaltung, der Lernaufgabe, des Klassenklimas, der Beziehungsgestaltung Schülerin-Schüler oder Lehrperson-Lernende? Wie hilfreich ist die Unterstützung vom Elternhaus? Welchen Stellenwert hat dort die Schule? Jede Klasse ist eine heterogene Gruppe und damit ist klar, dass bei einem wenig differenzierten Unterricht viele SuS entweder über- oder unterfordert sind. Das führt schnell zu **Störungen des Unterrichts**, da die einen überfordert sind und nicht weiterkommen, während andere schon fertig sind und sich langweilen. Was dann nach Lernproblem aussieht, wäre mit gutem Unterricht zu vermeiden gewesen. Deshalb fügt die Autorin die zehn Merkmale **guten Unterrichts** nach Hilbert Meyer, die auch Eschelmüller (2013, S. 33) auflistet, im Anhang ein. Die Lernberaterin/der Lerncoach soll ein **Verständnis für potenzielle Lernschwierigkeiten** haben. Nicht alle SuS einer Klasse sind in der Lage erfolgreich zu lernen: Es kommt zu einer Störung im Lernprozess, wobei zunächst einmal unklar ist, ob die **Störungsursache** beispielsweise beim Lernenden, beim Lerngegenstand, bei der Instruktion, beim Unterrichtsarrangement oder beim Lernklima liegt. Zudem kann die Störung nur vorübergehend oder auch länger andauernd sein (Eschelmüller, 2013, S. 38). Wie entstehen nun **Lernstörungen**? Soll etwas dauerhaft gelernt werden, muss der Lerninhalt wiederholt vom Hirn verarbeitet werden. Die Lernenden müssen also ihren Stoff wiederholt benützen, ihn wie Vokabeln oder das Einmalseins automatisieren. Wenn ein Lerninhalt nicht verstanden wurde, weil das Vorwissen fehlte, kann er nicht verarbeitet und verknüpft werden. Wenn eine Lernstörung vorliegt oder andere Probleme, die mehr Beratung erfordern, schlägt Eschelmüller die Kooperation mit Fachpersonen vor. Von den LP wird auch ein flexibles Rollen- und Beratungsverständnis erwartet. Im **Berufsauftrag für Lehrpersonen steht auch die pädagogische Beratung der Lernenden**: Die Klassenlehrperson berät einzelne Lernende bei schulischen oder persönlichen Schwierigkeiten (Kanton Luzern). LP sollten also ein Beratungsverständnis haben und die praktische Fertigkeit Gespräche konstruktiv zu führen. Eschelmüller (2013, S. 46-47) hält sich bei seiner Haltung und den meisten Techniken an Rogers. Er unterscheidet zwischen zwei Formen der Beratung: Problem- oder ursachenorientierte Beratung und Lösungs-respektive ressourcenorientierte Beratung. Erstere Form nutzt er, wenn die Lernenden Wissenslücken haben.

Sonst favorisiert er die Lösungsorientierung:

Die Verlagerung weg vom Defizit hin zum **Benefit** stärkt das **Selbstvertrauen**, indem die Schülerinnen und Schüler erfahren, dass problembehaftete Situationen nicht umfassend problembehaftet, ausweglos, ausschliesslich negativ und deprimierend sind, sondern sie sehen Chancen und Möglichkeiten zur Veränderung, und zudem erkennen sie selbst im Problem die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten. (Eschelmüller, 2013, S. 47)

Bei ihm findet sich der ermutigende Satz: „**Wer ein Problem nicht immer hat, ist schon einen Schritt weiter**“ (Eschelmüller, 2013, S. 48).

5.2 Lerncoaching mit der Haltung des Nicht-Wissens

Die Autorin fand in diesem Buch die wichtigsten Elemente vertreten, die für eine lösungsorientierte Beratung von Schulkindern gebraucht werden. Die Lehrerin Hanna Hardeland (2014) stellt in ihrem Buch „Lerncoaching und Lernberatung“ die Kompetenzförderung der Lernenden in den Mittelpunkt. Da für das lebenslange Lernen die **Selbstregulationskompetenz** eine Kernkompetenz darstellt, ist ihr diese besonders wichtig. Die Lernenden müssen ihr Lernen sehr individuell selber steuern, aufbauen und konstruieren können. Die Lernberatung, das Lerncoaching versucht die Lernenden auf diesem Weg zu begleiten und zu unterstützen. Viel Gewicht wird im Buch auf die Gesprächsführung, die **Haltung des Nicht-Wissens**, die Techniken, also auf die Kompetenzen der Lernberater, gelegt. Im dritten Teil des Buchs geht es um das Thema Lernen. Dabei fokussiert sie sich auf die wesentlichen Themen, das heisst auf diejenigen, die in der Praxis am häufigsten gebraucht werden. „Lernen“ umfasst ein riesiges Gebiet und ist sehr komplex, weshalb nur eine Auswahl von für das Coaching relevanten Aspekten beschrieben wird. In diesem Kapitel werden nur solche Themen erwähnt, die bei den anderen Büchern des Literaturkorpus nicht vorkommen und der Autorin wichtig erscheinen. Hardeland teilt den Lerncoaching-Prozess in sechs Phasen ein, wie sie in vielen lösungsorientierten Beratungsbüchern vorkommen, die sich an Rogers und den Vertretern der lösungsorientierten Kurztherapie orientieren. **Phase 2** ist problemfokussiert und nicht lösungsorientiert, wird deshalb je nach Fall weggelassen, wenn verhindert werden will, dass der Lernende durch die Beschreibung seiner Schwierigkeiten zu viel Energie verliert, die er besser für die Lösungsfindung brauchen könnte. In **Phase 3** ist es wichtig sich genug Zeit zu nehmen, denn je genauer ein Ziel definiert wird, desto genauer kann auch an dessen Erreichen gearbeitet werden. Bei diesen Zielformulierungen unterscheidet Hardeland nach Storch (vgl. ZRM) zwei Formen: **S.M.A.R.T.**
–Ziele: Die Buchstaben stehen für spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Solche Ziele legen eine ganz konkrete Handlung fest, wie beispielsweise das Lernen von Vokabeln. Und **Motto-Ziele:** Sie fördern eine andere (positive) Haltung oder Einstellung. Beispiel: „Ich verbessere mich im Fach Geometrie.“ **Somatische Marker** geben Hinweise darauf, ob die Ziele Sinn machen. Der Begriff wird im ZRM, dem Zürcher Ressourcen Modell verwendet. Es sind im neuronalen Netzwerk gespeicherte Emotionen und körperliche Empfindungen, die als gute oder schlechte Erfahrung abgelegt wurden. Lächeln, Freude, eine positive Körpersprache lassen den Berater

erkennen, dass es ein „gutes“ Ziel ist. Dies ist sehr wichtig, da der Lernende ein erstrebenswertes, hoffnungsvolles Ziel braucht. In **Phase 4** der lösungsorientierten Beratung wird davon ausgegangen, dass der **Klient die Lösung bereits in sich** trägt. Der SuS sollte also nicht mit Ratschlägen und Lösungen aus der Sicht des Beratenden eingedeckt werden. Dies ist oft der Grund für das Scheitern einer Beratung. **Wurde die Lösung nicht aktiv vom Lernenden konstruiert, passt sie nicht.** Stattdessen müssen Ressourcen gefunden, aktiviert und genutzt werden. Erst dann können Impulse gegeben und Vorschläge gemacht werden. Dies sind kleine Veränderungsschritte, die der Lernende kompetent und autonom machen kann. Manchmal sieht es nicht so aus, als würde man als Beraterin etwas finden, das als Ressource nützlich wäre. Oder auch die Lernenden sind entmutigt und scheinen nicht kooperativ. Hier braucht es Geduld. Auch ein winziger Schritt ist ein Schritt und gibt schon ein klein wenig Hoffnung. Sogar mit Rückwärtsgehen kann man vorwärts kommen. **Lösungen finden/konstruieren und Strategien** entwickeln wird im Kapitel 4 beschrieben. Hardeland orientiert sich dabei an Pallasch und Kölln. Eine grosse Schwierigkeit besteht darin einmal gelernte Handlungsweisen zu „verlernen“ und durch neue, bessere zu ersetzen. Verhalten zu verändern ist immer mit einem gewissen Mass an Stress verbunden. Hardeland gibt hier einige Tipps. Sie nennt **„Wenn-dann-Pläne“**, mit denen erwiesenermassen neue Lösungen eher in die Tat umgesetzt werden. Es ist das Reiz-Reaktionsmuster, welches dazu genutzt wird. Ein Beispiel: Wenn ich von X abgelenkt werde, setze ich mich zu Y. Wenn dies mehrmals getan wird, löst der Reiz „Störung durch X“ das Verhalten „Platzwechsel zu Y“ aus. Aus dem ZRM stammt die Idee eine **Erinnerungshilfe** an die neue Strategie zu nutzen. Das könnte beispielsweise eine Karte mit einem Plappermaul und einem Pfeil sein, die auf dem Pult des Lernenden klebt. Da es oft Geduld braucht, bis eine grössere Veränderung möglich wird, empfehlen sich **Skalierungsfragen**. Wie weit bist du schon? Du warst bei zwei. Und heute? Es ist hilfreich, auch kleine Verbesserungen und kleinste Schritte auf dem Weg zum Ziel festzustellen und zu würdigen. In der **Phase 5** wird vom Beratenden zusammengefasst und die Ergebnisse genannt. Damit die Lösung getestet, ausprobiert und kennengelernt werden kann, bietet sich eine Hausaufgabe an. Der Begriff ist nach Ansicht der Autorin etwas ungünstig gewählt, da Lernende mit Lernschwierigkeiten damit oft negative Gefühle verbinden. Vielleicht wäre „Experiment“, der Begriff dafür den Brunsting (2011) verwendet, oder einfach „Versuch“ besser. Es soll jedenfalls ein Mutmacher sein, eine bewältigbare Aufgabe, am besten eine, die der Lernende selber vorschlägt. Als Abschluss, **Phase 6**, geben beide ein kurzes Feedback über den Verlauf der Beratung. [Leitfaden für die Lernberatung nach Hardeland \(2014, S. 62\):](#)

Tab. 5 Leitfaden nach Hardeland

Phase	Tätigkeiten / Aufgaben
1. Kontakt herstellen	Begrüssung und Smalltalk Setting und Rahmenbedingungen klären
2. Anliegen erfassen	Lernender beschreibt Anliegen/Thema Lerncoach filtert Aspekte (Stränge) heraus, strukturiert und visualisiert ggf. Lernender formuliert eine Schlagzeile. *
3. Lerncoaching-Ziel(e) festlegen	Lernender formuliert Ziel. Der Lerncoach unterstützt.

<p>4. Lösungen/Strategien entwickeln</p>	<p>Lösungen werden erarbeitet und die Umsetzung/Strategie wird kleinschrittig geplant.</p> <p>Mögliche Methoden: Analyse der Lernbiografie Negatives Erlebnis konkret beschreiben Mini-Vortrag Reframing Ausnahmen suchen Probehandeln/Training ressourcenorientiertes Fragen</p>
<p>5. Ergebnis zusammenfassen Sitzung beenden</p>	<p>Prozess/Ergebnis zusammenfassen Weiteres Vorgehen planen Evtl. Hausaufgabe oder Experiment</p>
<p>6. gegenseitige Reflexion/Feedback</p>	<p>Reflexion auf der Metaebene Lob/Kompliment Abschied nehmen</p>

* Mit Schlagzeile ist gemeint, dass den Lernenden dabei geholfen wird das Problem zu strukturieren und auf einen Satz zusammenzufassen.

5.3 Leitfaden für eine lösungsorientierte Lernberatung

Die Autorin hat einen Leitfaden für eine lösungsorientierte Lernberatung nach der Struktur von Sue Culley (2002) geschrieben. Die Haltung der Beraterin soll akzeptierend, empathisch und kongruent sein. Dies muss sie sich immer wieder bewusst machen. Der Lernende hat das Problem konstruiert und gleichzeitig auch den Schlüssel zur Lösung. Diesen zu finden ist die Aufgabe. Das Problem ist quasi auch die Lösung, weil dort für die Förderung durch den Lernberater angesetzt werden muss.

Struktur des lösungsorientierten Gesprächs nach Culley:

Tab. 6 Leitfaden für eine lösungsorientierte Lernberatung

Ablauf	Strategien	Leitideen	Leitfragen/ Leitsätze	Haltung: Kongruenz / Empathie / Akzeptanz (Carl Rogers)
Anfangsphase: Klären der Situation				
Beziehungsaufbau, Warm-up, Pacing	Begrüssung / Wertschätzen der Präsenz		Schön, dass du hier bist.	
	Wertschätzen des Gesprächs		Danke, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch.	
	Gespräch rahmen	Zeit, Ziel des Gesprächs werden angesprochen	Das Gespräch wird etwa 45 Minuten dauern. Damit wir gezielt beim Thema bleiben können, werde ich dich vermutlich einige Male unterbrechen. Ich hoffe, dass du am Schluss sagen kannst, dass sich das Gespräch gelohnt hat. Was müsste dafür geschehen?	
	Person stärken	Komplimente machen	Du setzt dich sehr für ... ein und machst dir viele Gedanken über ...	
Explorieren		Herausarbeiten des Ziels: es soll ein kleines Ziel sein und es soll es soll am neuen Verhalten der Person erkennbar sein.	Was ist dein Ziel? Wie verhältst du dich, wenn du das Ziel erreicht hast? Wie verhält sich ...?	

	Problem verstehen aus der Sicht der Nichtwissenden	Ich höre aktiv zu. Ich wiederhole. Ich paraphasiere mit ihren eigenen Worten. Ich verbalisiere. Ich fasse zusammen.	Du hast gesagt... Meinst du damit, dass... Das heisst dann... Mir kommt es so vor, als....	
	Fokus	Kernthema definieren	Was ist dir am wichtigsten?	
	Lösungsversuche der Klientin	Schon gemachte Anstrengungen würdigen.	Was hast du schon ausprobiert?	
Mittelphase: Reframing, Neubewertung				
Umdeutung des Problems	(Positive) Umdeutung	XY verhält sich optimal unter den vorliegenden Umständen.	XY verhält sich unter den gegebenen Umständen so gut, wie er nur kann. Es ist für ihn die beste Lösung!	Positiv formulieren, Hoffnung spüren
			Zirkuläre Fragen: Wie würde XY das sehen? Die Peers? Seine Eltern?	
	Wunderfrage		Stell dir vor, das Problem wäre plötzlich weg. Wie wäre das, woran würde man es zuerst merken?	
		Positive Ausnahmen	Gab es das schon mal? Vielleicht nur ein bisschen?	
Schlussphase: Handlung				
Neue Ziele setzen	Neue Ziele	Ziele definieren	Was ist nun dein Ziel? Das Ziel soll positiv formuliert sein. Es kann ein kleines Ziel sein, wichtig ist ein erster Schritt.	Metaphern suchen Visualisieren
Handlungen planen	Handlungsmöglichkeiten	Handlungen planen in kleinen Schritten	Was möchtest du als nächstes unternehmen? Wer könnte dich unterstützen? Wie könntest du dich/euch belohnen?	
Abschluss	Metakognition		Wie war das Gespräch für dich? Was nimmst du aus der Beratung mit?	
	Dank	Dank und Wertschätzung	Vielen Dank für die Bereitschaft und die Offenheit, Vertrauen	
	Verabschiedung			

5.4 Lösungsorientierte Kurz-Lernberatung

An der Schule der Autorin sind die Lehrkräfte im Rahmen der Schulentwicklung dazu angehalten, mit ihren Schülerinnen und Schülern regelmässige, kurze Gespräche zu führen. Diese sollen dem **Beziehungsaufbau** und der Vertiefung derselben dienen. Bei solchen Gesprächen kommen viele wichtige Informationen zutage, die für das Kind emotional vielleicht belastend sind und es am Lernen hindern. Ein Beispiel: Ein Kind, dessen Meerschweinchen gestorben ist, kann sich wohl kaum gut auf den Unterricht konzentrieren. Wie schon erwähnt, gelang die Umsetzung bis jetzt nicht mit Ausnahme einer Lehrperson, von der die Autorin weiss, dass sie bereits kurze, regelmässige Einzelgespräche führt. Diese Gespräche mit einigen Standardfragen sollten allmonatlich stattfinden und etwa fünf Minuten dauern. Für die Umsetzung heisst dies, dass dafür pro Klasse mit etwa einer Lektion pro Woche gerechnet werden muss. Die Autorin setzte sich mit dem Unterrichtsteam der 1. Klassen und der Einschulungsklasse zusammen und diskutierte mit ihnen die Möglichkeiten der Umsetzung. Sie sprach mit ihnen über die zeitlichen Rahmenbedingungen für die kurzen Lerngespräche. **Dann ging sie einen Schritt weiter in Richtung lösungsorientierter Lernberatung und schlug ihnen folgende Standardfragen vor:**

Tab. 7 Leitfaden Lösungsorientierte Lernberatung

Was tust du gerne?	Mit dieser Einstiegsfrage werden Stolz und Freude geweckt. Positive Gefühle schaffen eine gute Basis für das weitere Gespräch.
Was kannst du gut? Warum?	Dem Lernenden werden Erfolge bewusst. Das Fragen nach Stärken und Fähigkeiten lenkt den Fokus auf eine positive Selbstwahrnehmung. Der Lernende fühlt sich sicher und kompetent.
Wo möchtest du dich noch verbessern? Skalierungsfrage.	Ein „smart“-Ziel formulieren. Mit Hilfe der Skalierungsfrage kann beim Folgegespräch eine Veränderung festgestellt werden.
Was brauchst du dazu?	Ressourcen finden. Strategien bewusst machen.
Was möchtest du sonst noch sagen/erzählen?	Offene Frage. Hier warten können. Oft kommt etwas Wichtiges erst bei dieser Frage an die Oberfläche.

Zu Beginn, da die Lernenden noch nicht wissen, was bei diesen Gesprächen auf sie zukommt, ist es natürlich wichtig **das Gespräch gut zu rahmen**. Man hat erforscht, dass es für die Qualität der Gesprächsführung mit jungen Kindern von grosser Wichtigkeit ist **den Gesprächsrahmen zu erklären** (vgl. Delfos, 2013). Man muss ihnen begreiflich machen, dass man Fragen stellen wird, deren Antworten die Beraterin selber nicht weiss, dass sie die Antwort vom Kind erwartet. Dabei soll betont werden, dass es gar nicht schlimm ist, wenn sie eine Antwort nicht wissen oder etwas vergessen haben und dann nichts erfinden müssten. Dies ist wichtig, weil ja im Unterricht die LP dauernd Fragen stellt und die Kinder bald einmal merken, dass diese Fragen gar nicht „echt“ sind, nur Pseudofragen, weil die LP die Antwort darauf ja kennt und nur wissen will, ob auch die Lernenden die Antwort wissen. Es ist die „Osterhasenpädagogik“, die so heisst, weil ja der Osterhase auch schon weiss, wo die Ostereier versteckt sind. **Die Autorin erklärt den Lernenden, dass sie mit vielen Kindern über das Lernen spricht und ihnen auch die gleichen Fragen stellt. Dass auch in anderen Klassen diese Gespräche geführt werden. Sie sollen wissen, wie lange es dauert und auch, ob und gegebenenfalls wann ein weiteres Gespräch vorgesehen ist.** Es wird dadurch beim ersten Mal deutlich mehr als fünf Minuten in Anspruch nehmen. Die Autorin selbst benötigte fünf Wochen mit je einer Lektion für die ersten lösungsorientierten Kurz-Lernberatungen in einer 4. Klasse mit 22 Kindern. Das bedeutet, dass sie während einer Lektion mit vier oder maximal fünf Kindern sprechen konnte. Das waren im Schnitt also etwa zehn Minuten je Kind. Es ist demnach ein **realistisches Ziel mit einer Wochenlektion diese Beratungen** durchführen zu können, wenn sie im Klassenzimmer stattfinden und damit die Zeit für die Wege wegfällt. Die Kinder kamen durchwegs **neugierig** und waren ausnahmslos **gerne bereit die Fragen zu beantworten**. Es schien ihnen zu gefallen, dass sie im Mittelpunkt standen und wertschätzend wahrgenommen wurden mit ihren Ansichten und Anliegen. Diese Kurz-Lernberatung könnte auch mit dem Führen eines **Lerntagebuchs** verknüpft werden (vgl. Kap. Lernmotivation, Lerntagebuch). Die Anregungen zum Führen eines

solchen Lerntagebuchs passen gut zu den von der Autorin vorgeschlagenen Standardfragen. Die Autorin war überrascht von der **Ergiebigkeit der doch so kurzen Fragerunden**. Die meisten Kinder nannten auf Anhieb etwas, das sie noch verbessern wollten und hatten auch Ideen, wie sie das erreichen könnten. Falls dies nicht der Fall war, fragte die Verfasserin sie, ob sie gerne hören würden, was sie ihnen vorschlagen würde. Wie ein **Experiment** könnten sie das ja mal probieren. Und beim nächsten Gespräch würde man dann darüber reden, was sich verändert hat. Die Verfasserin fragte, ob sie an die „Hausaufgabe“ erinnert werden wollten (vgl. 3.4.1). Einige schrieben sich die Aufgabe daraufhin auf einen Zettel, andere meinten, sie würden sich das im Kopf merken. Beim Folgegespräch arbeitete die Verfasserin mit den Skala-Fragen. Mit ihnen konnte sie differenziert die Lernfortschritte erfahren. Ein weiterer positiver Effekt der Gespräche war für die Autorin, die als SHP in der Regel öfter mit den lernschwächeren Kindern zu tun hat, die **Vertiefung der Beziehung** zu den anderen in der Klasse.

5.5 Beispiel für eine länger dauernde lösungsorientierte Lernberatung

Es gibt Situationen, wo ein Kind sofort Unterstützung braucht oder wo ein kurzes Beratungsgespräch nicht genügt. Die Autorin wählt für diesen Fall das Beispiel eines Kindes, das immer wieder verweigert, wenn es überfordert wird. Es hat als beste Lösung für sich gelernt, dass bei einer vermutlich schwierigen Aufgabe die beste Taktik ist, den Kopf auf die Arme zu legen und nicht mehr ansprechbar zu sein. Es traut sich die Aufgabe nicht zu, sein Selbstvertrauen ist weg, es kommt zur **Verweigerung**. Hier spricht Steiner von fehlender **Selbstwirksamkeit**. Bei der Selbstwirksamkeit bezieht sich Steiner (vgl. 2013, S. 221-227) auf die Theorie des Psychologen Bandura. Es geht um die Frage, wie man als Mensch zur Überzeugung gelangen kann, dass man die **Fähigkeiten und die Strategien besitzt**, die gebraucht werden, damit eine Aufgabe bewältigt werden kann. Selbstwirksamkeit meint, dass ein Lernender das Wissen hat und die **Überzeugung, er könne sinnvoll und effizient handeln**. Das heisst im Schulalltag, dass er mit Einsatz und Ausdauer an seine Lernaufgabe herangeht. Verfügt ein Lernender über **wenig Selbstwirksamkeit**, weil er schon viele Misserfolge erlebt hat, sieht er einen Berg von Schwierigkeiten vor sich und wird von **negativen Gefühlen** gepackt. Diese können sehr stark sein, so dass er aufgibt und es zur Verweigerung kommt. Die Kinder prüfen eine neue Aufgabe nicht einmal, sondern meinen gleich zu Beginn bereits zu wissen, dass sie zu schwierig sei. **Ansatz für die Förderung: Die stärkste Wirkung haben Erfolgserlebnisse. Diese soll er einerseits durch die lösungsorientierte Lernberatung bekommen, die ihm seine Ressourcen, die er ganz sicher hat, bewusst macht. Zusätzlich soll er ein Lerngerüst erhalten. Die Beraterin dient ihm als Gerüst (Scaffold). Die gefundenen Ressourcen und neuen Strategien werden dem Lernenden vorgezeigt (Modeling) und müssen mit dem Lernenden zusammen gemacht werden (Scaffolding). Er soll gestärkt werden: „ Du kannst das. Das hast du schon einmal geschafft“ (soziale Unterstützung). Das Ziel soll einfach und sicher erreichbar sein und es muss kleinschrittig vorgegangen werden, das erhöht die Motivation (Coaching). Die Bereitschaft zum Üben muss gefördert werden durch viele Erfolgserlebnisse dank der kleinen Schritte und der gut erreichbaren Ziele. Solche Ziele sollen**

„smart“ sein. Wichtig ist das Bewusstmachen dessen, was er schon geschafft hat, wo er schon etwas geleistet hat (Ausnahmen), wo er schon eine Schwierigkeit gemeistert hat (Ressourcen). Das Denken an solche Erfolge aktiviert positive Gefühle und stärkt das Kind (Emotionen). Im Fall dieses Kindes wird die **lösungsorientierte Lernberatung** die Aufgabe haben, es über längere Zeit beim Lernen zu unterstützen, bis es mit der Zeit weniger Hilfe braucht (Fading) weil er mit den besseren Strategien aus eigener Kraft seine Ziele erreichen kann. Dies wird erst der Fall sein, wenn viele kleine Erfolge seine Selbstwirksamkeit wieder gestärkt haben (vgl. Collins, Brown und Newman, 1989, S. 453-494).

5.6 Rahmenbedingungen für die Lernberatungsgespräche

Wo können Lernberatungsgespräche durchgeführt werden? Je nach dem Raumangebot in der Schule kann ein Gruppenraum genutzt werden, der Gang oder ein dafür geeigneter Platz im Schulzimmer. Wenn die Lernberatungen einmal eingeführt und Teil des Stundenplans sind, werden die Lernenden kaum mehr abgelenkt werden durch die Tatsache, dass die Lehrperson mit einzelnen Lernenden spricht. **Wer führt die Lernberatungsgespräche?** Im Schulhaus der Autorin werden fast alle Klassen von zwei Lehrpersonen im **Jobsharing** unterrichtet, ein Trend, der anzuhalten scheint. In diesem Fall ist es sehr **gut möglich, dass sich die beiden Lehrerinnen oder Lehrer beim Führen der Lernberatungsgespräche im Teamteaching abwechseln. Eine LP, welche die Klasse allein führt, hat die Möglichkeit, die SHP einzusetzen und mit ihr zusammen einen Weg finden: beide beraten die Lernenden, sie wechseln sich ab, die SHP berät die SuS mit grossem Förderbedarf, die LP berät allein alle Lernenden und berät sich ihrerseits mit der SHP.** Auf jeden Fall müssen sich alle Beteiligten darüber im Klaren sein, welche Rolle sie einnehmen. Gerade für die Lernenden ist es wichtig zu spüren, dass die LP jetzt nicht beurteilen will, sondern als Lernberaterin die Aufgabe übernommen hat, Ressourcen und Kompetenzen zu stärken. Dies muss beim Rollensplitting klar kommuniziert werden. Werden Lernberatungen nur sporadisch eingesetzt, kann es Sinn machen ein Personensplitting zu machen, damit den SuS klar ist, wer beurteilt, unterrichtet und wer berät. **Zeitgefässe für die Lernberatung:** In einer Schule Lernberatung einzuführen macht am meisten Sinn, wenn gleichzeitig überlegt wird, welche Zeitgefässe dafür bereitgestellt werden können. Unsystematisch und sporadisch werden in vielen Klassen kurze Lernberatungen durchgeführt, doch meist haben die Lehrpersonen zu wenig Zeit dafür oder sie setzen Zeit nach dem Unterricht dafür ein. **Wie schon erwähnt, muss mit mindestens einer Lektion pro Woche gerechnet werden, will man auch nur gut fünf Minuten mit jedem Kind in einem Monat reden.** Das tönt wie ein Tropfen auf einen heissen Stein. Vielen Lernenden wird man damit natürlich nicht gerecht. Sie brauchen mehr Unterstützung. Wenn sich eine Schule darüber im Klaren ist, dass Lernberatung ein wichtiges Merkmal der schulinternen Qualitätssicherung und –entwicklung darstellt (vgl. Eschelmüller, 2013, S. 93), sollte auch die Einsicht wachsen, dass es sich lohnt als Schule Zeitgefässe dafür zu bestimmen. Für Lernende mit besonderem Förderbedarf, die sich auf unterschiedlichen Stufen ihres Lernprozesses befinden, sollen längere Lernberatungen durchgeführt werden. **Eschelmüller (2013) schlägt vor, dass eine bis zwei Coachinglektionen im Pensum der Lehrpersonen ein**

besonderes Gelingensmerkmal seien und die Verbindlichkeit der Lerngespräche erhöhe, sowohl für die Schule, die Schulleitung als auch für die Lehrkräfte. Eine andere Möglichkeit für ein Zeitgefäss findet sich in einem Unterricht, in dem nach der Instruktion längere Konstruktions- und Übungsphasen kommen. In dieser Zeit kann sich die LP der Lernberatung von einzelnen SuS oder auch Schülergruppen widmen. An der Schule der Autorin haben neu drei Klassen mit der Lernberatung begonnen. Eine davon entschied sich dafür, die Gespräche im Anschluss an den Unterricht einzuplanen.

6. Beantwortung der Fragestellung

Die Fragestellung lautet:

Welches sind die Gelingensfaktoren für die lösungsorientierte Lernberatung mit Primarschulkindern?

Zur Beantwortung könnten auf dutzenden von Seiten einzelne Gelingensfaktoren aufgelistet werden, welche natürlich alle wichtig sind und zum Gelingen der lösungsorientierten Lerngespräche beitragen. Darauf verzichtet die Autorin bewusst. Ihr ist beim Studieren der Literatur klar geworden, dass es vor allem zwei bedeutsame Gelingensfaktoren sind.

Die wichtigsten Gelingensfaktoren sind die **Haltung der Beratenden** und die angewandten **Methoden der lösungsorientierten Beratung**.

Die Haltung mit den drei Hauptelementen Empathie, Akzeptanz und Kongruenz, wie sie Carl Rogers vertrat, in Verbindung mit den Methoden der lösungsorientierten Beratung bilden das Fundament für die Arbeit mit den Lernenden (vgl. Kapitel 3 und 4).

Das **fundierte Wissen über die Lernvoraussetzungen** ist ein unerlässlicher Gelingensfaktor.

Es braucht bei der lösungsorientierten Beratung von Kindern ein fundiertes Wissen über das schulische Lernen mit den hauptsächlichen Problemfeldern (vgl. Kap. 2), damit die Beraterin den Lernenden Experimente für bessere Lernstrategien beispielsweise vorschlagen kann (vgl. 4.1). Im Kapitel 5 finden sich konkrete Ansätze zur Umsetzung an der Primarschule und Erfahrungen der Autorin. Dort werden auch Rahmenbedingungen wie Zeitgefässe und Ort für die Durchführung beschrieben. **Mit blau markierten Textstellen hebt die Autorin in den Kapiteln 2-5 Gelingensfaktoren für die lösungsorientierte Lernberatung hervor.**

7. Schlusswort

In der heutigen Schule sollen die Lehrpersonen das **eigenverantwortliche Handeln und Urteilen** im Unterricht fördern. Sie sollen **selbstreguliertes, forschendes, eigenständiges und reflektierendes Lernen** fördern. Sie sollen den besonderen Förderbedarf von Schülerinnen und Schülern berücksichtigen und deren **individuelle Förderung** koordinieren. Sie sollen im Unterricht Phasen der gezielten individuellen Förderung und Unterstützung einplanen und Aufgaben mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden stellen. Sie sollen die Schülerinnen und Schüler anleiten eigene **Lernstrategien** zu suchen und diese zu reflektieren. Sie sollen systematisch **Feedbacks** bei den Lernenden einholen. Sie sollen die Schülerinnen und Schüler gezielt bei **der Selbstbeurteilung und Selbsteinschätzung** unterstützen. Dies ist nur ein kleiner und keineswegs vollständiger Katalog von Anforderungen an die Lehrpersonen, wie sie in der Broschüre „Merkmale für Unterrichts- und Schulqualität“ des Kantons Thurgau zu finden sind. All diese anspruchsvollen Anforderungen zu erfüllen stellt grosse Ansprüche an die Lehrerinnen und Lehrer.

Die Autorin ist überzeugt, dass regelmässig durchgeführte **lösungsorientierte Lernberatungen ein wirksames Instrument** zur Unterstützung bei der Umsetzung der oben aufgelisteten, vielfältigen Aufgaben der Lehrpersonen sind. Mit einer Umsetzung der vorgestellten Methoden, und sei es auch nur Teile davon, können die so wichtige Beziehung und die wertschätzende Kommunikation im Schulalltag gefördert werden zum Nutzen der Kinder und der Lehrpersonen. Der lösungsorientierte Ansatz vertieft das moderne Verständnis vom Lernen mit einem Umdenken weg von der Fehlerkorrektur hin zu einer positiven Zukunft mit gelingenden Lernerfahrungen. Es macht Sinn, dass die Lernberatungen in allen Klassen der Schule durchgeführt werden, weil die Lernenden nützliche Fähigkeiten bei der Kommunikation, der Metakognition und der Entwicklung des eigenständigen Lernens erwerben.

Eine **Umsetzung der lösungsorientierten Lernberatungen an der ganzen Schule** ist ein wichtiges Element auf dem Weg zu einer individualisierenden Schule, die das selbstregulierte Lernen fördert und die Motivation des Lernenden steigert.

Eine **Implementierung der Lerngespräche an der ganzen Schule** würde deren Effektivität verstärken, da sich im Erfahrungsaustausch der Lehrkräfte die lösungsorientierte Lernberatung weiterentwickeln könnte.

Ganz zum Schluss noch einige Sätze für das Langzeitgedächtnis:

Systematisch durchgeführte Lernberatungen mit allen Lernenden bauen Beziehung auf.

Beziehung ist die wichtigste Lernvoraussetzung.

Systematisch durchgeführte lösungsorientierte Lernberatungen mit der in dieser Arbeit beschriebenen Haltung und den Methoden unterstützen signifikant den Lernprozess.

Die Lernenden profitieren vom Nachdenken über das Lernen (Metakognition).

Literaturverzeichnis

- Aebli, H. (1987). *Grundlagen des Lehrens (Bd. 2 der „Zwölf Grundformen des Lehrens“)*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Amt für Volksschule Thurgau (2014). *Merkmale für Unterrichts- und Schulqualität. Leitfaden für die Qualitätsarbeit in Schulen*. Frauenfeld: BLDZ Lehrmittelzentrale Thurgau.
- Amt für Volksschule Thurgau; Schulevaluation und Schulentwicklung. (2013). *Lern- und Unterrichtsverständnis. Entwicklungen im Überblick*. Frauenfeld: BLDZ Lehrmittelzentrale Thurgau.
- Bachmeier, S., Faber, J., Hennig, C., Kolb, R., Wolfgang, W. (2008). *Beraten will gelernt sein. Ein praktisches Lehrbuch für Anfänger und Fortgeschrittene*. Weinheim und Basel: BeltzPVU.
- Birkenbihl, V. (2003). *Stroh im Kopf. Vom Gehirn-Besitzer zum Gehirn-Benutzer*. München: Mvg Verlag.
- Born, A. & Oehler, C. (2012). *Lernen mit ADS-Kindern. Ein Praxishandbuch für Eltern, Lehrer und Therapeuten (9., überarbeitete Auflage)*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten- Wie exekutive Funktionen helfen können. Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik*. Bern: Haupt Verlag.
- Collins, A., Brown, J. S., & Newman, S. E. (1989). *Cognitive apprenticeship: Teaching the crafts of reading, writing, and mathematics*. In L. B. Resnick (Ed.), *Knowing, learning, and instruction: Essays in honor of Robert Glaser*. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Culley, S. (2002). *Beratung als Prozess. Lehrbuch kommunikativer Fertigkeiten*. Weinheim: Beltz.
- Delfos, M. F. (2011). *Sag mir mal. Gesprächsführung mit Kindern*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- De Shazer, S. (1989). *Der Dreh*. Heidelberg: Carl Auer.
- Dubs, R. (2009). *Lehrerverhalten. Ein Beitrag zur Interaktion von Lehrenden und Lernenden im Unterricht*. Stuttgart: Franz Steiner Verlag.
- Emmer, A., Hofmann, B. & Matthes, G. (2007). *Elementares Training bei Kindern mit Lernschwierigkeiten*. Weinheim: Beltz.
- Eschelmüller, M. (2013). *Lerncoaching im Unterricht. Grundlagen und Umsetzungshilfen*. Bern: Schulverlag plus AG.
- Frick, J. (2007). *Die Kraft der Ermutigung. Grundlagen und Beispiele zur Hilfe und Selbsthilfe*. Bern: Verlag Hans Huber, Hogrefe AG.
- Gordon, T. (1980). *Lehrer-Schüler-Konferenz. Wie man Konflikte in der Schule löst*. Zürich: Buchclub Ex Libris Zürich.
- Grell, J. & Grell, M. (1979). *Unterrichtsrezepte*. München: Urban und Schwarzenberg.
- Hardeland, H. (2014). *Lerncoaching und Lernberatung. Lernende in ihrem Lernprozess wirksam begleiten und unterstützen*. Baltmannsweiler : Schneider Verlag Hohengehren GmbH.

- Hattie, J. (2013). *Lernen sichtbar machen. Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von Visible Learning. Besorgt von Wolfgang Beywl und Klaus Zierer.* Baltmannsweiler: Schneider.
- Hellrung, M. (2010). *Lehrerhandeln im individualisierten Unterricht. Entwicklungsaufgabe und ihre Bewältigung.* Opladen: Verlag Barbara Budrich.
- Hinnen, H. (2004). *Kommentar. Ich lerne lernen. Lernen kennen lernen.* Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Högger, D. (2013). *Körper und Lernen. Mit Bewegung, Körperwahrnehmung und Raumorientierung das Lernen unterstützen.* Bern: Schulverlag plus AG.
- Hübl, P. (2013). *Folge dem weissen Kaninchen ... in die Welt der Philosophie.* Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag GmbH.
- Krowatschek, D., Krowatschek, G. & Reid, C. (2015). *Marburger Konzentrationstraining (MKT) für Schulkinder.* Dortmund: verlag modernes lernen.
- Largo, R. H. (2013). *Lernen geht anders. Bildung und Erziehung vom Kind her denken.* München: Piper Verlag GmbH.
- Lehmann, K. (2015). *Lehrer coachen Schüler. Methoden und Arbeitsblätter zu Selbstreflexion, Persönlichkeitsentwicklung und positivem Denken.* Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken.* Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Meyer, H. (2004). *Was ist guter Unterricht.* Berlin: Cornelsen Scriptor.
- Möller, P. (2012): *Isch geh Schulhof.* Köln: Bastei Lübbe GmbH.
- Müller, A. (2013). *Eigentlich wäre Lernen geil. Wie Schule (auch) sein kann: Alles ausser gewöhnlich.* Bern: hep verlag ag.
- Myers, D.G. (2008). *Psychologie.* Heidelberg: Springer Medizin Verlag.
- Naef, R.D. (1971). *Rationeller Lernen lernen.* Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Niedermann, A., Schweizer, R. & Steppacher, J. (2007). *Förderdiagnostik im Unterricht. Grundlagen und kommentierte Darstellung von Hilfsmitteln für die Lernstandserfassung in Mathematik und Sprache.* Luzern: Edition SZH/CSPS.
- Pallasch, W. & Kölln, D. (2014). *Pädagogisches Gesprächstraining. Lern- und Trainingsprogramm zur Vermittlung pädagogisch-therapeutischer Gesprächs- und Beratungskompetenz.* Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Palmowski, W. (2007). *Der Anstoss des Steines. Systemische Beratung im schulischen Kontext. Ein Einführungs- und Lernbuch.* Dortmund: Borgmann.
- Peter, O. (2014). *Lerncoaching: Grundlagen und Praxisbeispiele. Teil 1: Schwerpunkt Exploration.* Unveröffentlichtes Script. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

Pokora, F. (2012). *Ressourcen- und lösungsorientierte Beratung. Ein integratives Konzept für Therapeuten, Coaches, Berater und Trainer*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.

Rosenberg, M.B. (2003). *Gewaltfreie Kommunikation. Aufrichtig und einfühlsam miteinander sprechen. Neue Wege in der Mediation und im Umgang mit Konflikten*. Paderborn: Junfermann Verlag.

Satir, V. (1975). *Selbstwert und Kommunikation. Familientherapie für Berater und zur Selbsthilfe*. Stuttgart: Klett-Cotta.

Scheurle, H.J. (2013). *Das Gehirn ist nicht einsam. Resonanzen zwischen Gehirn, Leib und Umwelt*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.

Schulz von Thun, F. (2011). *Miteinander reden: 1. Störungen und Klärungen. Allgemeine Psychologie der Kommunikation*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH.

Spitzer, M. ((2003). *Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens*. Heidelberg, Berlin: Spektrum.

Steiner, T. (2011). *Jetzt mal angenommen... Anregungen für die lösungsfokussierte Arbeit mit Kindern und Jugendlichen*. Heidelberg: Carl-Auer-Systeme Verlag.

Steiner, T. & Kim Berg, I. (2013). *Handbuch lösungsorientiertes Arbeiten mit Kindern*. Heidelberg: Carl-Auer-Systeme Verlag.

Steiner, T. (2005). http://www.juno-aarburg.ch/juno_content/04_psychiatrische-spitex/PDF_Dokumente/Handout-Therese-Steiner.pdf am 5.06.2015

Steiner, V. (2001). *Exploratives Lernen. Der persönliche Weg zum Erfolg. Ein Arbeitsbuch für Studium, Beruf und Weiterbildung*. Zürich: Pendo Verlag GmbH.

Weber, K. (2012). *Denkbilder. Mit Kindern das Lernen reflektieren*. Bern: Schulverlag plus AG.

Weinberger, S. (1998). *Klientenzentrierte Gesprächsführung. Eine Lern- und Praxisanleitung für helfende Berufe. 8. Auflage*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Wirz, U. (2013). *Beratung im Kontext von Sonderpädagogik. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik*. Zürich. Bern: Schulverlag plus AG.

ZLB Zentrum für lösungsorientierte Beratung. *Basisdokumentation Grundlagen der lösungsorientierten Gesprächsführung*.

<http://www.zlb-schweiz.ch/pdf/downloads/Basisdokumentatione.pdf> am 7.4.2015

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1 (auf dem Titelblatt): Foto der Autorin

Abb. 2 Das nicht vorhandene DreieckS. 13
http://www.unterricht.kunstbrowser.de/printable/images/gedachtelinien03_650.gif am 7.4.2015

Abb. 3 Begünstigende Voraussetzungen für die MotivationS. 19

Abbildung von der Autorin hergestellt

Abb. 4 ErfolgstreppeS. 20

<http://www.bärenstark-lernen.de/assets/images/Erfolgstreppe3.jpg> am 10.4.15

Abb. 5 EntmutigungstreppeS. 20

<http://www.bärenstark-lernen.de/assets/images/Entmutigungstreppe3.jpg> am 10.4.15

Abb. 6 Lernen in BewegungS. 23

http://static.a-z.ch/_ip/hqrV6LGKdfByeENzHDIEgTZyqQ4/ae32b072b957a745159a1ecf9256c3e022fa037d/teaser-medium/schueler-lernen-in-bewegung am 12.4.15

Abb. 7 Das GedächtnisS. 26

<http://www.bfs-sozialpflege.net/gedaechtnis.htm> am 22.5.2015

Abb. 8 Die Vergessenskurve nach Ebbinghaus S. 28

Aus Hardeland, 2014, S. 135

Abb. 9 Das Vier-Seiten-ModellS. 29

<http://de.wikipedia.org/wiki/Vier-Seiten-Modell> Zugriff 27.2.2015

Abb. 10 Carl RogersS. 30

http://www.andreas-denz.com/assets/images/Carl_Rogers_bw.png am 7.4.2015

Abb. 11 Die vier KommunikationstypenS. 32-33

http://www.hahnzog.de/systemische_therapie/author/admin/page/2 Zugriff 1.03.2015

Abb. 12 KippbildS. 35

<http://www.blick.it/angebote/schulegestalten/neuemedien/bilder/se625a.jpg> am 26.4.15

Abb. 13 SinnestäuschungS. 35

http://www.planet-pfeile-wissen.de/natur_technik/sinne/sinnestaechung/img/wb_intro_taeuschung_01_01.jpg am 26.4.15

Abb. 14 Vor-StellungenS. 36

<http://blogfarm.medienbildung-unifl.de/caroline/files/elefant.jpg> Zugriff am 27.02.2015

Abb. 15 Steve die ShazerS. 36

<http://www.korn.ch/sol2006/pageparts/SdS.jpeg> am 7.4.2015

Abb. 16 Martine Delfos	S. 39
http://www.jongensenonderwijs.nl/wp-content/uploads/2012/11/Martine_Delfos-e1353115030297.jpg am 24.04.15	
Abb. 17 Therese Steiner	S. 48
http://istob-zentrum.de/wp-content/themes/istob_zentrum/bilder/ts.jpg am 24.04.2015	
Abb. 18 Signalkarten	S. 55
Prozessmodell mit Signalkarten (Emmer et al., 2007, S. 170)	

Tabellenverzeichnis

Tab. 1 Auswahl der Literatur	S. 8
Tab. 2 Lösungsmatrix	S. 52
Tab. 3 Struktur der Lernprozesse	S. 56
Tab. 4 Struktur ZRM	S. 58
Tab. 5 Leitfaden nach Hardeland	S. 63
Tab. 6 Leitfaden für eine lösungsorientierte Lernberatung	S.64
Tab. 7 Leitfaden Lösungsorientierte Lernberatung	S. 66

Anhang

I Merkmale der Gesprächsführung nach Alter (Delfos, 2013, S. 186-187)

Merkmale der Gesprächsführung nach Alter					
	<table border="1"> <tr> <td>4-6 Jahre</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Erklärung des Gesprächsrahmens • Wichtigkeit der Meinung betonen • viel Metakommunikation </td> </tr> <tr> <td>6-8 Jahre</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Erklärung des Gesprächsrahmens • Wichtigkeit der Meinung betonen • viel Metakommunikation </td> </tr> </table>	4-6 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> • Erklärung des Gesprächsrahmens • Wichtigkeit der Meinung betonen • viel Metakommunikation 	6-8 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> • Erklärung des Gesprächsrahmens • Wichtigkeit der Meinung betonen • viel Metakommunikation
4-6 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> • Erklärung des Gesprächsrahmens • Wichtigkeit der Meinung betonen • viel Metakommunikation 				
6-8 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> • Erklärung des Gesprächsrahmens • Wichtigkeit der Meinung betonen • viel Metakommunikation 				
1 Metakommunikation	<table border="1"> <tr> <td>4-6 Jahre</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Erklärung des Gesprächsrahmens • Wichtigkeit der Meinung betonen • viel Metakommunikation </td> </tr> <tr> <td>6-8 Jahre</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Erklärung des Gesprächsrahmens • Wichtigkeit der Meinung betonen • viel Metakommunikation </td> </tr> </table>	4-6 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> • Erklärung des Gesprächsrahmens • Wichtigkeit der Meinung betonen • viel Metakommunikation 	6-8 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> • Erklärung des Gesprächsrahmens • Wichtigkeit der Meinung betonen • viel Metakommunikation
4-6 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> • Erklärung des Gesprächsrahmens • Wichtigkeit der Meinung betonen • viel Metakommunikation 				
6-8 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> • Erklärung des Gesprächsrahmens • Wichtigkeit der Meinung betonen • viel Metakommunikation 				
2 Form	<table border="1"> <tr> <td>4-6 Jahre</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • spielen und reden • 10 bis 15 Minuten verbal • nonverbale Spielformen • Familienbeispiele verwenden • Spiel bei Müdigkeit stoppen • nicht zu lang still sitzen </td> </tr> <tr> <td>6-8 Jahre</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • reden und spielen • 15 bis 20 Minuten verbal • verbale Spielformen • Freunde als Beispiele verwenden • nicht zu lang still sitzen </td> </tr> </table>	4-6 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> • spielen und reden • 10 bis 15 Minuten verbal • nonverbale Spielformen • Familienbeispiele verwenden • Spiel bei Müdigkeit stoppen • nicht zu lang still sitzen 	6-8 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> • reden und spielen • 15 bis 20 Minuten verbal • verbale Spielformen • Freunde als Beispiele verwenden • nicht zu lang still sitzen
4-6 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> • spielen und reden • 10 bis 15 Minuten verbal • nonverbale Spielformen • Familienbeispiele verwenden • Spiel bei Müdigkeit stoppen • nicht zu lang still sitzen 				
6-8 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> • reden und spielen • 15 bis 20 Minuten verbal • verbale Spielformen • Freunde als Beispiele verwenden • nicht zu lang still sitzen 				
3 verbaler Aspekt	<table border="1"> <tr> <td>4-6 Jahre</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • kurz und konkret, schwierige Worte vermeiden • Hilfe beim Formulieren </td> </tr> <tr> <td>6-8 Jahre</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • kurz und konkret, schwierige Worte vermeiden </td> </tr> </table>	4-6 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> • kurz und konkret, schwierige Worte vermeiden • Hilfe beim Formulieren 	6-8 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> • kurz und konkret, schwierige Worte vermeiden
4-6 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> • kurz und konkret, schwierige Worte vermeiden • Hilfe beim Formulieren 				
6-8 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> • kurz und konkret, schwierige Worte vermeiden 				
4 nonverbaler Aspekt	<table border="1"> <tr> <td>4-6 Jahre</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • viel nonverbal </td> </tr> <tr> <td>6-8 Jahre</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • nonverbale Kommunikation </td> </tr> </table>	4-6 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> • viel nonverbal 	6-8 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> • nonverbale Kommunikation
4-6 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> • viel nonverbal 				
6-8 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> • nonverbale Kommunikation 				
5 Frage-techniken	<table border="1"> <tr> <td>4-6 Jahre</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • offene und geschlossene Fragen • geschlossene Fragen nicht im Hauptthema • suggestive Fragen vermeiden • offene Frage zum Hauptthema, weiterfragen nach Details • Ereignisse räumlich • Fragen variiert wiederholend, nicht zusammenfassend fragen </td> </tr> <tr> <td>6-8 Jahre</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • geschlossene Fragen vermeiden • suggestive Fragen vermeiden • offene Fragen nach Hauptthema, weiterfragen nach Details • mehr räumlich als zeitlich • Fragen variiert wiederholend, nicht zusammenfassend fragen </td> </tr> </table>	4-6 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> • offene und geschlossene Fragen • geschlossene Fragen nicht im Hauptthema • suggestive Fragen vermeiden • offene Frage zum Hauptthema, weiterfragen nach Details • Ereignisse räumlich • Fragen variiert wiederholend, nicht zusammenfassend fragen 	6-8 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> • geschlossene Fragen vermeiden • suggestive Fragen vermeiden • offene Fragen nach Hauptthema, weiterfragen nach Details • mehr räumlich als zeitlich • Fragen variiert wiederholend, nicht zusammenfassend fragen
4-6 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> • offene und geschlossene Fragen • geschlossene Fragen nicht im Hauptthema • suggestive Fragen vermeiden • offene Frage zum Hauptthema, weiterfragen nach Details • Ereignisse räumlich • Fragen variiert wiederholend, nicht zusammenfassend fragen 				
6-8 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> • geschlossene Fragen vermeiden • suggestive Fragen vermeiden • offene Fragen nach Hauptthema, weiterfragen nach Details • mehr räumlich als zeitlich • Fragen variiert wiederholend, nicht zusammenfassend fragen 				
6 Motivation	<table border="1"> <tr> <td>4-6 Jahre</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • ständig an Motivation arbeiten • materielle Belohnung • Abrundung nach Spannungsbogen </td> </tr> <tr> <td>6-8 Jahre</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • ständig an Motivation arbeiten • materielle Belohnung • Abrundung nach Thema </td> </tr> </table>	4-6 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> • ständig an Motivation arbeiten • materielle Belohnung • Abrundung nach Spannungsbogen 	6-8 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> • ständig an Motivation arbeiten • materielle Belohnung • Abrundung nach Thema
4-6 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> • ständig an Motivation arbeiten • materielle Belohnung • Abrundung nach Spannungsbogen 				
6-8 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> • ständig an Motivation arbeiten • materielle Belohnung • Abrundung nach Thema 				

8-10 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> • Gesprächsrahmen benennen • viel Metakommunikation 	10-12 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> • Gesprächsrahmen benennen • in Mäßen Metakommunikation
<ul style="list-style-type: none"> • reden, manchmal spielen • halbe bis Dreiviertelstunde verbal • beim Nachfragen Freunde verwenden 	<ul style="list-style-type: none"> • reden • eine Stunde verbal • eventuell mit Freund(in) 		
<ul style="list-style-type: none"> • konkret, schwierige Worte erklären 	<ul style="list-style-type: none"> • konkret und abstrakt, schwierige Worte erklären 		
<ul style="list-style-type: none"> • nonverbale Kommunikation benennen 	<ul style="list-style-type: none"> • nonverbale Kommunikation benennen 		
<ul style="list-style-type: none"> • offene mit geschlossenen Fragen abwechseln • suggestive Fragen vermeiden • sozial erwünschten Antworten vorbeugen • räumlich und zeitlich weiterfragen • zusammenfassen für die Struktur 	<ul style="list-style-type: none"> • offene Fragen • nachfragen • suggestive Fragen, um sozial erwünschten Antworten vorzubeugen, sonst vermeiden • räumlich und zeitlich weiterfragen, zusammenfassen für die Struktur 		
<ul style="list-style-type: none"> • Motivation kontrollieren • Billigung nach sozialen Codes • Abrundung nach Thema 	<ul style="list-style-type: none"> • Motivation wiederholen, nicht ständig • Billigung im Sinne, ein »guter Mensch« zu sein • Abrundung nach Zeit und Thema 		

Übersicht 9: Merkmale der Gesprächsführung nach Alter

II Die zehn Merkmale guten Unterrichts aus Eschelmüller, 2013, S. 33)

- Klare Strukturierung des Lehr-Lern-Prozesses
- Intensive Nutzung der Lernzeit
- Stimmigkeit der Ziel-, Inhalts- und Methodenentscheidung
- Methodenvielfalt
- Intelligentes Üben
- Individuelles Fördern
- Lernförderliches Unterrichtsklima
- Sinnstiftende Unterrichtsgespräche
- Regelmässige Nutzung von Schüler/innen-Feedback
- Klare Leistungserwartungen und –kontrollen

III Die zentralen Fragen der Motivation nach Hardeland (2014, S. 145)

IV Verbesserung der Konzentration nach Hardeland (2014, S. 155)

V Vorschläge für Visualisierungen von Therese Steiner

Schnörkeln nach Winnicott: Bitten sie das Kind auf einem Blatt A4 einen Schnörkel zu zeichnen. Übernehmen sie das Blatt und ergänzen sie mit einer anderen Farbe den Schnörkel zu einer kleinen Zeichnung. Wenn sie fertig sind, schreiben sie ihre Initiale in eine Blattecke. Nehmen sie ein neues Blatt und machen sie nun ihrerseits einen Schnörkel darauf. Geben sie das Blatt dem Kind und bitten sie es, mit einer neuen Farbe, daraus eine kleine Zeichnung zu machen. Sie machen dies 5-6 mal, bis die Beteiligten finden, es ist genug. Legen sie die Bilder auf dem Boden aus. Das Kind und sie finden heraus, welches Bild für diesen Moment das Wichtigste ist. Fragen sie das Kind, was es mit seinen kleinen Zeichnungen machen will. Falls sie eine Pinwand haben in ihrem Therapieraum, können sie dem Kind vorschlagen, ein Bild dort aufzuhängen. Sollte es sich als eine Schwierigkeit herausstellen, dass das Kind nicht nur einen Schnörkel sondern eine ganze Zeichnung machen will, bitten sie das Kind, die Augen zu schliessen und so den Schnörkel für sie aufs Blatt zu zeichnen. Dies hilft!

Zeichnen: Das Kind bitten, etwas Ressourcenorientiertes zu zeichnen wie zum Beispiel: Was ich gut kann. Tag nach dem Wunder. Das o.k. Bild, wenn alles gut ist. Wer oder was wichtig ist für das Kind. Ein Tier, das gut zum erwünschten Verhalten passt. Wichtig: Wenn Sie das Kind bitten, eine Zeichnung zu machen, rechnen sie immer genug Zeit ein, damit sie die Zeichnung mit dem Kind anschauen können. Das Kind kann etwas zur Zeichnung sagen, jedoch nur wenn es will. Machen Sie keine Interpretationen!

Cartoon: Die Cartoon-Zeichnungen stellen **Schritte einer Lösungsfindung** dar. Vorgehen: Das Kind erhält ein Blatt A4 eingeteilt in 6 gleich grosse Felder:

1. Feld das Problem zeichnen. Ev. nur Farbe oder Form.
2. Feld der Helfer: beliebtes Tier, Comic- Figur, Figur aus einer Geschichte
3. Feld: gemeinsam mit dem Helfer ein Geschenk finden, damit das Problem nicht mehr so stark stört.
4. Bild: Wie es ist, nachdem das Problem das Geschenk erhalten hat.
5. Bild wo, wann mit wem ist es wichtig, dass der Helfer da ist.
6. Bild: Danke schön dem Helfer

Bild 2 und 3 stellen die grössten Anforderungen an das Kind. Es muss ein ähnlicher Suchprozess wie bei der Wunderfrage in Gang kommen. Das Kind braucht oft unsere Unterstützung. Folgende Fragen können helfen: Welche Figur denkst du ist sehr stark und mächtig? Welches Tier könnte diese Situation gut meistern? Kennst du eine Geschichte, in der jemand in einer schwierigen Lage war und dann plötzlich durch etwas oder durch jemanden Hilfe erhalten hat? Helfen sie dem Kind 'out of the box' zu denken, damit Hoffnung für eine Lösung entstehen kann. Cartoons können zu Interpretationen verleiten. Tun sie dies wenn möglich nicht. Stellen sie auch keine Fragen. Die Zeichnungen bringen das Kind oft in engen Kontakt mit seinen Ressourcen unter anderem, weil es sich um eine verbale Technik handelt. Vertrauen sie der Kraft der Bilder!

Der Erfolgsturm: Setzen sie sich mit dem Kind auf den Boden mit einem Korb von farbigen Holzklötzen. Gehen sie nun möglichst im Detail die Zeit zwischen dem letzten und dem jetzigen Gespräch durch. Für jede Handlung die das Kind mit dem erwünschten Verhalten gezeigt hat, darf es einen Klotz wählen, wo bei das Kind jeweils bestimmt, welche Farbe zu welcher Aktion gehört. Bitten sie das Kind die Klötze aufeinander zu türmen, damit ein möglichst hoher Turm entsteht. Lassen sie am Ende das Kind vom Erfolgsturm ein Sofortbild machen und besprechen sie mit ihm, wem es dieses Foto zeigen will und wo es sie aufhängen möchte.

Erfolgshüpfen: Lassen sie das Kind von einer Grundlinie aus für jedes positive Ereignis einen Hupf nach vorne tun. Markieren sie das Ziel und geben sie dem Kind die Gelegenheit seine Erfolgsstrecke auf verschiedene Weise zu durch hüpfen: wie ein Frosch, wie ein Pferd, wie ein Vogel etc. Ähnlich können sie mit dem Kind auch ein persönliches 'Himmel und Höll' Spiel erfinden.

Anhang

I Merkmale der Gesprächsführung nach Alter (Delfos, 2013, S. 186-187)

Merkmale der Gesprächsführung nach Alter	
1 Metakommunikation	<ul style="list-style-type: none"> • 4–6 Jahre • Erklärung des Gesprächsrahmens • Wichtigkeit der Meinung betonen • viel Metakommunikation
2 Form	<ul style="list-style-type: none"> • 6–8 Jahre • Erklärung des Gesprächsrahmens • Wichtigkeit der Meinung betonen • viel Metakommunikation
3 verbaler Aspekt	<ul style="list-style-type: none"> • 4–6 Jahre • spielen und reden • 10 bis 15 Minuten verbal • nonverbale Spielformen • Familienbeispiele verwenden • Spiel bei Müdigkeit stoppen • nicht zu lang still sitzen
4 nonverbaler Aspekt	<ul style="list-style-type: none"> • 6–8 Jahre • reden und spielen • 15 bis 20 Minuten verbal • verbale Spielformen • Freunde als Beispiele verwenden • nicht zu lang still sitzen
5 Frage-techniken	<ul style="list-style-type: none"> • 4–6 Jahre • kurz und konkret, schwierige Worte vermeiden • Hilfe beim Formulieren
6 Motivation	<ul style="list-style-type: none"> • 4–6 Jahre • viel nonverbal

Übersicht 9: Merkmale der Gesprächsführung nach Alter

8–10 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> • Gesprächsrahmen benennen • viel Metakommunikation
10–12 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> • Gesprächsrahmen benennen • in Mäßen Metakommunikation
	<ul style="list-style-type: none"> • reden, manchmal spielen • halbe bis Dreiviertelstunde verbal • beim Nachfragen Freunde verwenden
	<ul style="list-style-type: none"> • konkret, schwierige Worte erklären
	<ul style="list-style-type: none"> • nonverbale Kommunikation benennen
	<ul style="list-style-type: none"> • offene mit geschlossenen Fragen abwechseln • suggestive Fragen vermeiden • sozial erwünschten Antworten vorbeugen • räumlich und zeitlich weiterfragen • zusammenfassen für die Struktur
	<ul style="list-style-type: none"> • Motivation kontrollieren • Billigung nach sozialen Codes • Abrundung nach Thema
	<ul style="list-style-type: none"> • konkret und abstrakt, schwierige Worte erklären
	<ul style="list-style-type: none"> • nonverbale Kommunikation benennen
	<ul style="list-style-type: none"> • offene Fragen nach Hauptthema, weiterfragen nach Details • mehr räumlich als zeitlich • Fragen variiert wiederholen, nicht zusammenfassen
	<ul style="list-style-type: none"> • Motivation wiederholen, nicht ständig • Billigung im Sinne, ein »guter Mensch« zu sein • Abrundung nach Zeit und Thema

II Die zehn Merkmale guten Unterrichts aus Eschelmüller, 2013, S. 33)

- Klare Strukturierung des Lehr-Lern-Prozesses
- Intensive Nutzung der Lernzeit
- Stimmigkeit der Ziel-, Inhalts- und Methodenentscheidung
- Methodenvielfalt
- Intelligentes Üben
- Individuelles Fördern
- Lernförderliches Unterrichtsklima
- Sinnstiftende Unterrichtsgespräche
- Regelmässige Nutzung von Schüler/innen-Feedback
- Klare Leistungserwartungen und –kontrollen

III Die zentralen Fragen der Motivation nach Hardeland (2014, S. 145)

IV Verbesserung der Konzentration nach Hardeland (2014, S. 155)

V Vorschläge für Visualisierungen von Therese Steiner

Schnörkeln nach Winnicott: Bitten sie das Kind auf einem Blatt A4 einen Schnörkel zu zeichnen. Übernehmen sie das Blatt und ergänzen sie mit einer anderen Farbe den Schnörkel zu einer kleinen Zeichnung. Wenn sie fertig sind, schreiben sie ihre Initiale in eine Blattecke. Nehmen sie ein neues Blatt und machen sie nun ihrerseits einen Schnörkel darauf. Geben sie das Blatt dem Kind und bitten sie es, mit einer neuen Farbe, daraus eine kleine Zeichnung zu machen. Sie machen dies 5-6 mal, bis die Beteiligten finden, es ist genug. Legen sie die Bilder auf dem Boden aus. Das Kind und sie finden heraus, welches Bild für diesen Moment das Wichtigste ist. Fragen sie das Kind, was es mit seinen kleinen Zeichnungen machen will. Falls sie eine Pinwand haben in ihrem Therapieraum, können sie dem Kind vorschlagen, ein Bild dort aufzuhängen. Sollte es sich als eine Schwierigkeit herausstellen, dass das Kind nicht nur einen Schnörkel sondern eine ganze Zeichnung machen will, bitten sie das Kind, die Augen zu schliessen und so den Schnörkel für sie aufs Blatt zu zeichnen. Dies hilft!

Zeichnen: Das Kind bitten, etwas Ressourcenorientiertes zu zeichnen wie zum Beispiel: Was ich gut kann. Tag nach dem Wunder. Das o.k. Bild, wenn alles gut ist. Wer oder was wichtig ist für das Kind. Ein Tier, das gut zum erwünschten Verhalten passt. Wichtig: Wenn Sie das Kind bitten, eine Zeichnung zu machen, rechnen sie immer genug Zeit ein, damit sie die Zeichnung mit dem Kind anschauen können. Das Kind kann etwas zur Zeichnung sagen, jedoch nur wenn es will. Machen Sie keine Interpretationen!

Cartoon: Die Cartoon-Zeichnungen stellen **Schritte einer Lösungsfindung** dar. Vorgehen: Das Kind erhält ein Blatt A4 eingeteilt in 6 gleich grosse Felder:

1. Feld das Problem zeichnen. Ev. nur Farbe oder Form.
2. Feld der Helfer: beliebtes Tier, Comic- Figur, Figur aus einer Geschichte
3. Feld: gemeinsam mit dem Helfer ein Geschenk finden, damit das Problem nicht mehr so stark stört.
4. Bild: Wie es ist, nachdem das Problem das Geschenk erhalten hat.
5. Bild wo, wann mit wem ist es wichtig, dass der Helfer da ist.
6. Bild: Danke schön dem Helfer

Bild 2 und 3 stellen die grössten Anforderungen an das Kind. Es muss ein ähnlicher Suchprozess wie bei der Wunderfrage in Gang kommen. Das Kind braucht oft unsere Unterstützung. Folgende Fragen können helfen: Welche Figur denkst du ist sehr stark und mächtig? Welches Tier könnte diese Situation gut meistern? Kennst du eine Geschichte, in der jemand in einer schwierigen Lage war und dann plötzlich durch etwas oder durch jemanden Hilfe erhalten hat? Helfen sie dem Kind 'out of the box' zu denken, damit Hoffnung für eine Lösung entstehen kann. Cartoons können zu Interpretationen verleiten. Tun sie dies wenn möglich nicht. Stellen sie auch keine Fragen. Die Zeichnungen bringen das Kind oft in engen Kontakt mit seinen Ressourcen unter anderem, weil es sich um eine verbale Technik handelt. Vertrauen sie der Kraft der Bilder!

Der Erfolgsturm: Setzen sie sich mit dem Kind auf den Boden mit einem Korb von farbigen Holzklötzen. Gehen sie nun möglichst im Detail die Zeit zwischen dem letzten und dem jetzigen Gespräch durch. Für jede Handlung die das Kind mit dem erwünschten Verhalten gezeigt hat, darf es einen Klotz wählen, wo bei das Kind jeweils bestimmt, welche Farbe zu welcher Aktion gehört. Bitten sie das Kind die Klötze aufeinander zu türmen, damit ein möglichst hoher Turm entsteht. Lassen sie am Ende das Kind vom Erfolgsturm ein Sofortbild machen und besprechen sie mit ihm, wem es dieses Foto zeigen will und wo es sie aufhängen möchte.

Erfolgshüpfen: Lassen sie das Kind von einer Grundlinie aus für jedes positive Ereignis einen Hupf nach vorne tun. Markieren sie das Ziel und geben sie dem Kind die Gelegenheit seine Erfolgsstrecke auf verschiedene Weise zu durch hüpfen: wie ein Frosch, wie ein Pferd, wie ein Vogel etc. Ähnlich können sie mit dem Kind auch ein persönliches 'Himmel und Höll' Spiel erfinden.